

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

INNOVACIÓN Y GERENCIA

VOLUMEN X
NOVIEMBRE 2024

UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

La Universidad de los Valores

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz

Dr. Edgar A. Prieto

Dr. Deivi Fuentes Doria

Dr. Romer Alvarez M

Dra. Sahilys Urdaneta

Dr. Oswaldo Vergara

Dr. William Pirela

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad

Dra. Annherys Paz

Dr. Angel Acevedo Duque

Dr. Ronald Prieto

Dr. Faber Alzate Ortiz

Dr. Ender Carrasquero

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez

Dra. Branda Molina

Lcdo. Harvin Fernández

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

IG

INNOVACIÓN Y GERENCIA

Nº 2

VOLUMEN X
NOVIEMBRE 2024

UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

La Universidad de los Valores

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

ISSN 3005-5172

Depósito Legal: ZU2023000012

Noviembre 2024

Publicación semestral

2024, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Dolarización de facto: nueva realidad venezolana** 8
De facto dollarization: new venezuelan reality
Lenin Navas
- **M-Learning como recurso didáctico en la educación superior** 14
M-learning as a didactic resource in higher education
Adriana Patricia Tovar Hernandez, Hernán Joaquín Carrillo Hernandez, Keila Sofia Silva Gonzalez
- **Lineamientos de gestión social para atender la enfermedad de Huntington** 20
Social management guidelines to address Huntington's Disease
Argenis Gotera, Carlota Pulgar
- **Tecnología educativa, entornos virtuales como soporte en la formación de profesionales** 27
Educational technology, virtual environments as support in the training of professionals
Liz Vilchez, Orly Linares, Jean Ferrer
- **Auto creatividad para recrear, soñar y elevar la imaginación: una propuesta educativa** 36
Self-creativity to recreate, dream, and elevate imagination: an educational proposal
Máryury Salazar Leyva
- **Elementos asociados al imaginario social del proceso de aprendizaje de la matemática** 45
Elements Associated with the Social Imaginary of the Mathematics Learning Process
Milady Pérez Sandoval
- **Uso de la app BPL para el fortalecimiento de las conductas de seguridad** 51
Use of the GLP app for the reinforcement of safety behaviors
Francy Suley Pérez Ortiz
- **Inteligencia artificial: nuevas tendencias de aprendizaje en el sistema universitario** 58
Artificial Intelligence: New Learning Trends in the University System
Dr. Francisco Romero, Dra. Milagros Villasmil
- **Capacidad contributiva y su incidencia en las contribuciones de imposición directa o indirecta en Venezuela** 69
Tax capacity and its impact on direct or indirect taxation contributions in venezuela
Arends, José, Roa, Yesenia
- **Educación & otredad: Idealización de la escuela inclusiva para todos** 76
Education & Otherness: Idealization of Inclusive School for All
Miriam Peña, Yajaira Chacín

Editorial

Los desafíos actuales, como la dolarización de facto y la capacidad contributiva en el sistema tributario, hasta la transformación de la educación a través de la tecnología y la promoción de la creatividad, con mirada profunda y actualizada que interpelan como sociedad, invitan a reflexionar sobre la importancia de la educación como motor de cambio, la necesidad de políticas públicas más justas y equitativas, y el papel de la tecnología en la construcción de un futuro más sostenible. A través de sus análisis, brindan herramientas y perspectivas para enfrentar los desafíos del siglo XXI y construir un mundo más justo y próspero. En esta edición, se presentan una serie de trabajos de investigación que abordan problemáticas actuales y emergentes, cada uno contribuyendo al análisis y desarrollo de sus respectivos campos de estudio, que enriquecen el panorama académico, y proporcionan herramientas para enfrentar desafíos sociales y económicos de gran relevancia.

Uno de los temas más destacados es la dolarización de facto en Venezuela, un fenómeno que ha reconfigurado la economía del país. Este análisis profundiza en los riesgos asociados con la adopción del dólar como moneda, destacando su impacto en los agentes económicos y la estabilidad financiera. La dolarización unilateral se presenta como una respuesta ante la pérdida de poder adquisitivo del bolívar, mientras se exploran las consecuencias de la flexibilidad del tipo de cambio en la solvencia económica del país.

Asimismo, se muestra el M-Learning en la educación superior, donde la propuesta de utilizar plataformas móviles como herramientas didácticas para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje destaca la importancia de las competencias digitales en el contexto educativo contemporáneo. A través de un enfoque práctico y teórico, se busca integrar la tecnología en la formación de los estudiantes, facilitando la enseñanza en un entorno cada vez más digitalizado.

Otro estudio relevante se centra en la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, donde se propone un conjunto de lineamientos de gestión social para mejorar la calidad de vida de los afectados. Se subraya la necesidad de una intervención social más efectiva y la importancia de políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de los pacientes. Siguiendo las consideraciones de los investigadores, se presenta el artículo relacionado con la tecnología educativa y los entornos virtuales, siendo un tema central en la formación profesional. En él se argumenta a favor de la alfabetización digital como un motor para la transformación educativa, resaltando cómo las tecnologías emergentes pueden fortalecer la formación de los estudiantes en un mundo globalizado y digital.

En el ámbito de la creatividad, un trabajo propone integrar la auto creatividad en el proceso educativo, sugiriendo que la imaginación y la innovación son esenciales para un aprendizaje participativo e inclusivo. La metáfora de la mariposa, que simboliza el proceso de transformación educativa, invita a repensar la creatividad no solo como una habilidad innata, sino como una capacidad que puede ser desarrollada y aplicada en diversos contextos educativos.

Otros estudios exploran el imaginario social en el aprendizaje de la matemática, el uso de aplicaciones móviles para el fortalecimiento de las conductas de seguridad en laboratorios, así como la integración de la inteligencia artificial como una tendencia disruptiva en el sistema universitario. Continuando en este orden, se revela el potencial transformador de las tecnologías móviles en el ámbito educativo, demostrando que el empleo de una aplicación móvil diseñada específicamente para enseñar buenas prácticas de laboratorio, se logró un incremento significativo en la adopción de medidas de seguridad por parte de los estudiantes.

Esta investigación no solo destaca la innovación de utilizar una app como herramienta didáctica, sino que también evidencia la efectividad de esta estrategia al impactar directamente en el comportamiento de los estudiantes. Como complemento, en el estudio centrado en analizar cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando los métodos de aprendizaje en el ámbito universitario, los autores sostienen que la IA representa una herramienta fundamental para generar nuevas tendencias de investigación y desarrollo dentro de las universidades. Sin embargo, reconocen que su incorporación en los planes de estudio requiere un enfoque cuidadoso y responsable. También destacan el potencial de la herramienta para revolucionar la educación superior, pero también subraya la importancia de un enfoque estratégico y responsable en su implementación.

Por su parte, se visualiza el análisis sobre la capacidad contributiva en el sistema tributario venezolano, el cual pone de relieve las tensiones entre equidad y eficacia en la recolección de impuestos, un tema crucial para la sostenibilidad económica del país. Mientras que, en la exploración de la idealización de la escuela inclusiva y su impacto en la educación y la relación con el otro, los investigadores concluyen que para lograr una verdadera inclusión educativa es necesario ir más allá de la mera aceptación de la diversidad. Se requiere un cambio profundo en las prácticas educativas, que implique reconocer y valorar las diferencias, desafiar los prejuicios y fomentar un entorno escolar que celebre la diversidad, invitando a reflexionar sobre la complejidad de la inclusión educativa y a la necesidad de adoptar un enfoque más crítico y contextualizado en la implementación de prácticas inclusivas.

Cada uno de estos trabajos presenta propuestas innovadoras que no solo contribuyen al conocimiento académico, sino que también ofrecen perspectivas valiosas para enfrentar los desafíos contemporáneos. Estos estudios reflejan un compromiso con el progreso y la solución de problemas sociales a través de la educación, la tecnología y la reflexión crítica. Bajo esta concepción, se subraya la importancia de continuar creando bases para futuras exploraciones que amplíen el conocimiento y permitan abordar problemáticas cada vez más complejas.

Dr. Daniel Romero
Decano de la División de Investigación y Postgrado
Correo: daniel.romero@ujgh.edu.ve
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6999-2835>

Artículos

DE FACTO DOLLARIZATION: NEW VENEZUELAN REALITY

ABSTRACT: This article analyzes the process of de facto dollarization that Venezuela is experiencing due to the effect caused by dollarization, in terms of risk, as this occurs as a response of economic agents to the instability generated in the economy by the fragility of the domestic financial system, high rates of inflation, variables, which has turned the bolívar into a dysfunctional currency because it lost its capacity as a unit of account, means of payment and treasure value. Theoretically it was based mainly on Cadena (2021), Torrealba (2015) and Urdaneta and Bergucci (2018). The methodology used was qualitative, phenomenological hermeneutic, the opinion of five experts in Financial Management was considered as key informants. The results indicate that dollarization in Venezuela is unilateral, making the Venezuelan economic system bimonetary. This dollarization consists of the progressive displacement of the bolívar by the dollar. With regard to dollarization and exchange risk, it is not advisable to relax the exchange rate because the high dollarization of liabilities generates a devaluation with serious consequences for the solvency of economic agents, as well as the population in general. It is concluded that de facto dollarization arises, as a result of the deterioration of the purchasing power of the bolívar, the conditions of economic instability existing in the country. Exchange risks involve valuing the assets and liabilities of the economy under the foreign currency and the new exchange rate, which in some cases would imply an overvaluation or undervaluation of an asset or liability.

KEYWORDS: De facto dollarization, Venezuelan economy, economic instability.

DOLARIZAÇÃO DE FATO: NOVA REALIDADE VENEZUELANA

RESUMO: Este artigo analisa o processo de dolarização de fato que a Venezuela está experimentando devido ao efeito causado pela dolarização, em termos de risco, pois ocorre como uma resposta dos agentes econômicos à instabilidade gerada na economia pela fragilidade do sistema financeiro doméstico, altas taxas de inflação, variáveis, o que transformou o bolívar em uma moeda disfuncional porque perdeu sua capacidade como unidade de conta, meio de pagamento e valor de tesouro. Teoricamente, foi baseado principalmente em Cadena (2021), Torrealba (2015) e Urdaneta e Bergucci (2018). A metodologia utilizada foi qualitativa, hermenêutica fenomenológica, a opinião de cinco especialistas em Gestão Financeira foi considerada como informantes-chave. Os resultados indicam que a dolarização na Venezuela é unilateral, tornando o sistema econômico venezuelano bimonetário. Essa dolarização consiste no deslocamento progressivo do bolívar pelo dólar. No que diz respeito à dolarização e ao risco cambial, não é aconselhável relaxar a taxa de câmbio porque a alta dolarização das responsabilidades gera uma desvalorização com graves consequências para a solvência dos agentes econômicos, bem como para a população em geral. Conclui-se que a dolarização de fato surge como resultado da deterioração do poder de compra do bolívar, das condições de instabilidade econômica existentes no país. Os riscos cambiais envolvem avaliar os ativos e passivos da economia sob a moeda estrangeira e a nova taxa de câmbio, o que em alguns casos implicaria uma supervalorização ou subvalorização de um ativo ou passivo.

PALAVRAS-CHAVE: Dolarização de fato, economia venezuelana, instabilidade econômica.

DOLLARISATION DE FAIT : NOUVELLE RÉALITÉ VÉNÉZUELIENNE

RÉSUMÉ : Cet article analyse le processus de dollarisation de fait que connaît le Venezuela en raison de l'effet causé par la dollarisation, en termes de risque, car cela se produit comme une réponse des agents économiques à l'instabilité générée dans l'économie par la fragilité du système financier intérieur, des taux d'inflation élevés, des variables, ce qui a transformé le bolívar en une monnaie dysfonctionnelle car il a perdu sa capacité en tant qu'unité de compte, moyen de paiement et valeur de trésor. Théoriquement, il s'est principalement basé sur Cadena (2021), Torrealba (2015) et Urdaneta et Bergucci (2018). La méthodologie utilisée était qualitative, herméneutique phénoménologique, l'opinion de cinq experts en gestion financière a été considérée comme informateurs clés. Les résultats indiquent que la dollarisation au Venezuela est unilatérale, rendant le système économique vénézuélien bimonnaie. Cette dollarisation consiste en le déplacement progressif du bolívar par le dollar. En ce qui concerne la dollarisation et le risque de change, il n'est pas conseillé de détendre le taux de change car la forte dollarisation des passifs génère une dévaluation avec de graves conséquences pour la solvabilité des agents économiques, ainsi que pour la population en général. Il est conclu que la dollarisation de fait survient comme résultat de la détérioration du pouvoir d'achat du bolívar, des conditions d'instabilité économique existantes dans le pays. Les risques de change impliquent d'évaluer les actifs et passifs de l'économie sous la monnaie étrangère et le nouveau taux de change, ce qui, dans certains cas, impliquerait une surévaluation ou une sous-évaluation d'un actif ou d'un passif.

MOTS-CLÉ: Dollarisation de fait, économie vénézuélienne, instabilité économique.

Dolarización de facto: nueva realidad venezolana

Lenin Navas

Administrador con mención en Gerencia Industrial (2007) y Educador (2013). MSc. En Gerencia de Recursos Humanos (2017), Especialista en Metodología de la Investigación (2023) y Doctor en Ciencias Sociales (2024). Candidato Doctor en Educación. Formado por la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Experiencia docente por 9 años en el área gerencial, expresamente en la asignatura Estrategia y Política Gerencial en la misma casa de estudios.

Correo Electrónico: leninalejandron@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5875-2198>

RESUMEN: En el presente artículo se analiza el proceso de dolarización de facto que vive Venezuela por el efecto provocado por la dolarización, en términos de riesgo, pues esta se produce como una respuesta de los agentes económicos ante la inestabilidad generada en la economía por fragilidad del sistema financiero interno, tasas de inflación altas, variables, lo que ha convertido al bolívar en una moneda disfuncional pues perdió su capacidad como unidad de cuenta, medio de pago y atesorar valor. Teóricamente se sustentó principalmente, en Cadena (2021), Torrealba (2015) y Urdaneta y Bergucci (2018). La metodología utilizada fue de carácter cualitativo, fenomenológico hermenéutico, se consideró la opinión de cinco expertos en Gerencia Financiera como informantes clave. Los resultados señalan que la dolarización en Venezuela es unilateral, convirtiéndose el sistema económico venezolano en bimonetario. Esta dolarización consiste en el desplazamiento progresivo del bolívar por el dólar. En cuanto a la dolarización y el riesgo de cambio, no es conveniente flexibilizar el tipo de cambio porque la alta dolarización de pasivos genera una devaluación con graves consecuencias para la solvencia de los agentes económicos, así como de la población en general. Se concluye que la dolarización de facto surge, como resultado del deterioro del poder de compra del bolívar, las condiciones de inestabilidad económica existentes en el país. Los riesgos de cambio, suponen valorar los activos y pasivos de la economía bajo la moneda extranjera y el nuevo tipo de cambio, lo que implicaría en algunos casos una sobrevaloración o subevaluación de algún activo o pasivo.

PALABRAS CLAVE: Dolarización de facto, economía venezolana, inestabilidad económica.

Introducción

El presente artículo tiene como propósito analizar el proceso de dolarización de facto que vive Venezuela, como resultado de la hiperinflación e hiperdevaluación que ha sufrido la moneda venezolana: el bolívar, el cual lleva 2 reconversiones en las que se le ha suprimido ocho ceros, depreciándose desde 1999 hasta 2020 en un 316 mil millones % según la información que apareció en la página del Banco Central de Venezuela para la fecha, mientras la inflación acumulada ha sido de 53 mil millones %.

Esta realidad permite afirmar que el bolívar actualmente es una moneda disfuncional, el cual perdió su capacidad para servir como unidad de cuenta, medio de pago y ahorro, de esa manera, aunque sea de curso legal es tan disfuncional que casi no circula ni

se usa, siendo paulatinamente por la circulación del dólar que la desplaza como medio de pago, provocado en parte por el envío de remesas de quienes han emigrado al exterior, así como la deficiencia en la emisión de billetes por el Banco Central de Venezuela. Este artículo está estructurado de la siguiente manera: el desarrollo se divide en dolarización de la economía venezolana, efectos de la dolarización, la dolarización y el riesgo cambiario; la metodología utilizada, los resultados, la discusión, las conclusiones y las referencias bibliográficas consultadas.

Dolarización de la economía venezolana

El término dolarización proviene del uso del dólar como moneda sustituta en la economía de los países cuya moneda propia ha perdido su capacidad como medio de pago, reserva de valor y unidad de cuenta con la consecuente adopción de esa moneda extranjera para que cumpla con esas funciones. En Venezuela, según Urdaneta y Borgucci (2018), la dolarización de la economía venezolana se ve reforzado debido a que el tipo de cambio oficial se ha ido rezagando respecto al proceso seguido en el llamado mercado negro.

Esta disparidad cambiaria ha traído como consecuencia la pérdida de la función del bolívar como reserva de valor y medio de cambio, impulsando un proceso de dolarización informal de la economía venezolana, pero al mismo tiempo, se incrementan los depósitos en el exterior de quienes tienen mayor poder adquisitivo. Otro efecto de esa dolarización es el fenómeno de exigir pagos en divisas contra mercancías o servicios demandados.

En Venezuela, la dolarización no se produce de manera oficial, pues para Urdaneta, Borgucci, Morán y Farinango (2019), esta se produce cuando un gobierno permite de manera legal el uso de una moneda extranjera como medio de pago, convirtiéndola en una ley de la República mediante el ajuste de la ley vigente y permitir dar paso a una moneda distinta a la nacional, en este caso, el dólar.

Sin embargo, en Venezuela la dolarización planteada no es oficial porque adolece de una reforma monetaria legal, siendo considerada por el Estado venezolano como una manera de perder soberanía económica. Este proceso, entonces se produce de forma espontánea por la sociedad, sin intervención directa por parte del Banco Central de Venezuela, generándose lo que se conoce como dolarización de facto, la cual consiste en el uso del dólar considerándola de mayor utilidad para los agentes económicos.

Sin embargo, en Venezuela aun cuando se produce gran cantidad de transacciones en divisas y los precios, en su mayoría, se encuentran en dólares el grueso de la población no tiene acceso o puede vender productos usando dólares como medio de intercambio, por esa razón los sa-

larios, servicios básicos y muchos precios de los productos de la cesta básica se siguen manteniendo en moneda nacional.

En palabras de Cadena (2021), la causa de la dolarización de facto en Venezuela es la pérdida progresiva de todas las propiedades del bolívar atribuibles a un prolongado período de inflación muy alta que desembocó en una larga hiperinflación. Además, señala el autor, existe un elevado grado de dolarización de precios (100%), transacciones (aproximadamente el 70%), y activos financieros (56% de los depósitos bancarios), pero no en la dolarización de crédito o del pasivo de los agentes económicos.

Este proceso de dolarización convirtió al dólar en la moneda del entorno económico principal en el que transa la operación de la mayoría de los agentes económicos en el país, pues se emplea fundamentalmente como efectivo o para indexar pagos en bolívares, debido al deterioro de la economía venezolana lo que provoca pérdida de aceptación del bolívar por su volatilidad extrema.

Esta dolarización de facto implica su conversión en moneda funcional para cuantificar patrimonio o resultados de la mayoría de los operadores económicos del país, pese a seguir reportándose en bolívares. Cabe mencionar que esto se produce porque el proceso inflacionario sostenido como resultado de un déficit fiscal financiado a través del crédito interno, ha producido un incremento en la cantidad de dinero circulante en la economía sin el correspondiente aumento en la producción de bienes y servicios produjo una distorsión de los precios relativos, así como una pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Estos efectos inflacionarios, señala Torrealba (2015), que generan los procesos devaluacionistas, son: en primer lugar, el aumento del gasto interno por parte del gobierno, lo que ejerce presiones inflacionarias, las cuales dependen de la capacidad del Banco Central de Venezuela para reducir la oferta de dinero a través de las variables de política cambiaria; en segundo lugar, se relaciona con el efecto producido por el cambio en los precios de productos importados en la estructura de costos de la economía.

En ese sentido, Urdaneta y otros (2019), explica que la dolarización de facto trae como consecuencia una disminución de la demanda del bolívar, provocando a su vez, una elevación del tipo de interés, encareciendo el costo de capital, así como los precios de bienes y servicios, e incrementando la presión sobre nueva demanda de divisas, a la par de un deterioro del tipo de cambio en contra del bolívar.

Efectos de la dolarización

El proceso de dolarización en Venezuela es una reacción de los agentes económicos frente a una economía hiperinflacionaria con baja credibilidad en las instituciones fiscales y monetarias que ha provocado una economía bimonetaria en vías de consolidación en donde el rol del bolívar ha perdido, en buena medida, las funciones típicas del dinero.

Es necesario reconocer que la dolarización producida en Venezuela comenzó en la década de los ochenta del siglo pasado, con la fuga sostenida de capitales con destino al sistema financiero de otros países, como resultado de las tasas elevadas de inflación y la sostenida devaluación del tipo de cambio, junto a la prohibición de mantener depósitos en dólares en la banca local.

No obstante, es a partir del cuarto trimestre del 2018, cuando se comienza a permitir los depósitos en divisas en la banca local con la modificación del Convenio Cambiario N° 20, de fecha 14 de junio de 2012, en el cual se autorizaba a los bancos a captar moneda extranjera pero estos debían transferir los fondos a cuentas en el banco central impidiendo la realización de operaciones de intermediación financiera con esos recursos. Dentro de los efectos generados por la dolarización, señala Zambrano (2022), se pueden mencionar:

a) Mayor sensibilidad de la inflación a los cambios en los agregados monetarios en moneda local como resultado de la mayor volatilidad de la demanda de dinero.

b) En los países exportadores de materias primas, lo que incluye a los petroleros como Venezuela, al eliminar la autonomía y el poder de la política monetaria y cambiaria, incrementa la volatilidad del producto, debido a la incapacidad de compensar las variaciones bruscas en los términos de intercambio y en los flujos de capitales.

c) La economía queda expuesta a los mismos choques que afectan al país emisor de la moneda que sirve de anclaje, en este caso los Estados Unidos.

d) Frente a un choque externo desfavorable la economía debe ajustarse mediante una deflación, asociada a una recesión y un incremento importante del desempleo.

e) La dolarización de la economía genera un intercambio de una mayor estabilidad en la tasa de inflación por una mayor inestabilidad en la tasa de crecimiento del producto y un incremento de las crisis internas.

f) Es complicado para el Banco Central de Venezuela estabilizar tanto los precios como el producto. Por esa razón, la mayor responsabilidad del ajuste recae en la gestión de la política fiscal que ve reducido sus grados de libertad.

Dolarización y el riesgo cambiario

A medida que en la economía se incrementa el nivel de dolarización, el Banco Central pierde la capacidad de manipular los agregados monetarios y el tipo de cambio, por lo tanto, de influir sobre la economía real. En consecuencia, el tipo de cambio va perdiendo su significación cuando los agentes económicos calculan y transan sus operaciones.

De igual modo, es indispensable mencionar que en las economías bimonetarias, como es el caso de Venezuela, el incremento de la velocidad con la que las modificaciones se transmiten a los precios valorados en moneda nacional genera que el tipo de cambio real termine apreciándose perdiendo relevancia en el cálculo económico.

Además, las intervenciones del Banco Central de Venezuela en el mercado cambiario, orientadas a estabilizar la tasa nominal bolívar-dólar, genera un seguro implícito contra el riesgo cambiario, lo cual repercute negativamente sobre la gestión en el sistema financiero y estimula aún más la dolarización de la economía, lo que endogeniza a la política monetaria reduciendo su poder.

También es importante destacar que la oferta monetaria en una economía dolarizada está determinada por la conducta de los agentes económicos con relación a la tenencia de divisas, así como de moneda local, provocando que el Banco Central pierda el control del comportamiento de una parte sustantiva de los agregados monetarios.

Estas fallas en la capacidad estatal que han llevado al colapso de los controles de cambio, pueden impedir la provisión de bienes públicos, dando lugar a áreas de limitada estatalidad, creando limitaciones al crecimiento económico llevando a la sociedad civil a organizarse para tratar de cubrir dichas fallas, surgiendo instituciones informales como las "casas de cambio" presentes en todo el territorio nacional, las cuales se dedican a recibir las remesas del exterior a cambio de un porcentaje de ganancia, así como la compra y venta de divisas con tarifas dispares: para la compra precio legal, para la venta valor del mercado negro.

Métodos

En este artículo se asumió como postura paradigmática el paradigma cualitativo, seleccionándose como enfoque metodológico el fenomenológico hermenéutico que permitió analizar el proceso de dolarización de facto que vive Venezuela. Los actores sociales que constituyeron los informantes clase, están representados por Martínez (2016), por personas con conocimientos especiales, constituyéndose en una fuente importante de información. Por

tal motivo, los informantes fueron cinco expertos en Gerencia Financiera, identificados como E1, E2, E3, E4, E5.

El estudio se realizó en el municipio Lagunillas, durante el período comprendido entre los años 2022 y 2023. Para la recolección de información se utilizó la entrevista cualitativa que adopta la forma de un diálogo coloquial o una comunicación directa con los participantes, y da la opción de profundizar en las experiencias y el sentido que los participantes construyen.

Para analizar los resultados se recurrió al proceso de categorización, el cual según Martínez (2016), consiste en resumir en unas ideas un conjunto de datos o información escrita, grabada o filmada, destacando las categorías principales y secundarias. Este proceso permitió a posteriori realizar una síntesis o tratamiento hermenéutico de la información. Además, realizó un proceso de triangulación, el cual según Goetz y Lecompte (2015), determina la exactitud de las conclusiones contrastando diferentes fuentes de datos.

Resultados

Las respuestas aportadas por los informantes señalaron que la dolarización de la economía venezolana es el uso del dólar como sustituto del bolívar como moneda de circulación legal, realizándose todas las transacciones económicas con el objetivo de eliminar el problema inflacionario.

Asimismo, mencionaron que la dolarización en Venezuela es unilateral porque se adoptó el dólar de manera informal y sin previo acuerdo con la Reserva Federal de los Estados Unidos, convirtiéndose el sistema económico venezolano en un sistema bimonetario lo que significa que circulan tanto el dólar como el bolívar, pero esa circulación solo permite realizar algunas funciones, pues los salarios, impuestos, pagos de servicios siguen anclados al bolívar.

De igual forma, respondieron que esta dolarización no implica una intervención directa del Banco Central de Venezuela, pues consiste en el desplazamiento progresivo del bolívar por el dólar, como consecuencia de la devaluación diaria que el bolívar padece impulsada por una pérdida del poder adquisitivo de la población. En cuanto a la dolarización y el riesgo de cambio, los informantes señalaron que la dolarización en Venezuela, se produce en una sociedad en donde la gran parte de la población, tanto activa como jubilada se encuentra empleada en el sector pública percibiendo ingresos en bolívares, aun cuando los productos de la cesta básica se ofertan en dólares.

Sin embargo, manifestaron que no es conveniente flexibilizar el tipo de cambio porque la alta dolarización de pasivos genera una devaluación con graves consecuencias

para la solvencia de los agentes económicos, así como de la población en general, que ve mermado su poder adquisitivo como consecuencia de la devaluación constante del bolívar, cuya denominación se hace inmanejable ante la hiperinflación. Además, el cambio de bolívar a dólares tiene dos tasas de cambio diferentes, pues la versión oficial a la cual “obligan” a los establecimientos a “cobrar” por los productos y la tasa real, que circula por influencia del mercado negro que, es en definitiva, el valor que se termina cancelando por dichos productos.

Discusión

Los resultados obtenidos con relación a la dolarización de la moneda venezolana señalan que esta se genera por la asunción informal del dólar como moneda de transacción comercial, o dolarización de facto que, según Cadena (2021), se viene dando en forma progresiva en Venezuela reflejando una pérdida de la propiedad de reserva de valor del bolívar.

Para el autor del artículo esta dolarización de facto implica la sustitución del bolívar en la marcación de los precios de mercado en cuanto a bienes, servicios, pero que no se ve reflejada en el pago de salarios, los cuales siguen estando sujetos a la moneda local con consecuencias como una hiperinflación, pues el ciudadano carece del poder adquisitivo para acceder a los productos y servicios que se ofrecen a precios dolarizados.

Con relación a la dolarización y riesgo de cambio, los entrevistados opinaron que no es conveniente flexibilizar el tipo de cambio porque la alta dolarización de pasivos genera una devaluación con graves consecuencias para la solvencia de los agentes económicos, así como de la población en general. En ese sentido, Vera (2021), explica que, aunque el uso del dólar presenta sus beneficios, también puede aumentar la vulnerabilidad de los sistemas financieros, ocasionando crisis de liquidez e insolvencia.

Para el investigador, el gran costo asociado a la implementación de la dolarización oficial es la reestructuración de funciones del Banco Central de Venezuela, por cuanto dejan de existir las políticas monetarias trasladando este rol a la Reserva Federal de los Estados Unidos que, a partir de la ejecución del proyecto deja vulnerable las condiciones económicas de Venezuela ante cualquier Shock externo.

Conclusiones

Del análisis de la dolarización de facto se desprende que esta surge como una acción espontánea y de forma masiva entre los agentes económicos sin respaldo legal de

la autoridad en esa materia, como resultado del deterioro del poder de compra del bolívar, es decir, tanto las empresas como las familias evalúan las opciones disponibles a corto plazo, determinando el uso de monedas de economías fuertes, en este caso el dólar.

Es necesario mencionar que en este proceso bimonetario, en donde circulan tanto el bolívar como el dólar, no existe intervención oficial ni del Banco Central de Venezuela, ni de la Reserva Federal de los Estados Unidos, sino que se produce por las condiciones de inestabilidad económica existentes en el país, pero que de hacerse oficial implica un reajuste en todos los aspectos contables y financieros que pueden beneficiar o vulnerar a distintos sectores económicos del país.

Entonces, los riesgos de cambio, suponen valorar los activos y pasivos de la economía bajo la moneda extranjera y el nuevo tipo de cambio, lo que implicaría en algunos casos una sobrevaloración o subevaluación de algún activo o pasivo beneficiando o desmejorando a algún agente de la economía. Además, implica compromisos y responsabilidades de gran impacto sobre el país ya que, al momento de que se haga oficial se requerirá mayor control administrativo por parte del estado, dejando el banco central la administración de activos internos, pasando las políticas monetarias a manos de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Referencias Bibliográficas

Cadena, D. (2021) Estimación del circulante en dólares en Venezuela mediante un modelo de series temporales. Revista Almanaque. Disponible <https://doi.org/10.5869/almanaque2021>. Recuperado el 25 de febrero de 2024

Goetz, J. y Lecompte, M. (2015) Etnografía y diseño cualitativo en investigación. España: Editorial Morat

Martínez, M. (2016) El paradigma emergente. Hacia una nueva teoría de la racionalidad científica. México: Editorial Trillas.

Torrealba, O. (2015) La dolarización como opción de política monetaria en Venezuela. Aproximación desde un análisis costo-beneficio. Caracas, Venezuela. Cedice

Observatorio Económico- Legislativo

Urdaneta, A. y Borgucci, E. (2018) Shocks petroleros y demanda de dinero en Venezuela 1988-2017. Revista de Ciencias sociales, vol. XXIV, número 4. Maracaibo, Venezuela

Urdaneta, A., Borgucci, E., Morán, G. y Farinango, R. (2019) Dolarización de la economía venezolana desde la demanda de dinero. Revista de Ciencias Sociales (Ve), vol Esp. 25. Disponible en <https://www.redalyc.org/articulo.oa>. Recuperado el 25 de febrero de 2024

Vera, E. (2021) Dolarización: conceptualización e implicaciones. BCVOZ Económico. Boletín Económico del Banco Central de Venezuela. Noviembre-diciembre. Año 25. Caracas

Zambrano, L. (2022) Dolarización y desdolarización ¿un dilema en Venezuela? Revista IIES-UCAB. Notas de la Economía Venezolana N° 16.

M-LEARNING AS A DIDACTIC RESOURCE IN HIGHER EDUCATION

ABSTRACT: The purpose of this article is to propose a teaching guide based on the management of m-learning, supported by the theoretical postulates of Olivares, (2011), Brown (2010), World Health Organization (2014), Lara, (2016), Cruz (2009), among others. Methodologically, the research was projective, with a non-experimental transnational field design. The population consisted of twenty (20), from the Early Childhood Education program at the Faculty of Education at the University of La Guajira. A Likert-type questionnaire was applied with twenty (20), the validity of the instrument was determined through the judgment of 7 experts. Descriptive statistics were used with the intention of putting the propensity of the variable through tables of the Microsoft Excel program. As a conclusion, the importance of establishing teaching guides aimed at teaching the teacher to his learners from digital skills to strengthen the teaching-learning process is derived.

KEYWORDS: M-learning, teaching resource, university context.

M-LEARNING COMO RECURSO DIDÁTICO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo propor um guia didático fundamentado no manejo do m-learning, sustentado pelos postulados teóricos de Olivares (2011), Brown (2010), Organização Mundial da Saúde (2014), Lara (2016), Cruz (2009), entre outros. Metodologicamente, a pesquisa foi projetiva, com um desenho de campo não experimental transnacional. A população foi constituída por vinte (20) indivíduos do programa de Educação Infantil na Faculdade de Educação da Universidade da Guajira. Aplicou-se um questionário do tipo Likert com vinte (20) questões, e a validade do instrumento foi determinada pelo julgamento de 7 especialistas. Utilizou-se a estatística descritiva com a intenção de apresentar a propensão da variável através de tabelas no programa Microsoft Excel. Como conclusão, destaca-se a importância de estabelecer guias didáticas direcionadas ao ensino do professor para seus alunos a partir das competências digitais, visando o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: M-learning, recurso didático, contexto universitário.

M-LEARNING COMME RESSOURCE DIDACTIQUE DANS L'ÉDUCATION SUPÉRIEURE

RÉSUMÉ : Cet article a pour objectif de proposer un guide didactique basé sur la gestion du m-learning, soutenu par les postulats théoriques d'Olivares (2011), Brown (2010), Organisation Mondiale de la Santé (2014), Lara (2016), Cruz (2009), entre autres. Méthodologiquement, la recherche était projective, avec un design non expérimental de terrain transnational. La population était composée de vingt (20) individus du programme d'éducation de la petite enfance de la Faculté d'Éducation de l'Université de la Guajira. Un questionnaire de type Likert de vingt (20) questions a été appliqué, et la validité de l'instrument a été déterminée par le jugement de 7 experts. On a utilisé des statistiques descriptives dans le but de présenter la propension de la variable à travers des tableaux dans le programme Microsoft Excel. En conclusion, il ressort l'importance d'établir des guides didactiques destinés à l'enseignement des professeurs pour leurs élèves à partir des compétences numériques, en vue de renforcer le processus d'enseignement-apprentissage.

MOTS-CLÉ: M-learning, ressource didactique, contexte universitaire.

M-Learning como recurso didáctico en la educación superior

Adriana Patricia Tovar Hernandez

Dra. En ciencias de la educación (URBE), Magister en Educación; mención gerencia educativa, (URBE), especialista en escrituras y cuentos (UNIGUAJIRA), Licenciada en pedagogía infantil (UNIGUAJIRA), Psicóloga (UAN), Docente de planta – universidad de la Guajira, directora del semillero Semillas del futuro, Investigador del grupo Malevajohu, activo en Minciencias – Colciencias.
Correo Electrónico: atovarh@uniguajira.edu.co.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8652-484x>.

Hernán Joaquín Carrillo Hernandez

Dr. en Ciencias Gerenciales, Magister en Gerencia de Proyecto de Investigación y Desarrollo, (URBE), Ingeniero De Alimentos (UNAD), Docente de planta – Universidad de la Guajira, docente Investigador Activo – Minciencias Colciencias. **Correo Electrónico:** hcarrillo@uniguajira.edu.co.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4624-5244>.

Keila Sofia Silva Gonzalez

Magister en ciencias de la educación (URBE), especialista en ética y pedagogía (Juan De Castellanos), Licenciada en educación preescolar (universidad CUL). **Correo Electrónico:** ksilvag@uniguajira.edu.co.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3757-5803>.

RESUMEN: El presente artículo tiene como objetivo plantear una guía didáctica fundamentada en el manejo del m-learning, sustentado desde los postulados teóricos de Olivares, (2011), Brown (2010), Organización Mundial de la Salud (2014), Lara, (2016), Cruz (2009), entre otros. Metodológicamente la investigación fue proyectiva, con un diseño no experimental transnacional de campo. La población estuvo constituida por veinte (20), del programa de educación Infantil en la Facultad de Educación en la Universidad de la Guajira. Se aplicó un cuestionario tipo Likert con veinte (20), se determinó la validez del instrumento mediante el juicio de 7 expertos. Se utilizó la estadística descriptiva con la intención de poner la propensión de la variable mediante tablas del programa Microsoft Excel. Como conclusión se deriva la importancia de establecer guías didácticas direccionadas a la enseñanza del maestro para sus aprendientes desde las competencias digitales para el fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: M-learning, recurso didáctico, contexto universitario.

Introducción

La globalización del mundo, más los efectos dejados por la pandemia de COVID-19, propiciaron una serie de estrategias a tener en cuenta para el desarrollo del aprendizaje, es así, como el M-learning abre una ventana en este proceso de cada área del conocimiento y más en este tiempo donde la era digital juega un papel fundamental en cuanto al manejo de estrategias para el diseño de actividades pedagógicas, psicológicas, sociales entre otros. Plantear este tema en la educación es de gran interés para los procesos que se llevan a cabo en las aulas de clases y más si de la educación superior se trata.

En tal sentido, el tablero no es el centro de atracción para dictar una clase, ya se puede hacer uso de una serie de elementos como la Tablet, celulares y otros elementos que permitirán hacer del M-learning una estrategia de conocimiento, este estudio da cuenta que se puede facilitar la labor al docente y a los estudiantes haciendo uso del tic, llevándola a la competencia educativa, posibilitando interacción y descubriendo otros factores para ser utilizados en la enseñanza – aprendizaje.

En concordancia con lo anterior los procesos de innovación van construyendo herramientas para que sean utilizadas por los sujetos informantes que les permita mejorar la calidad en el aprendizaje, haciendo uso de los entornos virtuales donde docentes y estudiantes pueden dar uso de manera inteligente aumentando los procesos en distintos escenarios sociales, para mejorar los ambientes académicos dentro y fuera de las aulas.

Igualmente, se muestra un análisis pormenorizado de los resultados de la investigación que permitirán ahondar o profundizar en el tema donde las consideraciones finales sirven como base para orientar y/o contextualizar el uso del M-learning, en diferentes contextos de la vida diaria.

El uso del M-learning, propicia cambios radicales en los procesos educativos, los aprendizajes con dispositivos móviles generan nuevos desafíos en el campo pedagógico, no termina todo con saber enseñar o fomentar la comprensión de los temas de una asignatura, se trata de saber asumir el convivir con una tecnología que son herramientas que facilitan las labores básicas que se realizan, fortaleciendo el espíritu investigador y dinamizando el autoaprendizaje en los estudiantes para mejorar la toma de decisiones.

Fundamentación Teórica

Uso del m-learning como medio de aprendizaje

Por efectos de la globalización y las innovaciones el mundo se ha visto en la imperiosa necesidad de ingresar al uso del M-Learning, al cual hoy se le señala educación electrónico portátil, esta forma de plantear estrategias de formación por medio de aparatos tecnológicos, por ejemplo: teléfonos móviles, PDA, tabletas, PocketPC, iPod y todos aquellos que de una u otra manera permiten la conexión inalámbrica.

En tal sentido, autores como Tomasi (2009), afirma que tales dispositivos inalámbricos electrónico, son aquellos que permiten tener una forma de acceder a la red de telefonía móvil, y a las cuales se le denomina celular por las antenas que se encargan repetir los datos conforman-

do una red, que a su vez permite la comunicación desde cualquier lugar del mundo, teniendo como función principal la comunicación de la voz; el teléfono convencional, fue incorporando nuevas funciones entre ellas: la cámara fotográfica, agenda, acceso a Internet, reproducción de video e incluso GPS y reproductor mp3, etc.

En ese mismo sentido, Cottino (2009), manifestó, que el m-learnig hace uso de los aparatos móviles para realizar con ellos múltiples operaciones inalámbricas en donde se pueda localizar la señal, de esa manera la tecnología y la innovación también han desarrollado grandes avances al sol de hoy se localizan equipos de alta gama que permiten desarrollar múltiples tareas.

Por su parte, Sevilla (2011), considera que m-learnig conformado por los aparatos electrónicos y los materiales que refuerzan manipulando los estilos de vida basados en las redes móviles, esos mismos que hoy son imprescindibles para la sociedad por la necesidad de mantener una comunicación constante con todos sus stakeholders,

De allí que se puede observar que los dispositivos móviles se han vuelto más importantes que cualquier otra herramienta, que con la velocidad del tiempo también se van convirtiendo en obsoletos por las nuevas y fáciles tecnologías que van apareciendo en los diferentes mercados. Por lo cual, el M-learning se ha caracterizado por el uso de dispositivos electrónicos inteligentes que hacen posible que los facilitadores del aprendizaje establezcan estrategias de formación que mantengan el interés de los estudiantes, por la comunicación constante además de rápida, con un contenido tecnológico y de innovación.

Ventajas del uso de las herramientas tecnológicas

Como todo cada vez se ha vuelto más práctico el uso de las herramientas tecnológicas, existen ventajas con el uso del M-Learning, destacándose la revolución de la comunicación, que ha avanzado a pasos agigantados de tal manera que se ha comprobado el avance de las tecnologías puestas a pruebas en diferentes contextos, mostrando que se pueden realizar grandes cosas a través de los dispositivos móviles de una manera ágil y precisa.

Según Friis (2011), una de las ventajas más importantes es que se puede estar comunicado con todo el mundo en el momento y lugar que se desee, hoy día el teléfono celular o los dispositivos electrónicos (como tablet), son miembros invitados de manera directa para poder interactuar los diferentes pueblos, contribuyendo con eso al desarrollo de los mismo en muchos casos aumentando el nivel conocimiento y por ende estimulando el aprendizaje.

Es por eso que muchos docentes se encargan de enseñar nuevas estrategias para mejorar el uso de todos esos dispositivos móviles buscando con cumplir con las herramientas que fundamentan la enseñanza y el aprendizaje moderno; por otro lado, los estudiantes deben tratar de aprovechar estos dispositivos para tener una mejor comunicación con su entorno facilitando el entendimiento de las nuevas teorías basada en la innovación de las cosas.

Comunicación de emergencia

De acuerdo a Pont (2013), las comunicaciones de emergencia son aquellas que permiten gestionar situaciones de emergencia, así como desastres, que van en perjuicio de las integridades de las vidas y las comunidades, debiendo ser apoyadas por entidades administrativas o políticas.

En ese mismo sentido, Marín, (2011), argumenta que las comunicaciones de emergencia a través del uso del teléfono móvil propician una comunicación directa, fácil y rápida en momentos de tribulación facilitando las cosas ahorrando tiempo y acortando las distancias, buscando prevenir los desastres.

En consecuencia, las comunicaciones de emergencia se hacen cruciales al utilizar las redes sociales, las plataformas digitales y los medios normales de comunicación, haciendo uso de estrategias adecuadas de comunicación efectiva, logrando convertirse en herramientas poderosas para la difusión de la información en tiempo real.

Desventajas del uso de las herramientas tecnológicas

Las herramientas tecnológicas no son perfectas, aun cuando benefician algunas actividades, suelen presentar algunos inconvenientes que deben ser considerados:

a. Son medios distractores:

Según Jarvío (2011), el dispositivo electrónico para los estudiantes se convierte en un distractor al tiempo que se imparte una clase, sabiendo que ya se vuelto común que los teléfonos timbren al momento de estar en medio de una presentación; otras veces temen que se les descubre revisando cualquier otra función del dispositivo, obstruyendo de manera fragante el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Al respecto, considera Goldin, (2012), que la distracción se aumentaría si el dispositivo timbra en medio de una cátedra, ocasionando una distracción en los asistentes al salón, esos ruidos propician que los demás pierdan la atención a lo que se está desarrollando en el preciso

momento, creando incertidumbre por el mal uso que le dan los estudiantes al teléfono celular afectando considerablemente al interior de las aulas clases.

En algunos casos, se puede argumentar que cualquiera de los usos que se aplique a los teléfonos celulares, al encontrarse haciendo parte de una comunidad en un salón de clases, se considerará distractor para la persona que está al tanto del mismo, pierde atención desaprovechando así el proceso de aprendizaje, también se ha visto que se utiliza como un medio de ayudas facilitando el entendimiento en el aula, lo cual desmejora el rendimiento académico de los estudiantes, al no lograr alcanzar los objetivos de las asignaturas que puedan estar cursando.

b. Falta de atención:

Por otra parte, Tedesco, (2010), considera que el tiempo utilizado en la atención afectaría casi a todos los parámetros sociales vinculados a la comunicación humana, en este caso se presenta la desatención por el mal uso que le dan al teléfono celular modificando la percepción que promueve la calidad del relato, es curioso, que esto no solamente suele sucederle a la persona que escucha la historia, sino que también involucra a quien la está contando. En ese sentido, Prieto (2015), opina que la pérdida de la atención conllevaría al apego de los estudiantes a los dispositivos electrónicos de tal manera que muchas de las acciones que realizan en el día están centradas en el uso de esos dispositivos.

En tal sentido, que la intención de quien actúa como receptor considere que la narración que se percibe por lo menos es entretenida para ambos, en ese mismo orden de ideas, la dificultad en la atención algunas veces se nota por la percepción genera el interlocutor, haciendo que juzguen a la otra persona como un individuo menos interesante y atractivo, además puede modificar la acción que se percibe por el relato, utilizando los dispositivos ambos se convierten en menos interesante tanto el que lo usa como el que habla.

c. Afectación por uso el uso de los dispositivos:

El mundo ha evolucionado basado en las comunicaciones que se dan a través de los diferentes medios tecnológicos produciendo cambios en la conformación de la sociedad, teniendo como propiciadores a las nuevas generaciones que pretenden adaptarse a los cambios que se han generado en el entorno, cada vez más se refleja la dependencia de los jóvenes del dispositivo electrónico. Según Franco (2012), cada vez es más notoria la dependencia en los jóvenes por los dispositivos electrónicos (teléfonos celulares, Tablet, entre otros) viéndose aumentada en las aulas de clase por ahora los estudiantes no quieren escribir y todo lo llevan en el dispositivo, esto los ayuda a relajarse reflejándose en el bajo rendimiento individual.

Del mismo modo, Moscoso (2014), considera que el uso del dispositivo móvil hace tránsito en dos aspectos: el primero es instrumental y el segundo se aprecia como afectivo, el primero permite coordinar, organizar, tareas o actividades así como solucionar inconvenientes del ámbito meramente académico, laboral o doméstico; mientras que el segundo hace énfasis al entorno familiar, afectivo y económico convirtiéndose en una variable muy importante para los jóvenes que dependen de lo que le puedan ofrecer para estar vinculados a las redes con sus dispositivos.

En ese mismo contexto, Lucio (2013), dice que las afectaciones por el mal uso de los aparatos tecnológicos tienen que ver con la percepción, tanto en los beneficios como en los riesgos, allí existen tres escenarios: tecnologías de la información, las comunicaciones (TICs), salud y ambiente, donde cada elemento tiene su propia diversificación de aspectos, el internet de las cosas aparece como una de los mejores inventos, pero a su vez uno de los peores por todo lo que ha generado.

En consecuencia, el auge de las tecnologías de información y la comunicación, han invadido las vidas de las personas, de tal manera que se ha convertido en un distractor potencial que pueden traer problemas neurológicos por la visión constante de imágenes, textos y videos teniendo incidencias sobre la productividad y eficiencias en las actividades que se realizan.

Entorno académico

El auge creciente de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (tic) al interior de lo educativo se muestra como un imperativo de crecimiento a nivel global, los profesores requieren hacer uso de las tecnologías, por los beneficios que generan en el ámbito educativo. Los productores de tecnologías han diseñado dispositivos con múltiples funciones permitiendo la ayuda a los docentes, por lo tanto, todo lo anterior conlleva a conocer que esos dispositivos te pueden dar la posibilidad de cumplir muchas y variadas tareas.

En el mismo sentido el autor Hung (2010), manifiesta que en el entorno académico los jóvenes pasan muchas horas conectados a internet, pero eso no quiere decir que se estén afianzando en el nivel de estudio, además, ellos dejan de realizar otras actividades propias de su edad por estar conectados, por lo cual, sería importante reducirles dichas horas porque al final terminan cargando enfermedades que posteriormente les pueden pasar facturas.

Por otra parte, Olmedo (2015), considera que en los procesos académicos la mayoría de los jóvenes estudiantes han incorporado a sus actividades el celular aprovechando su uso para el mejoramiento de sus contenidos,

sus tareas, sus trabajos y exámenes, estos equipos les sirven para guardar información de reuniones y equipos de trabajo.

En ese sentido, el uso de la tecnología y los dispositivos móviles ha generado en docentes y estudiantes una interacción de información que beneficia el aprendizaje, sin embargo, los docentes para lograr que los estudiantes logren los objetivos de las asignaturas, deben establecer los medios posibles para evitar la distracción por el uso del internet y las fuentes que abordan al entrar en la búsqueda de contenidos.

Entorno familiar

En el ámbito familiar en las diferentes redes se puede reflejar y verse cara a cara con los familiares en contexto virtual. En sentido, Redondo (2010), afirma que el entorno familiar se ve afectado en sus las relaciones interpersonales e intrapersonales, sabiendo que muchas personas por su forma de ser no expresan sus ideas y pensamientos en de manera verbal en compañía de otras personas o de algún grupo de lo que desarrollan a través de sus herramientas tecnológicas, los impactos que se generan por el uso de los teléfonos celulares, así mismo, las relaciones interpersonales es la mejor manera de comunicación.

De tal manera que el uso de la tecnología y de los dispositivos móviles han generado dentro de los núcleos familiares muchos desafíos al igual que problemas afectando la convivencia además de la calidad de las relaciones familiares, por lo cual las familias deben establecer los límites, así como reglas, para que se pueda lograr un equilibrio que no resulte distractor ni perjudicial por el uso excesivo de estos dispositivos y del internet, evitando un aislamiento social de alguno de los miembros.

Aspecto metodológico

Esta investigación se encuentra enmarcada en un enfoque cuantitativo permitiendo una mejor observación a los objetos relacionados como hechos sociales desde una visión muy objetiva enmarcada en la labor científica, desarrollada con una metodología del método inductivo de tipo documental bibliográfico, estos se derivan desde la recolección de la data de forma sistemática, contando con un instrumento de tipo cuestionario, que a su vez fueron validados por expertos.

El método inductivo, atribuido a Aristóteles y enfatizado por Bacon y Mill, es un método de investigación con énfasis en la detección de fenómenos, que comienza con la observación de un fenómeno y procede a derivar teorías o patrones generalizables a partir de él para llegar a una conclusión general a partir de casos específicos.

A partir de estas tendencias, se llega a una conclusión general o una teoría que se considera válida para todos los casos similares. Mendivelso, y Rodríguez, (2018). Para recabar la información de la población, se utilizó un instrumento diseñado con veinte (20), ítems, la población estuvo constituida por veinte (20), profesores, para recolectar la información.

La entrevista inicial, permitió caracterizar el grupo, además, saber cómo percibían ideas de la educación tradicional en espacios individuales o colectivos mediados por tecnología. Se aplicó la segunda entrevista semiestructurada habilitándose un instrumento directo y abierto para que pudiera ser respondido con libertad al igual que con amplitud, planteándose algunas preguntas cerradas para enfatizar directamente en temas propios de la investigación.

En concordancia con lo expuesto con anterioridad Pa-
lrella y Martins (2012, p. 40), argumentan que desde lo positi-
vista se puede caracterizar buscando con ello privilegiar
los datos para que se conviertan en la esencia sustancial
de lo que se quiere argumentar, basados en expresiones
concretas, simbolizando una realidad, estos paradigmas
perciben la uniformidad de los diferentes fenómenos, pro-
moviendo la materialización de los datos que al final se
enmarca en los resultados del procesos que se deriva de la
experiencia, teniendo como propósito analizar el uso del
M-learning como recurso instruccional en el contexto uni-
versitario del Municipio de Maicao.

Resultados de la investigación

Teniendo en cuenta las respuestas provenientes del M-learning como recurso didáctico, se efectuó a su estudio en consecuencia a los ítems respondidos por los docentes a los que se les entrego el instrumento.

Los resultados muestran que los docentes en educación superior piensan que el M-learning es medianamente adecuado para la solución de problemas educativos, dentro de las perspectivas en la que se debe llegar a la excelencia dentro de la calidad en los componentes del sistema de educación superior, ya que el impacto del uso de la tecnología es una presencia percibida, tanto beneficiosa como riesgosa.

Al considerarse dentro de esta percepción los tres elementos principales en el M-learning: tecnologías de la información y la comunicación (TIC), salud y medio ambiente, cada uno con una perspectiva diferente, el Internet se presenta como uno de los logros más importantes y al mismo tiempo una de las mayores amenazas, el abuso, como en el caso de los teléfonos móviles, causado por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones es un problema creciente.

En ese mismo sentido, la comunicación de emergencia, conexión a Internet y mensajes multimedia, mostraron como resultado que los profesores se centran en enseñar el uso del M-Learning como recurso de aprendizaje en un contexto universitario, analizado desde el punto vista de los investigadores se deben asumir con claridad donde el respeto, el reconocimiento y el aprendizaje en la escucha mutua así como el diálogo, jugando un papel preponderante al momento de ejercer la función docente al interior del aula.

En tal sentido, el uso del teléfono móvil ha permitido un contacto más cercano y constante con todas aquellas personas que por un motivo u otro necesita intercambiar información, beneficiándose de algunos de los avances realizados en este campo que permiten el uso de este dispositivo electrónico en las aulas como una herramienta para apoyar y estimular el aprendizaje.

Es de resaltar que los resultados se dan en concordancia con lo que expresa Díaz (2011), quien afirma, que la tecnología y la necesidad de mantenerse en interacción, han provocado el crecimiento del uso de los dispositivos móviles en todo el globo terráqueo. Estos equipos electrónicos permiten realizar llamadas de voz, entretenimiento, mensajes de texto, direcciones y acceso a Internet con solo tocar un botón.

Sin embargo, su difusión y beneficio, también tienen sus inconvenientes; han generado dentro de los núcleos familiares muchos desafíos al igual que problemas afectando la convivencia además de la calidad de las relaciones familiares, por lo cual deben establecerse los límites, así como reglas, para que se pueda lograr un equilibrio que no resulte distractor ni perjudicial por el uso excesivo de estos dispositivos y del internet, evitando un aislamiento social de alguno de los miembros.

Por otra parte, los docentes encuestados en este estudio reconocen y utilizan diferentes elementos del M-learning como material de estudio en el contexto universitario lo que refuerza el uso para interpretar la realidad, lo que significa que no se puede descartar el desarrollo efectivo de aplicaciones para el uso del M-Learning como recurso de aprendizaje.

Sin embargo, los docentes en relación al uso del M-learning por parte de los estudiantes consideran que esto no asegura una excelente calidad en el aprendizaje. Por ello, es necesario llevar a cabo ciertos aspectos encaminados a la transformación del conocimiento, utilizando el M-learning como estrategia para fortalecer la investigación y aplicarlos para enriquecer el desarrollo científico, así como la producción de tecnología al servicio de la humanidad.

Ante este escenario, es importante, dentro de los procesos pedagógicos de los estudiantes, considerar los dispositivos electrónicos como medio para mejorar los estilos de vida y las relaciones físicas distribuidas, ya que forman parte de los elementos necesarios de comunicación además de la comodidad, pero se debe enseñar a utilizar correctamente para evitar caer en abusos excesivos en cuanto a su uso, dándole siempre una visión de mejora en el aprendizaje.

De todo ello se desprende que la educación universitaria basada en la efectividad de la actitud del docente para desarrollar y fortalecer el uso del M-learning como recurso didáctico en el contexto de la universidad, compromete a las instituciones universitarias a la promoción de la educación en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde tanto profesores como estudiantes adquieren los conocimientos necesarios para su utilización.

Reflexiones finales

Tras la realización del estudio se presenta un conjunto de puntos de partida con los cuales se pueden expresar las conclusiones obtenidas, al conocer las ventajas de utilizar el M-learning como recurso de aprendizaje en el contexto universitario, todo docente reconoce el uso de herramienta, aceptando que es necesario incentivar la realización de la enseñanza-aprendizaje a través de medios técnicos.

Respecto a las desventajas de utilizar el M-learning como recurso de aprendizaje en el contexto universitario, se estableció que existe un problema general en la actitud de los jóvenes hacia la tecnología, que puede provocar diversas perturbaciones que conduzcan a una aparición acelerada de nuevos sistemas de comunicación y dispositivos técnicos relacionados, disminuyendo su rendimiento académico.

Al caracterizar el efecto del uso del M-learning como factor de confusión en el contexto universitario, a los efectos del uso son adecuados para los docentes universitarios, se estima que debe conocer y utilizar los dispositivos técnicos, lo que permite la comunicación con familiares, pareja y amigos, lo que ayuda a lograr una educación valiosa de alta calidad, siempre que se establezcan los límites y reglas necesarias para controlar la utilización de estos medios.

De igual manera se considera importante formular e implementar modelos didácticos cuyo propósito sea enseñar a investigar a través de actividades que fomenten el proceso de aprendizaje que genere una cultura de la investigación entre los estudiantes. Por esta razón, el currículo debe vincularse además de articularse como un proceso integrado en cada disciplina; promoviendo un enfoque re-

flexivo y basado en el conocimiento.

Por otra parte, el M-learning como recurso de aprendizaje en el contexto universitario refuerza y apoya la mejora continua de la calidad para optimizar los factores que afectan a la convivencia, gracias a su estrecha vinculación con los valores así como la disciplina, concientizando a los educadores en el uso de herramientas técnicas a través de estrategias, instructivos, programas u otras actividades que los alienten a tomar conciencia de su importancia, que permitan fortalecer el respeto mutuo como social así como reforzar las habilidades que mejoren la calidad de la educación impartida.

Referencias Bibliográficas

- Brown, J. (2010) Mobile Learning ¿el futuro del aprendizaje? Recuperado de <http://www.learningreview.com/e-learning/articulos-y-entrevistas/1609-mobile-learning-iel-futuro-del-aprendizaje>.
- Cottino, D. (2009) Reparación de componentes. Manuales USERS. Argentina.
- Cruz J. (2009) Determinar el uso e impacto de los teléfonos celulares en los Jóvenes de Tegucigalpa. Facultad de Estudios Superiores Acatlán México.
- Díaz, R. (2011) Comunicación en Aula Blog. España.
- Franco, A. (2012) La tecnología y los jóvenes. Universidad Tecnológica Indoamérica. Ecuador.
- Friis, R. (2011) Doble vía: Comunicación en español. Editorial Cengage. Canadá.
- Goldin, D. (2012) Las TIC en la escuela, nuevas herramientas para viejos y nuevos problemas. Editorial Palibrio. España.
- Hernández, Fernández y Baptista. (2010). Metodología de la Investigación. Editorial McGraw Hill. México.

- Hurtado de Barrera, J. (2006) Metodología de la Investigación Holística
Cuarta edición, Fundación Sypal Caracas Venezuela.
- Jarvio, A. (2011) La lectura digital en el ámbito de la Universidad Veracruzana. Edición Universidad de Salamanca. España.
- Lara, R. (2016) La Plata. Prohibir el uso de celulares en la escuela <http://www.clarin.com/diario/2005/09/10/sociedad/s-05001.htm>
Consultado el 10 de abril a las 19:01 hrs.
- Lucio, J. (2013) Observado el Sistemas Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación: sus actores y sus productos. Ediciones ANTROPOS. Colombia.
- Marín, F. (2011) Comunicación de crisis. LID Editorial. España.
- Moscoso, R. (2014) Tecnologías que enferman. Grijalbo Editorial. México.
- Olivares, A. (2011) La dependencia de la telefonía celular y los cambios que éste producen el entorno social y académico ciclo de Ingeniería de Sistemas. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Colombia.
- Organización Mundial de la Salud (2014) Campos electromagnéticos y salud pública: teléfonos móviles Nota descriptiva N°193 Octubre
- Parella S. Martins F (2012) Metodología de la Investigación Cuantitativa Reimpresión. FEDEPUL Caracas Venezuela.
- Pont, C. (2013) Comunicar las emergencias: Actores, protocolos y nuevas tecnologías. Editorial UOC. España.
- Rodríguez, J. (2015) Antología de Competencias Digitales. Editorial Digital UNID, Académica TELMEX. México.
- Sevilla, M. (2011) 1001 sugerencias p/secretaria eficaz. 2ª. Ed. España.
- Tamayo y Tamayo, M. (2012). El Proceso de la Investigación Científica. 5ª edición. Venezuela: Limusa.
- Tomasi, W. (2009) Sistemas de comunicaciones electrónicas. Editorial PEARSON EDUCACION. México.

SOCIAL MANAGEMENT GUIDELINES TO ADDRESS HUNTINGTON'S DISEASE

ABSTRACT: The objective of the research work was to design social management guidelines to address Huntington's Disease in the State of Zulia. Theoretically supported by authors such as Chiara and Di Virgilio (2017) and Cubo (2017). The research methodology was descriptive, documentary with field design, non-experimental, projective. The population was made up of twenty-nine social actors related to the disease. The data collection instrument was a questionnaire of twenty questions, with five response options. The results obtained showed that the social actors or managers involved with the disease in the geographical area under study have a very low level of participation from the charitable-care intervention, as well as the socio-political, in relation to improving the living conditions of the affected people. Concluding in the importance of working to identify the needs of the patients, contributing to the resolution of the problems detected, through the formulation and implementation of social projects and/or programs, strategies, as well as activities, linked to policies and plans of the state, capable of guaranteeing the fundamental rights of patients. For which, the proposed guidelines were designed.

KEYWORDS: Good Laboratory Practices; Didactic strategy; Laboratory safety.

DIRETRIZES DE GESTÃO SOCIAL PARA ABORDAR A DOENÇA DE HUNTINGTON

RESUMO: O objetivo do trabalho de pesquisa foi elaborar diretrizes de gestão social para tratar a Doença de Huntington no Estado de Zúlia. Teoricamente apoiado por autores como Chiara e Di Virgilio (2017) e Cubo (2017). A metodologia de pesquisa foi descritiva, documental com design de campo, não experimental, projetiva. A população foi composta por vinte e nove atores sociais relacionados à doença. O instrumento de coleta de dados foi um questionário de vinte perguntas, com cinco opções de resposta. Os resultados obtidos mostraram que os atores sociais ou gestores envolvidos com a doença na área geográfica em estudo têm um nível muito baixo de participação na intervenção de caridade-cuidado, assim como no socio-político, em relação à melhoria das condições de vida das pessoas afetadas. Concluindo na importância de trabalhar para identificar as necessidades dos pacientes, contribuindo para a resolução dos problemas detectados, através da formulação e implementação de projetos sociais e/ou programas, estratégias, assim como atividades, vinculadas a políticas e planos do estado, capazes de garantir os direitos fundamentais dos pacientes. Para o qual, foram elaboradas as diretrizes propostas.

PALAVRAS-CHAVE: Boas Práticas de Laboratório; Estratégia Didática; Segurança em Laboratório.

LIGNES DIRECTRICES DE GESTION SOCIALE POUR ABORDER LA MALADIE DE HUNTINGTON

RÉSUMÉ : L'objectif de ce travail de recherche était de concevoir des lignes directrices de gestion sociale pour aborder la maladie de Huntington dans l'État de Zulia. Théoriquement soutenu par des auteurs tels que Chiara et Di Virgilio (2017) et Cubo (2017). La méthodologie de recherche était descriptive, documentaire avec une conception sur le terrain, non expérimentale, projective. La population était composée de vingt-neuf acteurs sociaux liés à la maladie. L'instrument de collecte de données était un questionnaire de vingt questions, avec cinq options de réponse. Les résultats obtenus ont montré que les acteurs sociaux ou gestionnaires impliqués dans la maladie dans la zone géographique à l'étude ont un très faible niveau de participation de l'intervention caritative et de soins, ainsi que du socio-politique, en relation avec l'amélioration des conditions de vie des personnes affectées. En conclusion, il est important de travailler à l'identification des besoins des patients, contribuant à la résolution des problèmes détectés, par la formulation et la mise en œuvre de projets sociaux et/ou de programmes, de stratégies, ainsi que d'activités, liées aux politiques et plans de l'état, capables de garantir les droits fondamentaux des patients. Pour cela, les lignes directrices proposées ont été conçues.

MOTS-CLÉ: Bonnes Pratiques de Laboratoire ; Stratégie Didactique ; Sécurité en Laboratoire.

Lineamientos de gestión social para atender la enfermedad de Huntington

Argenis Gotera

Licenciado en Administración de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH). **Correo Electrónico:** agoterapcp@gmail.com.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3672-0820>.

Carlota Pulgar

Postdoctora en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia (LUZ). Doctora en Ciencias Gerenciales de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE). Magíster en Gerencia Tributaria de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE). Abogado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Profesora titular de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH). Adscrita al CI-ICSA-UJGH. **Correo Electrónico:** carlotapulgar@hotmail.com - carlotapulgar@gmail.com. **ORCID:** <https://orcid.org/0000-0001-7899-5771>.

RESUMEN: El trabajo de investigación, tuvo como objetivo diseñar lineamientos de gestión social para atender la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia. Sostentado teóricamente en autores como Chiara y Di Virgilio (2017) y Cubo (2017). La metodología de investigación fue de tipo descriptiva, documental con diseño de campo, no experimental, proyectiva. La población estuvo conformada por veintinueve actores sociales relacionados con la enfermedad. El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario de veinte preguntas, con cinco opciones de respuesta. Los resultados obtenidos arrojaron que, los actores o gestores sociales involucrados con la enfermedad en la zona geográfica en estudio, tienen un nivel muy bajo de participación desde la intervención caritativo- asistencial, así como la sociopolítica, en relación a mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas. Concluyendo en la importancia de trabajar en función de identificar las necesidades de los enfermos, aportar en la resolución de los problemas detectados, mediante la formulación e implementación de proyectos y/o programas sociales, estrategias, además de actividades, vinculadas con las políticas y planes del estado, capaces de garantizar los derechos fundamentales de los pacientes. Para lo cual, se diseñaron los lineamientos propuestos.

PALABRAS CLAVE: gestión social, actores sociales, Enfermedad de Huntington.

Introducción

A nivel mundial, el desarrollo de la humanidad ha sido complejo debido a diversos elementos, encontrándose dificultades en todos los ámbitos. A partir de allí, las poblaciones ubicadas en cualquier latitud han perseguido la solución a sus problemas, intentando alcanzar mejores estándares de vida, en la búsqueda incansable de su evolución continua, desde las bases de la política gubernamental, la asociación de las comunidades en diferentes esferas, en lo religioso, cultural, étnico, entre otros.

En este sentido, emergen constructos como la gestión social, perfilados hacia políticas, programas, proyectos sociales, destinados a transformar escenarios negativos en positivos, a favor de la ciudadanía, convirtiéndose en un mecanismo significativo para los habitantes de un país, debiendo avocarse a participar en procesos

orientados a la solución de los problemas colectivos, desde la inclusión de estos en el planteamiento, la ejecución y cumplimiento de las líneas derivadas de las iniciativas propias o de oficio gubernamental que, beneficien a la comunidad local o nacional.

De este modo, la gestión social se pasea por la implementación de políticas públicas para lograr alcanzar el crecimiento, así como la equidad, junto a la sostenibilidad y el desarrollo en general, pero sin dejar de lado procesos propios de la población, afectados por niveles aceptables de vida, formas, cultura, aquellos que, causan desigualdad en la ciudadanía. Encontrándose las personas clasificadas según su nivel socio económico, atravesando por el desempleo, enfermedades comunes, así como las raras, donde es sumamente importante la intervención estatal.

En Venezuela, dentro del marco constitucional, se considera esta intervención orientada a satisfacer las demandas sociales, traducido en una calidad de vida que garantice los derechos fundamentales como la salud, educación, seguridad, trabajo digno, alimentación entre otros. Por tanto, el Estado debería liderar la política social dirigida a gestionar las soluciones de los flagelos que afectan a su población, asegurando el desarrollo nacional, con personas sanas, física y mentalmente, con cultura general, teniendo como fin la evolución de las futuras generaciones. Ahora bien, la realidad vivida en el país, refleja un contraste en términos de niveles de ingreso económico, incidiendo negativamente en situaciones como el padecimiento de las llamadas enfermedades raras.

Es el caso de la Enfermedad de Huntington, con una importante población de pacientes ubicados en el estado Zulia, donde existe la mayor prevalencia en todo el mundo. Siendo las familias zulianas afectadas, fundamentales para que se llevara a cabo una investigación por científicos extranjeros, por más de veinte (20) años, facilitando la identificación del gen causante, en el año 1993, tal como lo menciona (Cubo, 2017), afirmando que, la prevalencia en Maracaibo, es extraordinariamente alta. De allí que, el conocimiento de esta realidad ha impactado la vida de estos grupos, en diferentes aspectos propios del ser humano, físico, psicológico, emocional, moral, llegando estas personas a intentar ocultar su ubicación, para evitar ser estigmatizadas, y es que, los enfermos no sólo tienen que hacer frente al rechazo social sino también a la marginación del entorno. Sumado a esto, se añade la situación económica, ante un escenario de fragilidad, en condiciones de pobreza extrema.

En congruencia con lo anterior, se encuentra una problemática evidenciada mediante encuestas informales a pobladores del sector San Luis y Barranquitas del estado Zulia, expresando que, los afectados, a su vez, son sus familiares y/o vecinos, quienes en su mayoría se encuentran sin asistencia económica, ni social, tanto del sector

público como del privado. Así mismo, señalaron que las personas encargadas de cuidar a los enfermos, no están capacitadas, en cuanto a las causas de este flagelo, ni sobre la debida atención física, psicológica y emocional de quienes lo padecen. Manifestando que, aunque existe una fundación sin fines de lucro dedicada a la Enfermedad de Huntington, el aporte es insuficiente.

Igualmente, se pudo conocer la presencia de consejos comunales e iglesias en el sector San Luis, mismos que no cuentan con políticas y/o programas, para atender mediante su intervención, a los ciudadanos que padecen la Enfermedad de Huntington. Siendo preciso mencionar que, según los propios afectados, desde los organismos de gobierno nacional, estatal y municipal, tampoco se obtiene el apoyo requerido en lo económico, no disponen de mecanismos, herramientas, políticas públicas concretas, dirigidas a mejorar sus condiciones de vida.

Es importante resaltar que, esta realidad se dio a conocer en décadas anteriores mediante programas televisivos, pero en la actualidad no es difundida, es casi ignorada por los medios de comunicación, pero también por el gobierno en todos sus niveles, problemática que pudiera deberse a la escasa voluntad política y social de fijar su atención en la participación conjunta, con los actores sociales que deban gestionar articuladamente, en pro de abordar esta situación. Acotando que, esta enfermedad los imposibilita para trabajar, estudiar y desarrollarse como seres independientes, teniendo estos que estar asistidos permanentemente por cuidadores, quienes en muchos casos no cuentan con las competencias o no están aptos para cumplir eficazmente con su rol, sin obtener formación de los entes rectores en materia de salud.

De lo antes narrado, se derivan consecuencias inmediatas, así como a mediano y largo plazo, incluso de generación en generación como ha ocurrido, donde se pueden ver familiares emparentados con otros igualmente en riesgo, acarreando el crecimiento de la población afectada, quienes aun con lo grave del padecimiento no reciben la ayuda necesaria de los actores respectivos, a través de la gestión social, requerida para mejorar su calidad de vida. Por esto, se hace necesario diseñar lineamientos de gestión social para atender la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, a partir de la revisión documental, el trabajo de campo en la población afectada, para su posterior análisis y conclusiones.

Fundamentación teórica

Gestión Social

La gestión social, según algunos autores, está orientada a responder con ética y eficiencia, al entorno, con un alto nivel de compromiso. Algunos lo vinculan con la responsabilidad social, en cuanto a las relaciones con las comunidades, implicando las formas de accionar desde las organizaciones tanto públicas como privadas, ya sean con o sin fines de lucro. En palabras de (Chiara y Di Virgilio, 2017, p.60)

“La gestión es vista como un espacio privilegiado de reproducción y/o transformación de la política social a través de los actores que juegan allí sus apuestas estratégicas. Así concebida, la gestión opera como “espacio de mediación” entre los procesos macro y la vida cotidiana de la población”.

Por otro lado, (Beaumont, 2016, p. 19) afirma que, “El término gestión social se usa indistintamente para referirse al logro de un fin social como al carácter colectivo del proceso que conduce a dicho fin”. Añadiendo, el autor antes citado que, la finalidad de la gestión social, está encaminada a crear valor, desde las organizaciones, donde se planifican estrategias orientadas a lograr objetivos sociales, en la búsqueda de soluciones para los problemas que afectan a la sociedad, e incluso para satisfacer necesidades colectivas. Visto desde esta óptica, se enfoca en la transformación de escenarios perjudiciales en oportunidades de cambio positivo.

Actores en la Gestión Social (Actores Sociales / Involucrados)

En cualquier proceso de intervención social, son varios los actores involucrados. Expresan (Chiara y Di Virgilio, 2017, p.70)

“Se define a los actores sociales como “formas concretas”, ya sean organizaciones o individuos, que ejercen algún tipo de incidencia en el proceso de gestión. Se trata de “unidades reales de acción en la sociedad: tomadores y ejecutores de decisiones” (Pérez, 1995: 10) que se definen como tales en el marco de un sistema de relaciones”.

Acotando, las pre citadas autoras, lo siguiente

“Es posible identificar como actores potenciales de los procesos de gestión al gobierno local, a los organismos departamentales, de los estados

provinciales y/o nacionales, a las ONG de desarrollo de alcance regional o nacional, a las organizaciones sociales de base, sindicatos, organismos internacionales, etc., son acción y situación las coordinadas que definen su inclusión como actor en un determinado proceso”. (p.71) Por otra parte, (Losada, 2016, p.21), se refiere a los agentes en la intervención social

“...Todos los profesionales de la acción social; incluyendo a los trabajadores sociales, educadores, mediadores comunitarios, integradores sociales, animadores socioculturales, monitores y coordinadores de tiempo libre, informadores juveniles, líderes comunitarios, gestores de asociación, etc. Todos ellos tienen en común el desarrollo comunitario”.

En este sentido, la actuación o intervención en la gestión social, viene dada por diversos participantes, en diferentes ámbitos, como la salud, educación, empleo, vivienda, cultura, deporte, entre otros, en respuesta a las necesidades de la población, grupos o individuos, entre los sectores de la sociedad, públicos y privados, desde la función estatal establecida en las leyes, institucional, empresarial, voluntaria, como organizaciones no gubernamentales, universidades, iglesias, gremios, medios de comunicación, organizaciones con fines políticos, las familias, o redes de participación. Siendo necesarios todos, tanto Estado, como sociedad civil, para disminuir las situaciones problemáticas, los riesgos sociales, aquellos que inciden negativamente, para mejorar la calidad de vida de los afectados, corrigiendo o extinguiendo dicha realidad.

Enfermedad de Huntington

En palabras de (Solís-Añez, et al., 2015, p. s/n)

“La Enfermedad de Huntington (EH) es una enfermedad hereditaria, neurodegenerativa crónica y altamente discapacitante, que es causada por la expansión del trinucleótido repetitivo CAG del gen HTT. Comunidades de la costa occidental del lago de Maracaibo como San Luís (CSL), tienen la prevalencia más alta a nivel mundial y no tienen acceso a la prueba molecular que permite el diagnóstico y asesoramiento genético oportuno. Se ha reportado una prevalencia de la EH de 700/10000 habitantes (la mayor del mundo) en la costa occidental del lago de Maracaibo (1). Sólo se dispone de la información que ha sido publicada por grupos internacionales (2) sobre nuestras comunidades, pero no de bases de datos propias detalladas que permitan ofrecer una atención integral a estas familias y planificar políticas en salud”.

En este mismo sentido, señala (Cubo, 2017, p. 160)

“La contribución del neurólogo venezolano Américo Negrette, alertando de una comunidad en Maracaibo con una prevalencia excepcionalmente alta de la enfermedad de Huntington fue fundamental para el arranque del interés científico de esta enfermedad. Hoy en día se han descrito casos de afectados por la enfermedad de Huntington a nivel mundial, fruto de la migración de la enfermedad por Europa y posteriormente por otros continentes. Hasta la fecha actual no existe cura...”

Esta enfermedad, denominada como rara, genera trastornos motrices, cognitivos y psiquiátricos, entre muchos síntomas que varían según los afectados, iniciando con movimientos involuntarios rápidos, conocido como corea, temblores, además de la distonía o postura de torsión, disminución de la velocidad, incontinencia urinaria, así como de la precisión de habilidades motoras finas. Sumado a lo anterior, afecta el cerebro, en cuanto a la capacidad de entendimiento, organización, retención de información, concentración, toma de decisiones, el control de impulsos, inicio y culminación de actividades, además del pensamiento creativo y la solución de problemas.

Igualmente, se producen cambios en la personalidad, el carácter, degenerando en apatía, irritabilidad, ansiedad, cólera, alteraciones del sueño, comportamientos obsesivo compulsivos, se produce el aislamiento social, alucinaciones, trastornos afectivos, depresión, descuido personal, tendencia al suicidio, cuadros de esquizofrenia, variando los síntomas de una persona a otra, en severidad, edad, comienzo, progreso, incluso entre familiares.

Se puede decir que, la Enfermedad de Huntington, es neurodegenerativa, causa la muerte progresiva de las células nerviosas en el cerebro y se transmite de modo autosómico dominante. Las manifestaciones clínicas aparecen con mayor frecuencia entre los 30 y 40 años de edad. Sin embargo, estudios revelan que existen formas juveniles y tardías. Se identifica por un cuadro progresivo de movimientos anormales e involuntarios de tipo coreico, afectando con mayor frecuencia a los miembros inferiores y a la cara. Es complicada, afecta al cuerpo, la mente y las emociones.

Resaltando, como se ha mencionado a lo largo de este trabajo que, la mayor prevalencia en el mundo, se encuentra en el estado Zulia, específicamente en los sectores San Luis del municipio San Francisco, donde según un censo poblacional realizado por una organización sin fines de lucro, la Fundación Amigo Huntington en el año

Cuadro N°1. Población.

Actores/ involucrados	Entes involucrados	Cantidad	Unidad responsable
Gobernación	Secretaria de salud	1	Desarrollo social
Alcaldías	San francisco	1	Desarrollo social
	Rosario de Perijá	1	Desarrollo social
Organizaciones sociales (Nacionales e internacionales)	Fundación Amigo Huntington (San francisco)	1	Presidente
	Fundación Huntington Zulia (Barranquitas)	1	Presidente
	Factor-H (O.N.G) (Internacional)	1	Presidente
Instituciones Publicas / Privada	Educativas	2	Director / Docente
	Empresariales	3	Administración
Comunidad	Consejo comunal	10	Miembros Principales
	Iglesias	8	Pastor / Sacerdote / Líder
TOTAL		29	

Fuente: Gotera y Pulgar (2020).

2019, existe un número de 70 casos de personas afectadas y unas 436 personas están a riesgo de padecerlo, con una población total de 3.184 habitantes.

Además de lo referido, existen casos de pacientes de otras comunidades adyacentes, como la parroquia Donaldo García (Barranquitas), municipio Rosario de Perijá, según un censo poblacional realizado en el año 2019, por las organizaciones que hacen vida en esa comunidad, se pudo conocer que existe un número de 120 casos de pacientes con la Enfermedad de Huntington, en una población de 12.000 habitantes.

Métodos

La metodología de investigación es de tipo descriptiva, ya que se trabajó sobre la realidad y características de los hechos reales, en cuanto a la atención mediante la gestión social de los actores involucrados con la enfermedad de Huntington en el estado Zulia. Así mismo, se basó en un proceso documental, buscando, analizando e interpretando las referencias obtenidas de la literatura, sobre las variables en estudio. Además, es de campo por cuanto se obtuvieron los datos a partir de los propios sujetos investigados, en su ambiente natural dentro de la zona geográfica del estado Zulia.

En el mismo orden de ideas, es no experimental, pues no se manipularon de manera deliberada las variables. Y es proyectiva, buscando proponer soluciones ante la necesidad de los pacientes afectados por este flagelo. Por otra parte, se determinó la población, según las características del estudio. Aquellos con elementos comunes, conformada por veintinueve (29) actores sociales involucrados con la atención de la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia. Se empleó como instrumento de recolección de datos un cuestionario contentivo de veinte (20) preguntas con cinco (05) opciones de respuesta.

Resultados

Después de aplicar el cuestionario, los resultados obtenidos de acuerdo a las respuestas de los actores sociales involucrados con la atención de la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, fueron los siguientes.

1.- ¿La organización busca nutrir sus conocimientos sobre las características de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

De acuerdo a la pregunta formulada, se pudo precisar que, el 52% de los encuestados, expresó que la organización casi nunca busca nutrir sus conocimientos sobre las características de la población afectada por la Enfermedad

de Huntington, a su vez el 28% señaló la opción nunca, mientras el 10% manifestó que, la organización siempre lo hace, el 7% opinó que a veces, y sólo el 3% respondió, casi siempre.

2.- ¿La organización responde a las necesidades de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

En este caso, se pudo observar un 55% expresando que, la organización casi nunca responde a las necesidades de la población afectada por la Enfermedad de Huntington, por otro lado, el 21% señaló la opción nunca lo hace, a su vez, el 14% manifestó que, a veces responden, mientras el 7% consideró que, casi siempre, y por último un 3% opinó que la organización siempre responde a las necesidades de quienes la padecen.

3.- ¿Las acciones sociales de la organización se enmarcan en un estilo humanizador?

En relación a esta pregunta, el 48% de los encuestados expresó que, a veces las acciones sociales de la organización se enmarcan en un estilo humanizador, por otra parte, el 17% respondió señalando que, casi siempre, mientras el 14% se inclinó por la opción casi nunca, a su vez el 11% opinó que siempre tienen un estilo humanizador, y por último el 10% indicó que nunca se enmarcan en este estilo.

4.- ¿La organización se relaciona con la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia para mejorar su calidad de vida?

De acuerdo a los resultados conseguidos, se pudo precisar un 45% manifestando que, la organización casi nunca se relaciona con la población afectada para mejorar su calidad de vida, por su parte, el 38% señaló que, a veces, mientras el 7% opinó, afirmando que siempre se relacionan con los pacientes, a su vez, otro 7% indicó que nunca lo hacen, y por último el 3% señaló que, casi siempre entablan relaciones con los enfermos.

5.- ¿La organización destina recursos económicos para mejorar la calidad de vida de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

Con respecto a esta pregunta, un 55% de los encuestados respondió que, la organización nunca destina recursos económicos para mejorar la calidad de vida de la población afectada, por su parte el 14% de los consultados manifestó que, casi nunca lo hacen, así mismo, el 21% opinó que, a veces los destinan, por otro lado, un 7% puntó que, casi siempre y, por último, un 3% se inclinó por la opción referida a siempre.

6.- ¿La organización diseña programas y/o proyectos sociales orientados a atender a la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

De acuerdo a los resultados obtenidos al enunciar la pregunta, se pudo evidenciar que el 52% señaló que, la organización nunca diseña programas y/o proyectos sociales orientados a atender a la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, a su vez, el 21% expresó que, casi nunca lo hacen, mientras el 17% opinó que a veces los diseñan, y un 10% se inclinó por la opción siempre.

7.- ¿La organización utiliza métodos adecuados para identificar las necesidades de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

En relación a esta interrogante, se encontró a un 50% de los consultados señalando que, la organización nunca utiliza métodos adecuados para identificar las necesidades de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, a su vez, el 23% expresó que, no lo hace casi nunca, mientras otro 17% manifestó que, a veces y, por último, un 10% opinó, afirmando que siempre los utiliza.

8.- ¿La organización participa en campañas de difusión sobre la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

Según los resultados obtenidos, el 62% de los encuestados señaló que, la organización nunca participa en campañas de difusión sobre la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, por su parte, el 17% expresó que, casi nunca lo hacen, a su vez, el 14% opinó que, a veces realizan campañas sobre la temática, mientras en último lugar, el 7% manifestó que, casi siempre participan difundiendo la información.

9.- ¿La organización prepara actores externos orientados a relacionarse con la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

Las respuestas obtenidas de los consultados, arrojaron un 67% señalando que, la organización nunca prepara actores externos orientados a relacionarse con la población afectada por la Enfermedad de Huntington, mientras un 11% expresó que, casi nunca lo hacen, a su vez, otro 11% opinó que, a veces, por su parte un 7% manifestó que, la organización casi siempre prepara actores externos y un 4% expresó que, siempre.

10.- ¿La organización establece alianzas con otras organizaciones públicas y/o privadas para trabajar en beneficio de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

En relación a este resultado, un 34% de los encuestados señaló que, la organización casi nunca establece alianzas con otras organizaciones para trabajar en beneficio de la población afectada, a su vez, el 28% expresó que, a veces lo hace, por su parte, otro 28% manifestó que, nunca, mientras un 7% opinó que, siempre las establecen, y por último un 3% puntó que la organización casi siempre lo hace.

11.- ¿La organización desarrolla acciones institucionales para transformar positivamente las condiciones de vida de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

De los resultados arrojados, se pudo observar que el 35% del total de los consultados señaló que, la organización casi nunca desarrolla acciones institucionales para transformar positivamente las condiciones de vida de la población afectada por la Enfermedad de Huntington, mientras el 28% expresó que, a veces lo hace, un 24% deliberó que, nunca, por su parte, un 10% opinó que, siempre, y un 3% manifestó que, casi siempre.

12.- ¿Dentro de la organización se difunde información sobre la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia para promover la participación activa de sus integrantes en pro de beneficiar a la población afectada?

A propósito de esta pregunta, el 41% de las personas encuestadas manifestó que, dentro de la organización casi nunca se difunde información sobre la Enfermedad de Huntington, para promover la participación activa de sus integrantes en pro de beneficiar a la población afectada, por otra parte, un 35% expresó que, nunca, mientras el 14% dijo que, a veces, al respecto, un 7% respondió casi siempre, y por último un 3% opinó que, siempre lo hace.

13.- ¿La organización realiza acciones para integrar en la vida laboral, social, educativa, religiosa, deportiva, recreativas y/o productiva a las personas afectadas por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

De acuerdo a los resultados, el 40% de los consultados manifestó que, la organización casi nunca realiza acciones para integrar en la vida laboral, social, educativa, religiosa, deportiva, recreativas y/o productiva a las personas afectadas por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, por su parte, un 33% expresó que, nunca lo hace, a su vez, un 17% indicó que, a veces y, por último, un 10% dijo que, casi siempre.

14.- ¿La organización realiza acciones destinadas a culturizar a la comunidad donde está insertada la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia en pro del beneficio de los afectados?

Sobre esta pregunta, el 33% de los encuestados opinó que, la organización casi nunca realiza acciones destinadas a culturizar a la comunidad donde está insertada la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, al respecto el 30% expresó que, nunca lo hace, mientras por su parte, otro 30% indicó que, a veces realizan dichas acciones, y en último lugar, el 7% manifestó que, casi siempre.

15.- ¿La organización motiva a sus integrantes para crear grupos de voluntarios en favor de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

En cuanto a esta interrogante, el 38% de las personas encuestadas expresó que, la organización a veces motiva a sus integrantes para crear grupos de voluntarios en favor de la población afectada por la Enfermedad de Huntington, a su vez, el 28% indicó que, casi nunca, mientras el 21% señaló que, nunca lo hacen, por su parte, un 10% opinó que, siempre los motivan, y finalmente un 3% expresó que, casi siempre los motivan.

16.- ¿La organización orienta acciones para insertar en el mercado laboral y/o emprendimiento a la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia y/o sus familiares, mejorando sus ingresos económicos?

Al respecto, sobre esta pregunta, el 34% de los consultados señaló que, casi nunca la organización orienta acciones para insertar en el mercado laboral a la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, mejorando sus ingresos económicos, por su parte, el 31% opinó que, a veces, por otro lado, un 28% indicó que, nunca lo hacen y, por último, el 7% se inclinó por la opción casi siempre.

17.- ¿La organización realiza obras de caridad como acciones aisladas en beneficio de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

Según los resultados obtenidos, el 42% de las personas encuestadas señaló que, la organización a veces realiza obras de caridad en beneficio de la población afectada por la Enfermedad de Huntington, mientras el 28% indicó que, casi nunca lo hacen, por su parte, el 30% restante; se distribuyó de la siguiente forma, un 10% de los consultados, se inclinó por la opción siempre, un 10% casi siempre y otro 10% dijo que nunca.

18.- ¿La organización a través de sus líderes toma decisiones para intervenir en las problemáticas sociales asumiendo su compromiso social?

Se pudo observar con respecto a esta interrogante que, el 31% manifestó que, a veces la organización a través de sus líderes toma decisiones para intervenir en las

problemáticas sociales, asumiendo su compromiso social, por su parte, el 27% expresó que, casi siempre lo hacen, así mismo, el 21% opinó que, siempre, mientras el 14% indicó que, casi nunca y por último un 7% señaló que, nunca.

19.- ¿La organización se reúne con la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia y sus familiares para diagnosticar sus necesidades?

Referido a esta pregunta, el resultado arrojó un 66% de los encuestados que, nunca se ha reunido con la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia y sus familiares para diagnosticar sus necesidades, el 17% opinó que, a veces se reúnen, mientras un 7% indicó que, casi nunca, otro 7% precisó que, siempre se reúnen con la población afectada y, por último, un 3% manifestó que, casi siempre.

20.- ¿La organización autoevalúa su participación y/o aporte hacia la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

A propósito de esta pregunta, el 46% de quienes fueron consultados, opinó que la organización nunca autoevalúa su participación y/o aporte hacia la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, a su vez, el 24% de los encuestados manifestó que, a veces lo hacen, mientras el 22% señaló que, casi nunca se autoevalúa, por su parte, un 5% indicó que, siempre lo hacen, y un 3% opinó que, casi siempre.

Discusión

Luego de realizar el análisis de los resultados, a través de la aplicación del instrumento de recolección de datos, y en contraste con las teorías analizadas, se logró determinar que el nivel de participación de los actores involucrados con la Enfermedad de Huntington en la zona geográfica estudiada, es muy bajo, desde la intervención caritativo-asistencial y la intervención sociopolítica. Razón por la cual, se diseñaron los siguientes lineamientos de gestión social para atender la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, con sus respectivos objetivos:

Emprender una campaña permanente de difusión sobre la Enfermedad de Huntington y su impacto en la vida de la población afectada en el estado Zulia. Objetivo: Sensibilizar a las fuerzas vivas del estado Zulia, en relación a las personas afectadas por la Enfermedad de Huntington.

Relacionarse en forma directa con la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia y con sus familiares, creando lazos de comunicación directa. Objetivo: Diagnosticar las necesidades de la población afectada utilizando métodos adecuados, procurando mejorar la calidad de vida individual y familiar.

Desarrollar programas y/o proyectos sociales de carácter institucional, para promover la participación de manera amplia, permanentemente comprometida de las organizaciones, con la finalidad de generar acciones oportunas, así como expeditas para la ayuda de las comunidades afectadas por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, realizando la autoevaluación periódica de sus acciones. Objetivos:

-Crear programas y/o proyectos orientados a atender a la población afectada por la enfermedad. -Fortalecer los programas y/o proyectos sociales institucionales, para la mejor atención de los afectados por la enfermedad.

-Promover la integración social de las personas con la Enfermedad de Huntington, así como su incorporación al desarrollo social, el respeto de sus derechos humanos, políticos y sociales, igualdad de oportunidades, equidad, el acceso a servicios de salud dignos, educación, capacitación, empleo, cultura, recreación, deportes e infraestructura, acorde con sus condiciones.

-Destinar recursos económicos a través de programas y/o proyectos sociales, mediante donaciones u otra modalidad financiera, para mejorar la calidad de vida de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia. Objetivo: Atender las necesidades primarias de la población afectada por la enfermedad en el estado Zulia.

-Establecer alianzas estratégicas con otros actores sociales para trabajar conjuntamente en la atención de los problemas de la población afectada por la Enfermedad de Huntington. Objetivo: Desarrollar alianzas estratégicas para sumar fortalezas en aras de mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables y afectadas por la Enfermedad de Huntington.

-Emprender acciones para integrar en la vida laboral, educativa, religiosa, deportiva, cultural y recreativa a la población afectada por la Enfermedad de Huntington y su entorno en el estado Zulia. Objetivo: Garantizar el respeto a la dignidad humana de estas personas junto a la equiparación de oportunidades.

-Promover grupos voluntarios en pro de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la Enfermedad de Huntington. Objetivo: Incorporar a los ciudadanos al trabajo articulado, orientado a mejorar las condiciones de vida de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia.

Conclusiones

A lo largo del desarrollo del trabajo, cumpliendo con un riguroso proceso metodológico para alcanzar los objetivos propuestos, se logró determinar que el nivel de participación de los actores sociales vinculados con la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, se identifica como muy bajo según los resultados obtenidos.

Así mismo, dentro de los mecanismos de intervención social, se encuentran la caritativo-asistencial y la sociopolítica, donde convergen instituciones estatales, sociedad civil, organizaciones comunitarias, escuelas, universidades, medios masivos de comunicación, artistas, iglesias, la población identificada como beneficiaria, entre otros.

Por otra parte, se puede afirmar que, los actores sociales tienen un papel muy importante, debiendo trabajar en función de identificar las necesidades de la población afectada por la Enfermedad de Huntington y aportar en la resolución de los problemas que puedan tener junto a la comunidad de su entorno, mediante la formulación e implementación de proyectos y/o programas sociales, estrategias, y actividades que estén vinculadas con las políticas, así como planes del estado, capaces de garantizar los derechos fundamentales como la salud, educación, seguridad, trabajo digno, alimentación, entre otros, siempre en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Por último, se lograron diseñar y proponer lineamientos de gestión social para atender la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, recomendando su implementación.

Referencias Bibliográficas

- Beaumont, M. (2016). *Gestión social: estrategia y creación de valor*. Primera edición. Lima, Perú. Departamento Académico de Ciencias de la Gestión. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
- Chiara, M. y Di Virgilio, M. (2017). *Gestión de la política social: conceptos y herramientas*. Primera edición. Buenos Aires, Argentina. Ediciones UNGS. Universidad nacional de General Sarmiento.
- Cubo, E. (2017). La enfermedad de Huntington. Un recorrido a través de la historia. *Neurosciences and History*. 4 (4): pp 160-163. España. https://nah.sen.es/vmfiles/abstract/NAHV4N42016160_163ES.pdf

Losada, S. (2016). "Metodología de la Intervención Social". Vallehermoso, 34.28015, Madrid. España. Editorial Síntesis, S.A.

Solís-Añez, E., Pirela, E., Delgado, W., Ferrer, O., Chacín, J. y Quintero, J. (2015). "Caracterización clínica y molecular de la Enfermedad de Huntington en la comunidad de San Luis, Municipio San Francisco, Estado Zulia." *Investigación Clínica*, vol. 56, no. S1, 15 Diciembre 2015, pp. 923+. Gale Academic OneFile, link.gale.com/apps/doc/A612475447/AONE?u=googlescholar&sid=-bookmark-AONE&xid=64f0cf54

**EDUCATIONAL TECHNOLOGY, VIRTUAL ENVIRONMENTS AS
SUPPORT IN THE TRAINING OF PROFESSIONALS**

ABSTRACT: This article is focused on educational technology as a fundamental basis in the teaching-learning process from the virtual environment. Supported by Cabero (2007), Suarez (2002), Gutiérrez (2018), Zabalza (1990), among other authors as references. It is a study with a bibliographic documentary approach with a review of different sources and electronic media. It concludes on the importance of educational technology in the virtual environment, to strengthen the knowledge and skills acquired by students in their professional training in the development of projects, generating scientific research in order to achieve technological advancement and innovation leading to digital literacy that benefits educational transformation, well-being and quality of life in society.

KEYWORDS: Educational technology, virtual environments, professional education.

TECNOLOGIA EDUCACIONAL, AMBIENTES VIRTUAIS COMO SUPORTE NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS

RESUMO: Este artigo está centrado na tecnologia educacional como base fundamental no processo de ensino-aprendizagem no ambiente virtual. Sustentado por Cabero (2007), Suarez (2002), Gutiérrez (2018), Zabalza (1990), entre outros autores como referências. É um estudo com uma abordagem documental bibliográfica com revisão em diferentes fontes e meios eletrônicos. Conclui-se sobre a importância da tecnologia educacional no ambiente virtual, para o fortalecimento dos conhecimentos e competências adquiridas pelos estudantes na sua formação profissional no desenvolvimento de projetos, gerando pesquisas de caráter científico a fim de alcançar o avanço tecnológico e a inovação conduzente a uma alfabetização digital que beneficia a transformação educacional, bem-estar e qualidade de vida na sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia educacional, ambientes virtuais, educação profissional.

TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE, ENVIRONNEMENTS VIRTUELS COMME SOUTIEN DANS LA FORMATION DES PROFESSIONNELS

RÉSUMÉ : Cet article est centré sur la technologie éducative comme base fondamentale dans le processus d'enseignement-apprentissage en environnement virtuel. Soutenu par Cabero (2007), Suarez (2002), Gutiérrez (2018), Zabalza (1990), entre autres auteurs comme références. C'est une étude avec une approche documentaire bibliographique avec revue dans différentes sources et moyens électroniques. Il conclut sur l'importance de la technologie éducative en environnement virtuel, pour le renforcement des connaissances et compétences acquises par les étudiants dans leur formation professionnelle dans le développement de projets, générant des recherches de caractère scientifique afin d'atteindre le progrès technologique et l'innovation conduisant à une alphabétisation numérique qui profite à la transformation éducative, au bien-être et à la qualité de vie dans la société.

MOTS-CLÉ: Technologie éducative, environnements virtuels, éducation professionnelle.

Tecnología educativa, entornos virtuales como soporte en la formación de profesionales

Liz Vilchez

Doctorante en Educación (UNERMB). Especialista en Gerencia Educativa. (UPEL). Licenciada en Administración de Empresas (URU). T.S.U. en Administración en Informática (Universitario Jesús Enrique Lossada). Diplomado en formación Docente Universitaria (LUZ). Actualmente Coordinadora de mercadeo y relaciones interinstitucionales en el Instituto Universitario de Tecnología (UNIR). **Correo Electrónico:** lizvilchezfernandez29@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3366-1505>

Orly Linares

Doctorante en Educación (UNERMB). Msc en TIC para el desarrollo humano (UNICA). Especialista en Relaciones Comerciales e Industriales (IUTM). Licenciada en Administración de Empresas (URBE). Docente (UJGH). Gerente (ORLICA). **Correo Electrónico:** orly.linares@ujgh.edu.ve
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7448-092X>

Jean Ferrer

Postdoctor en Epistemología (Ciea-Sypal). Doctor en Ciencias de la Educación (URBE). Magister Scientiarum en Educación: Mención Planificación Educativa (LUZ). Licenciado en Educación: Básica Integral (LUZ). T.S.U. en Informática (IUTPEC). **Correo Electrónico:** jean.ferrer@ujgh.edu.ve - jcferrer79@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5232-2624>

RESUMEN: Este artículo está centrado en la tecnología educativa como base fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje desde el entorno virtual. Sustentado por Cabero (2007), Suarez (2002), Gutiérrez (2018), Zabalza (1990), entre otros autores como referentes. Es un estudio con un enfoque documental bibliográfica con revisión en diferentes fuentes y medios electrónicos. Se concluye sobre la importancia de la tecnología educativa en el entorno virtual, para el fortalecimiento de los conocimientos y competencias adquiridas por los estudiantes en su formación profesional en el desarrollo de proyectos, generando investigaciones de carácter científico con el fin de alcanzar el avance tecnológico y la innovación conducente a una alfabetización digital que beneficia la transformación educativa, bienestar y calidad de vida en la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Tecnología educativa, entornos virtuales, educación profesional.

Introducción

La transformación imperante frente a los cambios significativos, se están desarrollando de manera vertiginosa gracias a las innovaciones en las tecnologías educativas aplicable e implementadas en proceso de enseñanza aprendizaje, con la introducción de nuevas estrategias didácticas, métodos y técnicas con el fin de mejorar la excelencia académica que conlleva a dar soluciones y respuestas a los planteamientos o problemas emitidos por la sociedad.

La integración de la tecnología en el ámbito educativo es fundamental para la formación profesional del individuo y de esta manera dar respuesta o soluciones oportunas en el área laboral donde desempeñaran cargos que ameriten conocimientos, como también permitan desarrollar competencias digitales promoviendo la alfabetización digital y un aprendizaje continuo.

De igual modo, la tecnología proporciona a los estudiantes técnicas para desarrollar habilidades y así integrar la tecnología educativa en las prácticas pedagógicas, facilitando la transmisión de saberes, mejorando la formación con el acceso a información y recursos educativos en tiempo real y espacios ilimitados, desarrollando competencias digitales, aprendiendo a su propio ritmo, atendiendo a sus necesidades, mejorando de este modo su comprensión, fomentando la interacción, creatividad y el trabajo colaborativo, estas experiencias de aprendizaje interactivo llama la atención del alumnado significativamente y los involucra activamente en el proceso académico para la construcción de intelectual.

El propósito de este estudio es reflexionar sobre lo importante y relevante que es conocer y tener el dominio sobre los avances de la tecnología para desarrollar entornos virtuales conducentes al proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de los niveles educativos, en específicos el universitario, como también los diferentes tipos de aprendizajes, entre ellos, el cooperativo que fomenta el dialogo, el aprendizaje por proyectos y estudios de casos, todos permiten la prácticas pedagógicas multidisciplinarias.

Aunado a los cambios constantes producidos en la tecnología, invitan a tomar acciones e iniciativas creativas para representar y tener acceso al bagaje de conocimientos, de allí la importancia de una formación tecnológica permanente, con una visión amplia de la acción educativa, con una dinámica para la transformación pedagógica, fomentando el aprendizaje abierto y la educación a distancia. Su aplicabilidad y uso para lograr una formación transformadora, centrada en enseñar a aprender y a la orientación de los estudiantes para elegir los medios necesarios de acuerdo a las circunstancias, espacio, motivos y estilos cognitivos, fomentando la participación, el trabajo cooperativo, seguridad y confianza en el futuro profesional. Así mismo, el presente artículo se estructura con la fundamentación teórica desde una mirada de la enseñanza en entornos virtuales, luego la metodología y finalmente las reflexiones finales.

Fundamentación Teórica

El proceso de enseñanza aprendizaje mediado a través de la tecnología con las herramientas brindadas por la innovación tecnológica, genera a su vez los entornos y

ambientes virtuales para la educación, es un punto muy relevante que invita a la reflexión y consideración de varias teorías para fundamentar este estudio, respecto a esto Cabero (2007) cita según la UNESCO (1984), se deben considerar dos aspectos muy importante, el primer hace referencia al uso de la tecnología con fines educativos y en segundo término lo define como el modo sistemático de crear, aplicar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje en combinación con los recursos técnicos y humanos.

Desde el punto de vista, Serrano (2016), la tecnología educativa constituye una base fundamental encargada del estudio de los medios tecnológicos, cada vez con más innovaciones que facilitan con sus servicios el proceso de enseñanza aprendizaje con la intencionalidad de formación de ciudadanos para un mundo global. La tecnología educativa ha generado nuevas formas y maneras de abordar el proceso de enseñanza aprendizaje permitiendo diferentes modos de interacción, orientado hacia los entornos virtuales con la participación activa de los docentes y estudiantes en el proceso de construcción de saberes y soluciones de problemas.

El rol del docente debe estar orientado a una formación permanente en función de la investigación, con estrategias para la divulgación de los resultados en cada una de las disciplinas con responsabilidad para la solución de problema a través del trabajo colaborativo y una comunicación asertiva bajo la concepción pedagógica garante de la producción de saberes.

Según Suarez (2002,p.4) los entornos virtuales son medios de enseñanza en la acción educativa con la finalidad de ser utilizados como herramientas tecnológicas automatizados en el proceso pedagógico generando una modalidad de estudios sincrónica o asincrónica, que permiten generar espacios de aprendizajes, de esta manera promueve y permite investigar en los contenidos, desde diferentes alternativas y enfoques, contextualizando la realidad con ejemplos prácticos y actualizados con el uso de aplicaciones complementarias de manera que faciliten una interacción multidisciplinarias con diversas áreas en beneficio de su formación profesional.

Siguiendo con la misma temática, Gutiérrez (2018, p.281), define el entorno virtual como “un espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica”. Esta definición, como las planteadas anteriormente por otros autores coinciden en dos puntos específicos (figura 1) relacionados entre sí en el proceso de enseñanza aprendizaje como es la educación y la tecnología, se evidencia la importancia, contribuyendo y fortaleciendo de manera demostrable, con respuestas asertivas a las necesidades del estudiante, adaptables a los diferentes niveles del sistema educativo, elevando la calidad educativa en un escenario virtual para la construcción de

conocimientos garantizando el logro de los objetivos propuestos en los programas curriculares.

Figura 1. Entorno virtual, formación docente.

Partiendo de la definición anterior se desprende cuatro propiedades elementales de un entorno virtual.

ENTORNO VIRTUAL PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Figura 2. Propiedades de un entorno virtual.

En el proceso de enseñanza aprendizaje, es esencial la pedagogía a utilizar, según lo define Lemu (1997) “es el estudio intencionado, sistemático y científico de la educación, es decir, la disciplina que tiene por objeto el planteamiento, estudio y solución del problema educativo”. Esto lo ejecuta a través de las diferentes estrategias pedagógicas y didácticas, aplicadas en los diferentes programas curriculares.

Referente a la definición de didáctica según Zabalza (1990,85), “es el campo de conocimientos, de investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran especialmente en los procesos de enseñanza aprendizaje”. Es el desarrollo de los métodos, conjuntos de técnicas y procedimientos a través de las cuales son aplicables a la enseñanza en todos los niveles y disciplinas.

En virtud de las definiciones anteriores la didáctica a través de la enseñanza curricular, las técnicas de instrucciones y por supuesto la intervención del docente posibilita la formación del estudiante por medio de la tecnología sin dejar de aplicar metodologías científicas adecuadas para la construcción de saberes aplicados en la práctica de un modo adaptable, modificable y abierto.

La tecnología aporta las herramientas necesarias para adecúalas en los diferentes entornos virtuales con la utilización de software y aplicaciones educativas para ser desarrolladas en las diferentes plataformas. Ahora bien, el desempeño del docente como mediador es fundamental, el profesor debe poseer las competencias mínimas para enseñar a aprender bajo esta modalidad, porque su conducta y dominio de las mismas inciden en el desarrollo del aprendizaje por parte del estudiante. La participación del docente es el de controlar el proceso, participar en virtud de su propia capacidad, de su intelecto, conocimiento, experiencia, valores éticos, conoce y diagnostica las necesidades y demandas de los estudiantes, fija las metas, planifica, organiza, dirige y evalúa.

Los docentes a través de técnicas didácticas de enseñanzas motivan, orientan el uso y manejo de las herramientas tecnológicas en los estudiantes, reforzando con estrategias para desarrollar el pensamiento crítico y creativo, habilidades para adquirir conocimientos de relaciones y comparaciones, el trabajo en equipo, se obtendrán resultados satisfactorios de los objetivos del proceso de aprendizaje.

En el marco educativo, es mandatorio para el docente, conocer y dominar las innovaciones tecnológicas educativas, los procesos cognitivos para desarrollar el abordaje en los entornos virtuales, con metodologías y estrategias de enseñanzas. Por este planteamiento se hace meritorio contar debidamente formados para saber atender las demandas de los estudiantes en sus diferentes dimensiones, tanto en la parte académica como en lo personal.

Metodología

Atendiendo la metodología utilizada en este estudio se realizó una revisión bibliográfica documentada. Según Tamayo y Tamayo (2012), hace referencia al análisis e interpretación de los diferentes fenómenos aplicando técni-

cas de documentación de carácter científicos que aporten información respecto al fenómeno en estudio. Otro autor como referente a la metodología utilizada, Arias (2012), hace referencia en la búsqueda de datos secundarios que son analizados en otros estudios como fuentes de información para generar nuevos conocimientos significativos. Al hacer énfasis en el diseño de este estudio tipo bibliográfico, se tomó en consideración el planteamiento hecho por Hernández et al (2014) donde ellos alegan que la información recopilada es totalmente del resultado de una búsqueda exhaustiva en documentos escritos bibliográficos.

Resultado de la revisión bibliográfica documental

La investigación ha permitido contribuir a la transformación del proceso de enseñanza aprendizaje. A través de la tecnología educativa apoyadas con el entorno virtual y la mediación de los docentes, se ha desarrollado destrezas y habilidades adecuadas a las nuevas tendencias tecnológicas, aplicando métodos pedagógicos efectivos para el proceso de aprendizaje del estudiante, adquiriendo competencias transversales, de allí radica la importancia de formar profesores con destrezas tecnológicas que puedan orientar a los alumnos, garantizando de esta manera el uso y participación activa en los entornos virtuales.

Aunado a esto, los entornos virtuales en la gestión académica, es parte fundamental para el desarrollo del proceso académico en la formación de profesionales por su accesibilidad a los diferentes modelos educativos, facilidad de manejo, puesta en práctica de los recursos que ofrece la tecnología y mejora de competencias en los futuros profesionales, con los planes de estrategias didácticas como apoyo a la innovación educativa para promover la calidad en la enseñanza y formación del estudiante gestor de su proceso de aprendizaje, con iniciativa para manifestar su creatividad, dando respuesta o soluciones a problemas planteados a través de proyectos.

Los entornos virtuales permiten una interacción entre el estudiante y la tecnología, por la implementación de estrategias pedagógicas y estrategias didácticas con el propósito de producir un aprendizaje significativo a través del docente mediador, siendo el principal protagonista el alumno en la construcción del conocimiento con el uso de plataformas que promueven una formación integral.

Reflexiones finales

La tecnología educativa y los entornos virtuales como apoyo en la formación de profesionales, para la difusión del conocimiento en el sistema pedagógico y en los dife-

rentes escenarios, se requiere mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, facilitando recursos apropiados, así como nuevos enfoques o tendencias en la educación como resultados de los avances e innovaciones tecnológicas que se generan continuamente, permitiendo mejorar la capacidad de atender la gestión educativa, incrementando el conocimiento significativo, reconociendo la importancia de los entornos virtuales como herramientas para implementar estrategias didácticas.

Aunado a lo dicho anteriormente, también es necesario considerar los métodos, contenidos y evaluaciones pertinentes a la apropiación de conocimientos a través de estos entornos virtuales, potenciando las habilidades del profesor en los procesos cognitivos con disciplina. No obstante, el rol del docente debe estar orientado con una formación permanente en función de investigaciones científicas, con estrategias para la divulgación de los resultados en cada una de las disciplinas, con responsabilidad para la solución de problemas, trabajo colaborativo, comunicación asertiva bajo la concepción pedagógica vinculando la práctica y la metodología garantizando la producción de saberes.

Al mismo tiempo, los entornos virtuales están contextualizados en un modelo y en una metodología educativa, el profesor es el mediador, el guía para el aprendizaje interactivo, colaborativo y significativo, es de vital importancia su formación constante a la par con las nuevas tecnologías y prácticas docentes, incrementando la calidad educativa con experiencias y construcción de nuevos conocimientos.

Las reflexiones anteriores en el proceso de enseñanza aprendizaje a través de los entornos virtuales es una realidad que cabalga a grandes pasos, surge la necesidad de formar docentes y profesionales, con competencias tecnológicas a grandes rasgos, para desarrollar habilidades y destrezas tecnológicas para enfrentar y responder a las demandas educativas, laborales y sociales en esta época donde impera la innovación tecnológica. Como reflexión final surge esta interrogante ¿Los docentes se están formando de manera continua para desarrollar nuevas competencias, habilidades y destrezas tecnológicas, con la finalidad de diseñar estrategias pedagógicas y estrategias didácticas adaptadas a los cambios constantes generados por la tecnología?

Una interrogante que expresa el compromiso de los docentes en el proceso de formación de profesionales a través de los entornos virtuales y actualizaciones de los avances tecnológicos como la inteligencia artificial y la realidad extendida, para ello es necesario implementar métodos pedagógicos innovadores que fomenten la participación activa de los estudiantes, desarrollar programas de formación digital que ofrezcan las herramientas necesarias para estar a la vanguardia de los cambios que promueven una educación sin límites ni espacios, ofreciendo

oportunidad de acceso a jóvenes y adultos a una formación profesional y como agente mediador el profesor liderando la transformación educativa en el mundo virtual.

Referencias Bibliográficas

Arias, F. (2012). Proyecto de Investigación. Editorial Episteme. Caracas. Venezuela.

Cabero (2006). Comunidades virtuales para el aprendizaje. Su utilización en la enseñanza. *Edutec: Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 20, 1-20. Recuperado de <https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/510> (consultado el 30 de enero de 2023).

Cabero, J. (2007). *Tecnología Educativa*. Mc Graw Hill. Interamericana de España

Gutiérrez (2018). Fortalecimiento de las competencias de interpretación y solución de problemas mediante un entorno virtual de aprendizaje. *Enero - Junio*, 8(2), 279-293. <https://doi.org/10.19053/20278306.v8.n2.2018.7170>

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. México. Editorial McGraw Hill

Lemus (1997). *Pedagogía: temas fundamentales (Concepto de Pedagogía, Cap. III)*. En G. Cordero y M. Quesada (Compiladores) *Educación y Epistemología*, Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE), Universidad Nacional.

Serrano, Gutiérrez. & Prendes (2016). *Internet como recurso para enseñar y aprender. Una aproximación práctica a la tecnología educativa*. Sevilla: Edu-forma.

Suarez (2002). *Los Entornos Virtuales de Aprendizaje como Instrumento de mediación*. Ediciones Universidad de Salamanca. España.

Tamayo y Tamayo, M. (2012). *El proceso de la investigación científica*. México. Editorial Limusa.

Zabalza (1990) *Fundamentación de la Didáctica y del conocimiento didáctico*, en MEDINA, A. Madrid

**SELF-CREATIVITY TO RECREATE, DREAM, AND ELEVATE IMAGINATION:
AN EDUCATIONAL PROPOSAL**

ABSTRACT: This research aimed to present an educational proposal on self-creativity to recreate beings capable of dreaming with open eyes and continuously elevating their imagination for the Educational Institutions of Curumaní, Cesar, with theoretical contributions from Hang (2020), Huang and Xiaoping (2019), Amabile (2020), Cai and Tang (2021). The quantitative analysis method with a non-experimental transactional design was applied, in a population of 290 teachers, with a socio-critical approach. The result indicated that the Butterfly/Education metamorphosis process is expected to be appreciated as an imaginative and significant analogy applied to the teaching-learning process as an attractive and accurate alternative. It is concluded that there are hypothetical arguments to theoretically and empirically support a proposal in self-creativity, which focuses on the butterfly metaphor, based on ideas that creativity is not only an innate trait but also a skill that can be developed through practices and adapted to multiple learning styles and integrated into disciplines and educational levels, where spaces for self-expression and divergent thinking are provided; which promotes a change in the school culture towards a more inclusive and participatory approach, where imagination becomes the fundamental pillar of learning.

KEYWORDS: self-creativity, proposal, educational.

**AUTO CRIATIVIDADE PARA RECRIAR, SONHAR E ELEVAR A IMAGINAÇÃO:
UMA PROPOSTA EDUCATIVA**

RESUMO: Tratou-se de uma pesquisa que teve como objetivo apresentar uma proposta educativa sobre auto criatividade para recriar seres capazes de sonhar de olhos abertos e elevar sua imaginação sem cessar para as Instituições Educativas do município de Curumaní, Cesar, com aportes teóricos de Hang (2020), Huang e Xiaoping (2019), Amabile (2020), Cai e Tang (2021). Aplicou-se o método de análise quantitativa com desenho não experimental transaccional, em uma população de 290 professores, com enfoque sociocrítico. O resultado indicou que o processo de metamorfose Borboleta/Educação é esperado como uma analogia imaginária e significativa aplicada ao processo de ensino-aprendizagem como uma alternativa atraente e precisa. Conclui-se que há argumentos hipotéticos para fundamentar teórica e empiricamente uma proposta em auto criatividade, que se foca na metáfora da borboleta, baseada em ideias de que a criatividade não é apenas um traço inato, mas também uma habilidade que pode ser desenvolvida através de práticas e adaptada a múltiplos estilos de aprendizagem e integrada a disciplinas e níveis educativos, onde se proporcionam espaços de auto expressão e pensamento divergente; o que promove uma mudança na cultura escolar para uma abordagem mais inclusiva e participativa, onde a imaginação se torna o pilar fundamental do aprendizado.

PALAVRAS-CHAVE: auto criatividade, proposta, educativa.

**AUTO-CRÉATIVITÉ POUR RECRÉER, RÊVER ET ÉLEVER L'IMAGINATION:
UNE PROPOSITION ÉDUCATIVE**

RÉSUMÉ: Il s'agissait d'une recherche visant à présenter une proposition éducative sur l'auto-créativité pour recréer des êtres capables de rêver les yeux ouverts et d'élever leur imagination sans cesse pour les Institutions Éducatives de la municipalité de Curumaní, Cesar, avec des apports théoriques de Hang (2020), Huang et Xiaoping (2019), Amabile (2020), Cai et Tang (2021). La méthode d'analyse quantitative avec un design transactionnel non expérimental a été appliquée, dans une population de 290 enseignants, avec une approche socio-critique. Le résultat a indiqué que le processus de métamorphose Papillon/Education est attendu comme une analogie imaginative et significative appliquée au processus d'enseignement-apprentissage comme une alternative attrayante et précise. Il est conclu qu'il existe des arguments hypothétiques pour soutenir théoriquement et empiriquement une proposition en auto-créativité, qui se concentre sur la métaphore du papillon, basée sur des idées selon lesquelles la créativité n'est pas seulement un trait inné mais aussi une compétence qui peut être développée par des pratiques et adaptée à de multiples styles d'apprentissage et intégrée dans des disciplines et des niveaux éducatifs, où des espaces d'auto-expression et de pensée divergente sont fournis; ce qui favorise un changement dans la culture scolaire vers une approche plus inclusive et participative, où l'imagination devient le pilier fondamental de l'apprentissage.

MOTS-CLÉ: auto-créativité, proposition, éducative.

Auto creatividad para recrear, soñar y elevar la imaginación: una propuesta educativa

Máryury Salazar Leyva

Magíster en Gestión de la Tecnología Educativa. Licenciada en Educación Física, Recreación y Deporte. Universidad de Pamplona. Docente de Educación Física Institución Educativa San José, Curumaí, Cesar, Colombia.

Correo Electrónico: maryurysalazar.est@umecit.edu.pa

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5413-0669>.

RESUMEN: Se trató de una investigación que tuvo el propósito de enunciar una propuesta educativa sobre auto creatividad para recrear seres capaces de soñar con los ojos abiertos y elevar su imaginación sin cesar para las Instituciones Educativas del municipio Curumaní, Cesar con aportes teóricos de Hang (2020), Huang y Xiaoping (2019), Amabile (2020), Cai y Tang (2021). Se aplicó el método de análisis cuantitativo con diseño no experimental transaccional, en una población de 290 docentes, con enfoque sociocrítico. El resultado indicó, se aspira que el proceso de metamorfosis Borboleta/Educación, sea apreciado como analogía imaginaria y significativa aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje como alternativa atractiva y acertada. Concluyéndose que hay argumentos hipotéticos para fundamentar teóricamente y empíricamente una propuesta en auto creatividad la cual enfocada en la metáfora de la mariposa, se fundamenta en ideas que la creatividad no solo es un rasgo innato, sino una habilidad que puede desarrollarse a través de prácticas y adaptarse a múltiples estilos de aprendizaje e integrarse a disciplinas y niveles educativos, donde se proporcionen espacios de auto expresión, pensamiento divergente; el cual promueva cambio en la cultura escolar hacia un enfoque más inclusivo y participativo, donde la imaginación se convierta en el pilar fundamental del aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: auto creatividad, propuesta, educativa.

Introducción

En la actualidad, es apremiante la búsqueda de cambios que generen nuevas oportunidades que conduzcan a la implementación de estrategias creativas, eficaces, emocionales con valor significativo, que tengan la finalidad de incrementar, mejorar, mantener el nivel intelectual, social, así como emocional de los estudiantes, por lo que hoy día la creatividad se ha convertido en una de las temáticas más atractivas para todo proceso de enseñanza.

Para generar niveles de entusiasmo creador en los estudiantes el uso permanente de estrategias educativas inéditas, multisensoriales requieren ser desarrollado desde estrategias ajustables a las diferencias individuales Hang (2020), usando materiales y propiciando iniciativas para el conocimiento reflexivo, auténtico y creativo Huang y Xiaoping, (2019), puesto que se ha demostrado claramente que en la actualidad domina una visión negativa sobre los procesos de aprendizaje activos de forma perjudicial Amabile, (2020).

Más allá de lo tradicional se requieren prácticas artísticas dinámicas e imaginativas dentro de la enseñanza Moreira y Cedeno, (2024) por lo que promover la estimulación en innovación, con instrucción aumentará el sentido de responsabilidad, confianza y

desarrollo de las diferentes percepciones en un mapa de aventuras. Cai y Tang, (2021).

En Colombia el municipio de Curumaní – Cesar (Colombia), a consecuencia del nomadismo generado por la disfuncionalidad familiar, la migración y la explotación de minas, entre otros factores de influencia educativa, las estrategias creativas han pasado a un segundo plano, básicamente el trabajo pedagógico del docente está orientado al abordaje de las diferentes áreas del conocimiento del currículo en relación al abordaje de estas problemáticas, pero sin el ingrediente creativo, dejándose en el olvido la posibilidad de crear alternativas de aprendizaje fundadas en la recreación, innovación, la reflexión y la valoración por lo estético.

Con base a los fundamentos teóricos de Hang, (2020), XianhanHuang, (2021), Amabile (2020), Moreira y Cedeño, (2024) y Cai y Tang, (2021), se comprende que en todo espacio educativo hay posibilidades ciertas de encontrar elementos de organización orientadores idóneos para activar escenarios de aprendizaje soportados en la auto creatividad. En efecto, López (2024) explica que la pedagogía crítica es una alternativa para preparar estudiantes con conocimientos individuales y colectivos, pero para ello, los docentes se convertirán en investigadores transculturales, es decir promotores de propuestas educativas con la finalidad de producir una nueva persona conocer de su realidad y comprometido con transformarla.

Respecto de esta expectativa, Garrido (2018) sostiene “una propuesta educativa, es una alternativa pedagógica de intervención didáctica, que surge luego de haber evaluado una intervención” (P.67). De acuerdo con Andrade y Rivera (2014), una propuesta abarca tres elementos básicos relacionados con cómo aprender, cómo organizar el conocimiento y cómo contribuir al mejoramiento de los procesos sociales a través de la educación.

En las Instituciones Educativas del municipio Curumaní, Cesar, existen algunas controversias para conducir aprendizajes orientados a despertar la capacidad de auto creatividad de los estudiantes, debido a que los docente en su mayoría alegan que la interdisciplinariedad está presente, pero requieren de mayor impulso para promover la cultura del juego, fomentar el desarrollo, la rapidez tanto física como mental con impacto en el rendimiento cognitivo, socioemocional en los estudiantes; además, hay necesidad de recursos tecnológicos y materiales impresos para lanzar niveles elevados de auto creatividad.

El hilo conductor de esta investigación tiene el propósito de hilvanar las ideas empíricas y conceptos que proporcionaron nociones teóricas que dieron pie a enunciar una propuesta educativa sobre auto creatividad para recrear seres capaces de soñar con los ojos abiertos y elevar su imaginación sin cesar, a partir de los resultados

obtenidos de la investigación doctoral titulada, “La auto creatividad una estrategia de innovación para el proceso enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas del municipio de Curumaní – Cesar (Colombia)”.

Para este estudio se llevó a cabo una metodología que implicó la aplicación del método de análisis cuantitativo con diseño no experimental transaccional, en una población de 290 docentes, con enfoque sociocrítico, tomando en consideración los aportes de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), respecto a la aplicación de técnicas de análisis estadísticos y medidas de tendencia central como la media aritmética en estudios cuantitativos.

El enfoque socio crítico versó en lo resaltado por López (2024), al indicar que con ello a partir del análisis empírico analítico existe interés por la reflexión teórico práctica en el campo de las ciencias de la educación, los principios de la teoría crítica fomentan el desarrollo de la dirección didáctica que se plantea el investigador para responder a las necesidades sociales detectadas.

En la tabla 1, se proyecta los resultados estadísticos de la variable Autocreatividad en los indicadores liderazgo, flexibilidad y emprendimiento (ver tabla 1).

Análisis

según los resultados obtenidos en la tabla 1, se aprecia que los datos aportados por los docentes de IE San José, Camilo Torres Restrepo, San Isidro, Agustín Rangel y Cristian Moreno, para la variable “Auto creatividad” arrojó como resultado lo siguiente: El indicador: Flexibilidad alcanzó un porcentaje de 40.57 y una media de 3,45, seguida del indicador emprendimiento con 39.31% y una media de 3.39, mientras el indicador liderazgo alcanzó un porcentaje de 37.93 para un total de 39.27% con un promedio de 3.60, lo que conforme al baremo de medición establecido representa una importante debilidad de la variable para decidir y/o emprender con liderazgo propuestas educativas que garanticen el desarrollo de habilidades creativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo que se genera la oportunidad de presentar una propuesta educativa que permita a los estudiantes comprender e interiorizar la relevancia de la autocreatividad en su proceso de enseñanza y aprendizaje.

La fundamentación teórica de la propuesta Autocreatividad para recrear seres capaces de soñar con los ojos abiertos y elevar su imaginación sin cesar, es concebida como una actitud auto creativa conlleva a los individuos a explorar, experimentar, dialogar, reflexionar, inventar, innovar a través de diversas vivencias que se puede llevar a la práctica pedagógica presentada como una propuesta didáctica de disfrute, flexibilidad, exploración de talentos, reflexión crítica vinculada como un desafío para la edu-

Tabla 1. Resultados Estadísticos de la Variable Autocreatividad

Competencias globales	Liderazgo		Flexibilidad		Emprendimiento		Total	
	Fa	Fr (%)	Fa	Fr (%)	Fa	Fr (%)	Fa	Fr (%)
Def. (-)	36	4,14	50	5,75	24	2,76	110	4,21
Prob. (-)	24	2,76	139	15,98	204	23,45	367	14,06
Indeciso	176	20,23	189	21,72	176	20,23	541	20,73
Prob. (+)	330	37,93	353	40,57	342	39,31	1025	39,27
Def. (+)	304	34,94	139	15,98	124	14,25	567	21,72
Total	870	100	870	100	870	100	2610	100
Promedio/ categoría del indicador	3,60/ presente		3,45/presente		3,39/presente		3,48/presente	
Media/escala			3,48				3,26 = 4,00	
Dimensión								

Fuente: Elaboración Própia (2024)

cación. La creatividad se manifiesta como la habilidad de generar ideas, conceptos y asociaciones novedosas que suelen producir soluciones originales.

Es sinónimo de pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo Olena Klimenko, (2018).

La Autocreatividad, es la dimensión autónoma de crear o producir acontecimientos, así como experiencias desde varios ámbitos donde se fortalecen las emociones, talentos, actitudes de los estudiantes enlazados con una sensación atractiva y divergentes en el medio que se explore Salazar, Rodríguez, Galván, Bello, Méndez, García y Chávez, (2022). En tal sentido, la actitud auto creativa conduce a explorar, navegar, experimentar, hablar, reflexionar, inventar, innovar viviendo diferentes experiencias, lo que puede conducir a una pedagogía de la autoexpresión placentera en forma de propuesta didáctica, teniendo el desafío de sincronizar todas estas virtudes en el marco de la flexibilidad de modo que el estudiante se apropie de su identidad (Fernández, Egido y Carballo , 2019).

Como antecedentes teórico-prácticos sobre Auto-creatividad, el estudio Experiencias educativas con el proyecto de generación Z, es un ejemplo para indicar que todo sistema educativo debe forjar un impacto donde se promueva la capacitación, centrándose directamente en un enfoque estratégico cautivador, entusiasta liberador, para amortizar las brechas, la efectividad como eje para

forjar la atracción de los protagonistas de la educación, una capacidad auténtica e innovadora, sin mayor tensión disfrutando cada una con el placer de amar lo que se hace, esto fortalece el término de la creatividad (Moreira y Cedeño, 2024).

Otro antecedente es el referenciado por Castejón y Fernández (2022) quienes explican que en palabras de Rodolfo Llinás “Al cerebro lo que más le encanta es entender”, por lo que indican que la creatividad es una óptima herramienta para la transformación de los conflictos, hace más significativa la pedagogía conectándola por medio de la lúdica con la tecnología, es el nuevo aliciente que esperan todos los estudiantes para satisfacer sus necesidades educativas, donde la variabilidad sea una de las metas de cada pedagogo en enfocar la enseñanza con unas estrategias didácticas más activas y significativa.

Lo anterior significa que, la creatividad está inmersa en la vida cotidiana. Debe señalarse la diferencia entre la improvisación e innovación, por tanto, el sujeto creativo es aquel que está preparado siendo capaz de romper con la convención socialmente impuesta, tomando lo esencial con carácter innovador de resultados afirma Ingold y Hallam, (2021).

En efecto, el estado emocional proviene de respuesta biológica y/o psicológica de un individuo ante algún tipo de situación o fenómeno que afecta su comportamiento, se puede generar narrativas audiovisuales, basadas en la

generación de historias a través de la lúdica, el abordaje de temas socioambientales en entornos educativos como un sistema simbólico para combinar creatividad-emotividad San Cornelio, Hofman, Ardèvol y Sivera, (2022).

La Autocreatividad es un componente aplicado en la dimensión de autopercepción como en la dimensión autorreflexión de la innovación humana, para aumentar el progreso en el proceso de desarrollo, producción de material autoconsciente, estrategias de estudio de investigación, autoevaluación, conceptos para superación personal creativo. Basado en la confianza, la metacognición así como en la adquisición de contenidos con la integración del arte, la tecnología y el juego (Anderson y Haney, 2021).

Ahora bien, analizar las estrategias basadas en actividades creativas como lo es la música, la tecnología usando experiencia didáctica o dinámicas para implementar trabajos colaborativos con significancia requiere el uso de recursos del aula y software en las acciones; de esta manera será posible el desarrollo de diversas percepciones, procesos de composición creativa esenciales requeridos ante la globalización y la formación de seres competentes ante la sociedad (Riaño, 2022).

La propuesta que aquí se presenta es producto de los resultados relacionados con la investigación doctoral titulada, “La Autocreatividad una estrategia de innovación para el proceso enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas del municipio de Curumaní – Cesar (Colombia)”, en cuyo caso se aplicó el método de análisis cuantitativo con diseño no experimental transaccional, en una población constituida por 290 docentes de las Instituciones Educativas “San José, Camilo Torres Restrepo, San Isidro, Agustín Rangel y Cristian Moreno” municipio Curumaní, Cesar, a quienes se les aplicó un instrumento cuestionario con 05 alternativas de respuestas tipo Likert conformado por 36 ítems.

Con base a lo arriba descrito, metodológicamente para la presente investigación se asumió el enfoque socio crítico, el cual se basa en una reflexión del contexto social donde sucede la acción del sujeto entre registros empíricos y uno netamente interpretativo Vera y Coatt, (2018), lo cual en relación con los sujetos no sólo iluminar su pensamiento sino también dotarlos de un proceso crítico para su inserción en un proceso más amplio de transformación social, es decir, donde tenga lugar una práctica reflexiva crítica orientada a la acción transformadora de los sujetos González y Escudero, (1987).

La propuesta educativa “Autocreatividad, es recrear seres capaces de soñar con los ojos abiertos y elevar su imaginación sin cesar”, se afianza en la tradición cualitativa en tanto se origina como una construcción teórica después de haber aplicado método cuantitativo, tomando en consideración que la construcción teórica en los estudios

de postgrado representa uno de los retos más importantes en la formación de nuevos científicos donde la edificación teórica se refleja en la adquisición, apropiación de lenguaje científico, el desarrollo de capacidades para la cimentación teórica alrededor del objeto de estudio de modo que sea propicio el alcance de la autonomía teórica como en efecto de un pensamiento epistémico (Correa, 2019).

Todo lo anteriormente referido ocurrió a partir de una vasta aplicación de métodos e instrumentos de recolección y análisis de información de donde se precisó un conjunto de insuficiencias detectadas en el proceso de desarrollo de la auto creatividad como estrategia de innovación para el proceso enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas del municipio de Curumaní.

Ahora bien, la estructura de la propuesta parte de su denominación “Autocreatividad, es recrear seres capaces de soñar con los ojos abiertos y elevar su imaginación sin cesar”. Su descripción se vincula con las tantas problemáticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y trastornos en los educandos, donde se conoció que se requieren pensamientos y mecanismos inteligentes para la captación del conocimiento de una forma inclusiva y diversa, donde la satisfacción sea plena en todo el entorno educativo desde sus docentes, como padres de familia, especialmente la reivindicación del educando como prioridad en la sociedad tan contaminada que requiere de cambios acelerados con esta evolución global e innovadora.

De allí la idea de cambiar de pensamientos, estrategias para llamar la atención de una u otra forma, pero vinculando novedades con expectativas alternas a la formación integral. Su fundamentación se aborda en la idea de que un mundo cambiante en evolución es lo que requiere la sociedad de hoy, pero los docentes están relegados en querer evolucionar o capacitarse contantemente, situación esta que está ocasionando una brecha muy grande entre los intereses de los jóvenes para incursionar en el mundo innovador en aras de emprender siendo cada día más tecnológicos con posibilidades de manejar tantas herramientas que el mundo actual ofrece.

Por ello, no debe olvidarse o dejar a un lado al ser en su parte emocional pues las vivencias del estudiante son requisitos vitales para una buena formación. De tal manera aplicar diferentes estrategias enfocarían más a los estudiantes que ya no le encuentran satisfacción o no sienten la necesidad de estudiar o asistir a una institución educativa. No tiene motivación desde ninguna visión holística que es lo que se pretende en la activación educativa.

Figura 1. Representación Gráfica de los aspectos de la sistematización creativa de la propuesta: La “Borboleta” una analogía transformadora de las prácticas pedagógicas para una educación integral e inclusiva.

Fuente: Elaboración Própia (2024)

Objetivo de la propuesta

Analizar el impacto de la implementación de la analogía centrada en la metamorfosis de la Borboleta, en el proceso formativo de los educandos en las instituciones educativas como herramienta pedagógica innovadora y transformadora.

Esta propuesta está dirigida a todas las comunidades educativas, patrocinado por las alcaldías y el Departamento, Coordina la creadora de la propuesta, docentes y directivos, podrá ser ejecutada por docentes de todas las áreas y evaluada por los entes municipales y la autora. Entre los productos que se aspiran de su socialización están: cambio de actitud, cambios de estrategias didácticas y metodológicas, innovación y emprendimiento, fortalecimiento de habilidades generales, proyecciones a una vida creativa y crítica y fortalecimiento emocional y autoestima.

El método de socialización iniciará con presentar la propuesta a los rectores y entes municipales por medio de un brouchure en una reunión general, luego capacitación los docentes de cada institución educativa pública o privada, la metodología se aplicará de forma dinámica bajo la idea de una práctica con planes metodológicamente pedagógicos. Por medio de conferencias con diferentes personalidades con reconocimientos, compartiendo ideas didácticas, con evidencias y actividades variadas donde el intercambio sea el mayor objetivo (talleres, intercambios, jornadas pedagógicas, encuentros docentes y estudiantiles) entre otros.

Justificándolo como una decisión de analizar el uso de una analogía, con enfoque en la metáfora de la mariposa

sa como herramienta didáctica que surge de la necesidad imperante en el campo de la educación para promover una idea global que no solo abarque la adquisición de conocimientos académicos, sino que, también promueva orientaciones holísticas en la educación. La metáfora de la mariposa, además de su vida adulta de ser hermosa y libre, es también reconocida como un símbolo de transformación, evolución, crecimiento, flexibilidad, grandeza y libertad.

Se presenta como un poderoso recurso educativo lleno de oportunidades para estimular no sólo el aprendizaje cognitivo, sino también el desarrollo emocional, social por demás creativo de los estudiantes. Priorizar el desarrollo integral del estudiante, debe ir más allá de estar enfocado en la transmisión de conocimientos, evaluaciones dirigidas entre otras, es maravilloso buscar opciones donde se estimule tanto la creatividad como el pensamiento crítico, que proporcione un contexto enriquecedor, el cual permita exploraciones, cambios, alternativas en los diferentes ciclos, buscando así crear experiencias educativas que despierten la imaginación de los estudiantes motivándolos a cuestionar, explorar e innovar sin dejar a un lado las habilidades propias y su fundamentación.

Es necesario la diversidad enfocada en la metáfora de la mariposa permite adaptarse a múltiples estilos de aprendizaje, ya que puede ser integrada a diversas disciplinas y niveles educativos. Es conllevar a una personalización del proceso de enseñanza que atienda las necesidades individuales del educando, basado en esta analogía, que causará un impacto oportuno en estos tiempos de incertidumbre desmotivación que mantienen los métodos tradicionales, sin detenernos en los cambios de este mundo tecnológicamente evolucionado, que muchos artífices

educativos no quieren tomar.

De tal forma con esta propuesta se busca contribuir de forma valiosa en la formación integral, apropiándonos de esta metáfora que puede ser eficazmente utilizados para enriquecer las experiencias educativas en ir transformando, potencializando y enriqueciendo estas hermosas prácticas pedagógicas, con muchas perspectivas innovadoras que pueden impactar al desarrollo holístico e integral de los estudiantes en pro de la calidad de educación.

En este caso, el proceso de una mariposa de forma analógica se asemeja al procedimiento del crecimiento educativo metafóricamente. Dentro de las etapas o ciclo de vida de una Borboleta, encontramos el huevo, la larva, la pupa o crisálida y el adulto (mariposa). El proceso completo se llama metamorphosis.

Se aspira que el proceso de metamorfosis Borboleta/Educación, sea apreciado como analogía imaginaria y significativa para explorar una metáfora de la Borboleta, aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje desde una alternativa atractiva y acertada.

1. Permita a futuro afrontar una destaca transformación (cambios) basada en delicadeza, colores, ilusiones y la importancia de cultivar un ambiente propicio para el crecimiento y desarrollo de los estudiantes desde sus diversas áreas y el desarrollo explorativos de ser, con pasos fuertes y continuos en el proceso de enseñanza aprendizaje.

2. Contribuya a que de forma poética se pueda describir de la siguiente manera:

- **Analogía y metáfora** un lindo anclaje
- **Analogía**, reina de la comparación hilos delicados entre conceptos entrelazados como ríos que corre, siem-

pre juntos uniendo caminos con gran gusto.

- **La Analogía** navega como letras de canciones, conectando las ideas con encantos y sonos. Un ritmo muy sutil, que abrazan imaginaciones.

- **La Metáfora**, una estrella fugaz pinta el cielo de magia y esplendor transforma lo común, en belleza cual susurro poético que embelesa. Un cumulo de estrellas en la noche oscura un beso del sol, en las mañanas frías.

- **La Metáfora**, artista de la palabra tiernas pinta cuadros alicientes en horas eternas.

- **Analogía y Metáfora**, dos joyas ancestrales con un proceder sin olvidar una compara, la otra hace sentir, ambas se abrazan en nuestro vivir. Como alas al vuelo abierto.

- **Analogía y Metáfora**, un enlace sincero, un escrito con lenguaje verdadero donde las palabras son lienzo duradero.

- **Analogía vs. Educación**

- **Huevo:** Comienzo de un gran viaje:

En este nivel educativo, el huevo representa el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, el principio no es empezar de cero, es tomar cada momento desde que llegan al espacio educativo, se trasladan al (aula) con la confianza de encontrarse con un mundo de posibilidades por delante, que los mantendrán emocionalmente activos, por consiguiente, con ganas de visionar. Al igual que el huevo de la Borboleta, cada estudiante contiene dentro de sí el potencial para transformarse en algo hermoso, enfocado de manera única. Para dar lo mejor de cada sí.

Figura 2. Proceso metamorfosis Borboleta/Educación.

Fuente: Elaboración Própia (2024)

- **Oruga:** Exploración cognitiva

Esta maravillosa fase simboliza la etapa de adquisición de conocimientos amplios, donde los estudiantes se sumergen en el currículo, el tema, procesando información como también desarrollando habilidades de forma creativa. Al igual que la oruga se alimenta para poder crecer, los estudiantes absorben el conocimiento útil que les permitirá transformarse sintiendo su empoderamiento de forma diferente, pero en constante oscilación.

- **Pupa o crisálida:** Transformación del yo (interno) y reflexión

La crisálida es el período de reflexión donde el procesamiento del conocimiento adquirido. Los educandos, al igual que la Borboleta en formación, interiorizan lo aprendido e imaginado y se preparan para la transformación (intrínseca y extrínseca) con exploración de saberes por medio de observaciones. Es aquí donde los orientadores del proceso educativo, desempeñan un papel clave al brindar el apoyo necesario para el desarrollo tanto de las habilidades creativas como de pensamiento crítico que consoliden el aprendizaje sumado a la reflexión como a las nuevas oportunidades de carga emocional-cognitiva.

- **Emergencia:** El Momento Crucial de Aprendizaje autónomo

Cuando la mariposa emerge de la crisálida, es un momento crítico, emocionante además de transcendencia para el estudiante, es aquí donde se constituye o agrupan saberes, razones, instintos habilidades, mecanismos, que implica momentos de revelación, análisis, pero además de comprensión profunda. Es en esta integración de los artifices educativos donde se debe estar atentos para facilitar este proceso, proporcionando el apoyo necesario, herramientas, ideas, orientaciones mientras los estudiantes aplican sus conocimientos de manera creativa mediante su propio enfoque.

- **Vuelo:** Aplicación del Conocimiento en el Mundo globalizado.

La Borboleta, completamente transformada y en su gran desarrollo, despliega sus alas para volar. En educación, este vuelo simboliza gratificadamente, la aplicación del conocimiento en situaciones del mundo real. Es donde se acepta que fomentar la autonomía expresa asimismo la capacidad de los estudiantes para utilizar las capacidades adquiridas o desarrolladas del conocimiento de forma efectiva en diversos contextos, es la capacidad de lograr nuevas expectativas en todo el quehacer pedagógico, por ende, la salida de un gran ser ante esta sociedad tecnológicamente avanzada.

- **Polinización:** Compartiendo el Conocimiento sin cesar.

Al igual que este proceso flora y mariposa. La comunidad educativa puede compartir sus conocimientos y habilidades con los demás. La educación no solo se trata de adquirir información para retenerla, sino también de contribuir al crecimiento colectivo, social del entorno. Como docentes se debe inspirar a convertir a estos agentes de cambio bajo el principio de cooperación en todos los ámbitos necesarios, ello, para el crecimiento integral del ser y la sociedad en general.

Esta analogía ilustra de una manera metafórica, a la Borboleta donde cada uno de sus procesos puede aplicarse en el sistema educativo, tanto con la integralidad como con la capacidad del educando, enfatizando la importancia de poner, retener, crecer, nutrir, guiar, pero a su vez permitiendo que los estudiantes se transformen siendo capaces de desplegar sus alas en el mundo real, bajo sus expectativas, es decir con una visión flexible, creativa y autónoma.

Conclusiones

En las Instituciones Educativas San José, Camilo Torres Restrepo, San Isidro, Agustín Rangel y Cristian Moreno, la Auto creatividad como herramienta pedagógico-didáctica docentes proyecta debilidades ante la necesidad de un mejoramiento para el proceso enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, a causa de criterios de flexibilidad y liderazgo por la innovación y el emprendimiento, lo que indica que las competencias globales de los docentes deberán afianzarse en la idea de generar propuestas educativas que apuesten por la construcción individual y colectiva del conocimiento y la transformación social.

Existe literatura científica relevante, actualizada y aceptada por la comunidad científica que sintetiza argumentos hipotéticos para fundamentar tanto teórica como empíricamente una propuesta en auto creatividad la cual enfocada en la metáfora de la mariposa puede fácilmente adaptarse a múltiples estilos de aprendizaje e integrarse a diversas disciplinas o bien a niveles educativos.

Su estructuración indica que, al simbolizar su contenido y desarrollo a modo de una personalización del proceso de enseñanza, se puede atender de forma creativa las exigencias cognitivas e individuales de los estudiantes. En efecto, con esta analogía, se causaría un impacto oportuno en la actitud de los estudiantes que por épocas han sentido desmotivación, así como, en docentes deseosos de asumir posturas emergentes frente a los cambios, así como a las bondades que las TIC vienen ofreciendo a la educación, sobre todo a la educación creadora.

Referencias Bibliográficas

- Amabile, T, M. (2020). Cómo matar la creatividad. Facultad de Arquitectura. Diseño y Urbanismo. Disponible en: <http://www.fadu.edu.uy>
- Andrade., y Rivera, R. (2024). Epistemología en la educación: apuestas y desafíos contemporáneos. Revista diversidad Científica, 4(1),1-21. Disponible en: <https://revistadivesidad.com>
- Anderson, R. C., y Haney, M. (2021). La reflexión en el proceso creativo de los adolescentes tempranos: El papel mediador de la metacognición creativa, la autoeficacia y el autoconcepto. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 15(4), 612–626. <https://doi.org/10.1037/aca0000324>
- Cai, Y., y Tang, R. (2021). Apoyo escolar a la innovación docente: efectos mediadores de Autoeficacia docente y efectos moderadores de la confianza: *Www.Elsevier.Com/Locate/Tsc*, 41(100854), 1871. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100854>
- Castejón, A.H. y Fernández, J. J. M. (2022). Creatividad, paz, educación: Algunas relaciones conceptuales. 85, 143–159. <https://doi.org/10.6018/DAIMON.404851>
- Correa, A. (2019). Construcción teórica y epistemológica. Formación en investigación en ciencias sociales en Iberoamérica. Disponible en: <http://revistas.ujat.mx/index.php/perspectivas>
- Fernández Cruz, F.J., Egido Gálvez, I. y Carballo Santaola, R. (2016). Impacto de los sistemas de gestión de la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. *Quality Assurance in Education*, 24(3), 394–415. <https://doi.org/10.1108/QAE-09-2013-0037>
- Garrido, M. (2018). Diseño y desarrollo de una propuesta de educación para el desarrollo en educación infantil: Una autopía posible. (trabajo de fin de Grado)-2016-2017. Universidad de Valladolid. Disponible en: <https://uvadoc.uva.es>
- González, M y Escudero, J. (1987). *Innovación Educativa*. Barcelona: Humanitas.
- Hang L.T, V. V. (2020). Building strong teaching and learning strategies through teaching innovations and learners' creativity: A study of Vietnam universities. *International Journal of Education and Practice*, 8, 498–510. <https://doi.org/10.18488/journal.61.2020.83.498.510>
- Hernández-Sampieri, R y Mendoza, C. (2018): *Metodología de la investigación: las rutas mixtas*. 7ma Edición
- Huang, Xianhan, J., y Xiaoping, Y. (2019). ¿Qué cuenta realmente? Investigar los efectos de la identidad del rol creativo y autoeficacia en las actitudes de los profesores hacia la implementación de enseñar para la creatividad. 84, 57–65. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.04.017>
- Ingold, T., y Hallam, E. (2021). *Creatividad e improvisación cultural: Una introducción*. 1, 24.
- López, G.Y. (2024). Praxis educativa desde la pedagogía y didáctica sociocrítica. *Revista digital de Investigación y Postgrado*, 5(9), 147-154. Disponible en: <https://doi.org/10.59654/de3jx12>
- Moreira, K y Cedeño, L. (2024). Estrategias didácticas para fomentar el pensamiento creativo en estudiantes de educación general básica, subnivel superior en la Unidad Educativa “Juan Antonio Vergara Alcivar” del Cantón Junin. *Revista Ciencia Latina*. Disponible en: https://www.doi.org.10.37811/cl_rcm.v8i1.9658

Olena Klímenko. (2008). La creatividad como un desafío para la educación del siglo XXI.

Riaño M.E, M. A. & T. J. (2022). Educación musical, creatividad y tecnología: Un estudio exploratorio sobre estrategias de enseñanza y actividades creativas con software ex novo. *Revista Electrónica Educare*, 26(1), 1-23. <https://doi.org/10.15359/ree.26-1.3>.

Salazar, G., Rodríguez, E., Galván, I., Bello, J., Méndez, M., García, M., y Chávez, B. (2022). Asociaciones entre la creatividad y el autoconcepto académico en estudiantes de primaria. *Psicumex*, Vol. 12. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=667873518007>

San Cornelio, G., Hofman, V. Y., Ardèvol, E., y Sivera, S. (2022). Creatividad y futuros en stop motion: aprendiendo a construir historias colaborativamente | [Creatividad y futuros en stop motion: aprendiendo a construir historias colaborativamente]. *Arte, Individuo y Sociedad*, 34(1), 369-388. <https://doi.org/10.5209/aris.74339>.

Vera, A. y Coatt, P. (2018). El paradigma socio crítico y su contribución al Practicum en la formación inicial docente. *Innovare* 4 (5) pg. 57-70

ELEMENTS ASSOCIATED WITH THE SOCIAL IMAGINARY OF THE MATHEMATICS
LEARNING PROCESS

ABSTRACT: The purpose of this study was to identify the elements associated with the social imaginary of the mathematics learning process in official educational institutions in the municipality of Villavicencio, Meta, Colombia. It was theoretically supported by authors such as Castoriadis (1995), Godino and Batanero (1994), among others. Framed in the interpretative qualitative paradigm, supported by the phenomenological method (Hernández et al., 2014; Contreras, 2011; Rodríguez et al., 1996), forty-eight interviews were conducted with ninth grade students from official institutions in Villavicencio, to whom a phenomenological interview technique was applied. In addition, an analysis of the categories and subcategories was carried out to determine the elements associated with the social imaginary of the mathematics learning process based on the experiences of the actors involved, establishing aspects, levels of importance, categories of motivation, including the main dimensions resulting from the analysis of the meanings of the experiences lived by the ninth grade students. The results showed that students express their opinions, giving importance to the learning process in this area. Motivation to learn mathematics varies, and students experience the learning of this discipline in different ways. It is concluded that the mathematics learning process of ninth grade students in Villavicencio is influenced by elements of the social imaginary, encompassing cognitive, affective, contextual and value dimensions. Integrating these dimensions, adjusting them to the context of students' personal objectives, is fundamental for a balanced learning experience.

KEYWORDS: Social imaginary, mathematics, indirect contributions.

ELEMENTOS ASSOCIADOS AO IMAGINÁRIO SOCIAL DO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

RESUMO: Este estudo teve como propósito identificar os elementos associados ao imaginário social do processo de aprendizagem da matemática em instituições educacionais oficiais do município de Villavicencio, Meta, Colômbia. Teve sustentação teórica em autores como Castoriadis (1995), Godino e Batanero (1994), entre outros. Enquadrado no paradigma qualitativo interpretativo, apoiado no método fenomenológico (Hernández et al., 2014; Contreras, 2011; Rodríguez et al., 1996), foram realizadas 48 entrevistas a estudantes do nono ano de instituições oficiais de Villavicencio, aos quais foi aplicada como técnica uma entrevista fenomenológica. Adicionalmente, foi realizada análise das categorias, bem como das subcategorias, para determinar os elementos associados ao imaginário social do processo de aprendizagem da matemática a partir das experiências dos atores envolvidos, estabelecendo aspectos, níveis de importância, categorias de motivação, inclusive as dimensões principais resultado da análise dos significados das experiências vividas pelos estudantes do nono ano. Os resultados mostraram que os estudantes expressam suas opiniões, atribuindo importância ao processo de aprendizagem nesta área. A motivação para aprender matemática varia, além disso, os estudantes experienciam o aprendizado desta disciplina de diferentes maneiras. Conclui-se que o processo de aprendizagem da matemática dos estudantes do nono ano em Villavicencio é influenciado por elementos do imaginário social, abrangendo dimensões cognitivas, afetivas, contextuais e valorativas. Integrar essas dimensões ajustando-as ao contexto dos objetivos pessoais dos estudantes é fundamental para uma experiência de aprendizagem equilibrada.

PALAVRAS-CHAVE: Imaginário social, matemática, processo de aprendizagem.

ÉLÉMENTS ASSOCIÉS À L'IMAGINAIRE SOCIAL DU PROCESSUS
D'APPRENTISSAGE DES MATHÉMATIQUES

RÉSUMÉ: Cette étude a pour objectif d'identifier les éléments associés à l'imaginaire social du processus d'apprentissage des mathématiques dans les institutions éducatives publiques de la municipalité de Villavicencio, Meta, Colombie. Elle s'est appuyée théoriquement sur des auteurs tels que Castoriadis (1995), Godino et Batanero (1994), entre autres. Enracinée dans le paradigme qualitatif interprétatif, soutenue par la méthode phénoménologique (Hernández et al., 2014 ; Contreras, 2011 ; Rodríguez et al., 1996), 48 entretiens ont été réalisés auprès des étudiants de neuvième année des institutions publiques de Villavicencio, auxquels une interview phénoménologique a été appliquée comme technique. De plus, une analyse des catégories et sous-catégories a été réalisée pour déterminer les éléments associés à l'imaginaire social du processus d'apprentissage des mathématiques à partir des expériences des acteurs impliqués, établissant des aspects, niveaux d'importance, catégories de motivation, ainsi que les principales dimensions résultant de l'analyse des significations des expériences vécues par les étudiants de neuvième année. Les résultats ont montré que les étudiants expriment leurs opinions, accordant de l'importance au processus d'apprentissage dans ce domaine. La motivation pour apprendre les mathématiques varie, en outre, les étudiants vivent l'apprentissage de cette discipline de différentes manières. Il est conclu que le processus d'apprentissage des mathématiques des étudiants de neuvième année à Villavicencio est influencé par des éléments de l'imaginaire social, englobant des dimensions cognitives, affectives, contextuelles et valoratives. Intégrer ces dimensions en les ajustant au contexte des objectifs personnels des étudiants est essentiel pour une expérience d'apprentissage équilibrée.

MOTS-CLÉS: Imaginaire social, mathématiques, processus d'apprentissage.

Elementos asociados al imaginario social del proceso de aprendizaje de la matemática

Milady Pérez Sandoval

Licenciada en Matemáticas y Física (Universidad de los Llanos. Meta, Colombia). Especialista en Administración de la Informática Educativa (Universidad de Santander, Colombia). Magíster en Administración y Planificación Educativa (UMECIT, Panamá). Doctorante en Educación, con Énfasis en Investigación, Evaluación y formulación de Proyectos (UMECIT).

Correo Electrónico: mldprz@gmail.com - miladyperez@colegioinem.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8959-3997>

RESUMEN: Este estudio tuvo como propósito identificar los elementos asociados al imaginario social del proceso de aprendizaje de la matemática en instituciones educativas oficiales del municipio de Villavicencio, Meta, Colombia. Se sustentó teóricamente en autores como Castoriadis (1995), Godino y Batanero (1994), entre otros. Enmarcado en el paradigma cualitativo interpretativo, apoyado en el método fenomenológico (Hernández et al., 2014; Contreras, 2011; Rodríguez et al., 1996), se realizaron 48 entrevistas a estudiantes de grado noveno de instituciones oficiales de Villavicencio, a quienes se les aplicó como técnica una entrevista fenomenológica. Adicionalmente, se realizó análisis de las categorías, al igual que de las subcategorías, para determinar los elementos asociados al imaginario social del proceso de aprendizaje de la matemática a partir de las experiencias de los actores involucrados, estableciendo aspectos, niveles de importancia, categorías de motivación, incluso las dimensiones principales resultado del análisis de los significados de las experiencias vividas por los estudiantes de grado noveno. Los resultados mostraron que los estudiantes expresan sus opiniones, otorgándole importancia al proceso de aprendizaje en esta área. La motivación para aprender matemáticas varía, además, los estudiantes experimentan el aprendizaje de esta disciplina de diferentes maneras. Se concluye que el proceso de aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de grado noveno en Villavicencio, esta influenciado por elementos del imaginario social, abarcando dimensiones cognitivas, afectivas, contextuales y valorativas. Integrar estas dimensiones ajustándolas al contexto de objetivos personales de los estudiantes, es fundamental para una experiencia de aprendizaje equilibrada.

PALABRAS CLAVE: Imaginario social, matemática, proceso de aprendizaje.

Introducción

La educación actual se desarrolla en un mundo globalizado, que avanza a un ritmo acelerado, donde los sistemas educativos se reforman constantemente para satisfacer las necesidades de los estudiantes, actualizándose tanto para aprender como para comprender. Estas dinámicas han llevado a indagar sobre las tendencias educativas con el fin de mejorar las problemáticas internas, especialmente, en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, se comprenden las perspectivas, apreciaciones y motivaciones que, para Cevallos (2020), influyen en el desempeño tanto académico como personal de los educandos.

Dentro de ese contexto, esta investigación identifica los elementos del imaginario social asociados con el aprendizaje de las matemáticas y su impacto en los estudiantes, influyendo en su desempeño, motivación e igualmente en la forma de abordar este

proceso. Desde el punto de vista educativo, aborda las necesidades de transformación social mediante el fortalecimiento de las instituciones educativas, reflexionando sobre el proceso de aprendizaje de la matemática en torno al imaginario social de los estudiantes de grado noveno. Desde el punto de vista social, este análisis promueve la participación estudiantil y despierta un mayor interés en el tema investigado. Desde un enfoque práctico, el estudio enfatiza en la importancia de una educación de calidad que aborda las realidades sociales a través de las experiencias de los actores involucrados.

Desde un enfoque teórico, se pretende impulsar la mejora continua en el aprendizaje de la matemática, enriqueciendo las políticas educativas mediante reflexiones que fortalezcan la calidad educativa en Colombia, a través de un diálogo enfocado en optimizar este aprendizaje. No obstante, muchos estudiantes presentan dificultades que pueden obstaculizar su desarrollo integral; el aprendizaje de matemáticas es complejo y demanda una comprensión sólida de los conceptos, habilidades para resolver problemas y una actitud positiva hacia la materia. En este contexto, el papel del docente en el aula es fundamental para formar una percepción colectiva sobre su labor, lo que a su vez afecta cómo los alumnos ven los procesos de aprendizaje (Cellamen y Gómez, 2019), influyendo en su rendimiento, motivación y enfoque hacia el aprendizaje.

Estos imaginarios son construcciones mentales, compartidas en una sociedad, que influyen en las actitudes, creencias o prácticas de las personas en relación con la matemática. Se espera que este artículo permita a docentes, padres, estudiantes y entidades regulatorias ajustar las prácticas del aula en beneficio de los espacios educativos, respondiendo a las exigencias de las sociedades actuales.

El estudio hace parte de la investigación "Imaginarios sociales del proceso de aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de grado noveno de instituciones educativas oficiales de Villavicencio", establecida en la tesis doctoral de la UMECIT, de Panamá.

Fundamentación Teórica

La educación en el contexto escolar, es un proceso de transformación continua donde los actores sociales construyen y reconstruyen su realidad. Este proceso se basa en imaginarios sociales, ideas o conceptos que se forman en la mente de las personas e influyen en su comportamiento. Los imaginarios juegan un papel importante en la percepción del lenguaje matemático, el aprendizaje, la construcción de conocimiento e incluso en las nuevas tecnologías, impactando en como los estudiantes aprenden y comprenden la materia, a su vez, sirven para evaluar las normas, costumbres o valores sociales (Ricoeur, 2004), cambiando

la realidad existente e instituyendo nuevos elementos que transforman los procesos, orientando la percepción desde la experiencia propia o cómo la perciben los demás (Castoriadis, 1975)

A continuación, se presentan los conceptos de imaginario social y aprendizaje de la matemática, ofreciendo al lector un acercamiento teórico para comprender el significado de los términos usados en la investigación:

Imaginario social: Se refiere a cómo la mente humana representa la realidad dentro de un contexto social. Este fenómeno se basa en la compartición de símbolos y contenidos distintivos que actúan en un contexto social compatible. Los sistemas simbólicos que conforman el imaginario social se construyen a partir de las experiencias de las personas, así como de sus deseos, tradiciones, aspiraciones y motivaciones.

Estos símbolos tienen un papel crucial en la vida tanto individual como colectiva. Aunque surgen como ideas personales, su aceptación social les permite integrarse en grupos específicos. El imaginario social representa un ideal de sociedad, donde se manifiestan mitos, religiones e ideologías que ayudan a definir y comprender la diversidad en la realidad social, convirtiéndose en un sistema de significados que estructura la relación de una sociedad con el mundo y corresponden a ideas que se forman libremente según el contexto histórico (Castoriadis, 1975).

Proceso de aprendizaje de la matemática. La enseñanza es un acto social que surge de la necesidad de aprender. El alumno es el personaje central del proceso de aprendizaje, adquiriendo conocimientos a través de las enseñanzas, experiencias y reflexiones, intercambiando puntos de vista con sus semejantes (Ruiz, 2019). El aprendizaje es un proceso complejo, en el que se interrelacionan desde múltiples interrogantes (Clavijo, 2020). Este proceso integra lo educativo e instructivo, contribuyendo a la formación integral de los individuos.

Por tanto, es urgente replantear los mecanismos para presentar los contenidos académicos, afianzando las vivencias en el aula de clase, construyendo aprendizajes a partir de las propias experiencias de los estudiantes, entendiendo la relación que existe entre lo que se aprende en la escuela, lo que se vive en el hogar y la comunidad. Por este motivo, es crucial desarrollar estrategias de enseñanza efectivas que faciliten el aprendizaje de las matemáticas minimizando las dificultades. De esta manera, la enseñanza de las matemáticas puede ser una experiencia enriquecedora tanto para los estudiantes como para los docentes.

Metodología

Esta investigación es cualitativa, se centra en aprovechar la problemática desde el punto de vista de los participantes, en un entorno natural (Hernández et al., 2014). Su enfoque postpositivista interpretativo determina el significado que las personas le dan a sus acciones, estudiándolas e interpretándolas para comprender la realidad y describirla (Contreras, 2011). Su enfoque fenomenológico estudia las experiencias de vida desde las perspectivas del sujeto e interpreta los datos recopilados sobre los imaginarios sociales en el aprendizaje de la matemática.

El tratamiento de los datos, a través de la exploración, descripción y comprensión fenomenológica, construye una descripción compartida de la esencia de los significados que emergen de las concepciones imaginarias, reflejados en los actores involucrados en el contexto escolar. Las unidades de estudio incluyeron a ocho (8) instituciones educativas oficiales y seis (6) estudiantes de grado noveno de cada institución seleccionada. La selección de informantes fue deliberada e intencional, considerando criterios de inclusión como ser estudiantes de grado noveno, pertenecientes a las instituciones educativas seleccionadas que como mínimo hayan cursado de sexto a noveno en la institución.

Por tanto, esta investigación se basa en el caso típico ideal: un procedimiento en el que el investigador idea el perfil del caso más deseable de la unidad de estudio, lo que permite considerar la interrelación de un gran número de rasgos entre los sujetos de investigación, en lugar de incidir sobre unas pocas categorías de las unidades de estudio (Rodríguez et al., 1996). Adicionalmente, se solicitó permiso a las instituciones educativas para acceder a ellas y a los padres para entrevistar a los estudiantes. Se utilizó la entrevista fenomenológica como técnica de recolección de información. Como instrumento de recolección de datos se utilizó un guion de entrevista validado por expertos, usado en grabaciones de audio, que luego fue aplicado a 48 estudiantes de grado noveno de diferentes instituciones.

La entrevista se enfoca en la experiencia personal durante el proceso de aprendizaje de la matemática, buscando interpretar los significados de las experiencias vividas. La información se registra mediante grabación de audio y se aplica la pregunta tantas veces sea necesario para lograr la saturación. En resumen, este estudio cualitativo se centra en comprender las experiencias de los estudiantes usando una metodología fenomenológica e interpretativa analizando los datos obtenidos desde la siguiente pregunta: Describa detalladamente, ¿Cómo ha sido tú experiencia durante el proceso de aprendizaje de la matemática hasta el día de hoy?

Procedimiento: La presente investigación se basó en la participación activa y voluntaria de individuos en actividades investigativas, respetando sus derechos fundamentales, garantizando la integridad científica en el manejo de sus datos para no afectar su integridad moral. Se contactó a informantes clave según criterios de inclusión previamente establecidos, coordinando entrevistas durante la jornada escolar, tras obtener el consentimiento verbal y escrito de los participantes. Las entrevistas se llevaron a cabo de julio a noviembre de 2023, cada una duró alrededor de 40 minutos; fueron transcritas de forma literal para su procesamiento, siguiendo los criterios de calidad de la investigación cualitativa de Lincoln y Guba (1985).

Análisis de Datos: Se realizó desde una perspectiva cualitativa, siguiendo un enfoque fenomenológico basado en las fases de Ayala (2008). En la fase descriptiva se usaron entrevistas fenomenológicas, las cuales posteriormente se transcribieron para ser analizadas. En la fase interpretativa, se identificaron unidades temáticas a partir de reducciones fenomenológicas y se interpretaron las vivencias personales. En la fase reflexiva, se realizaron reducciones trascendentales para analizar los hallazgos sobre el aprendizaje de la matemática en los 48 informantes.

Las transcripciones fueron codificadas utilizando el software Atlas. Ti versión 9 para organizar y gestionar los datos. Las citas se agruparon en imaginarios instituidos e instituyentes, siguiendo a Castoriadis (1975), se contrastaron los significados personales e institucionales propuestos por Godino y Batanero (1994) para elaborar una construcción teórica. El análisis fue deductivo, siguiendo un libro de códigos establecido previamente.

Resultados

A partir de la información recogida de las entrevistas de los informantes clave, se establece que, para identificar los elementos asociados al imaginario social del aprendizaje de la matemática, se debe tener en cuenta qué:

Las matemáticas abarcan las relaciones entre cantidades, magnitudes y propiedades, siendo fundamental para el desarrollo intelectual del niño, alcanzar la capacidad de abstracción (Moliner, 2016; Reyes y Antón, 2020). Sin embargo, su aprendizaje es un proceso complejo que requiere de una comprensión sólida, resolución de problemas, uso de herramientas tecnológicas, incluso de una actitud positiva. Aun así, un alto porcentaje de estudiantes enfrenta dificultades (De Mattos, 2011), lo que genera frustración y obstaculiza el logro de objetivos escolares, afectando su formación integral (Gamboa, 2014). Este proceso no es lineal, sino más bien espiral, donde cada nuevo concepto se construye sobre los anteriores.

La resolución de problemas en matemáticas permite a los estudiantes ver su relevancia en el mundo real, desarrollando habilidades de pensamiento crítico y razonamiento lógico. Esto ha sido un tema central en la preocupación de educadores e investigadores en Educación (Díaz y Poblete, 2001; Liljedahl et al., 2016). Las herramientas tecnológicas, por su parte, ayudan a visualizar conceptos abstractos, permitiendo explorar ideas a su propio ritmo (Gamboa 2007; Barrera y Santos, 2001; Costa y Domingos 2019; Serhan 2019).

Finalmente, la actitud de los estudiantes es clave: quienes perciben las matemáticas como útiles y confían en su capacidad para aprenderlas, son más propensos a tener éxito. El aprendizaje es más que dominar conceptos, implica aplicar conocimientos en contextos reales. A partir de este análisis, la investigación plantea los siguientes interrogantes sobre el proceso de aprendizaje:

¿Qué piensan los estudiantes sobre el aprendizaje y la comprensión de las matemáticas?

Las matemáticas son una disciplina que utiliza símbolos, reglas, procedimientos y fórmulas, que permiten representar, analizar o resolver situaciones tanto abstractas como concretas. Sin embargo, su aprendizaje no siempre es claro ni sencillo para los estudiantes, quienes tienen diversas opiniones sobre su significado, dificultad y utilidad. De acuerdo a esto, la investigación reveló que los imaginarios sociales se clasifican en los siguientes aspectos principales:

Aspecto Operativo. Se relaciona con la habilidad del estudiante tanto para el manejo de números, cantidades y medidas, como de la aplicación de las fórmulas matemáticas. Así mismo, tiene en cuenta la comprensión de operaciones aritméticas como sumar, restar, multiplicar o dividir, transformando la educación y el pensamiento numérico (Aristizábal et al., 2016).

Los estudiantes que se enfocan en este aspecto tienden a buscar el aprendizaje superficial, afirmando que las matemáticas son “Números, reglas, saber contar, sumar, restar, multiplicar y dividir, se trata de cosas fundamentales para la vida cotidiana” (C11E3, 17 años, párr. 10). Es “Poder hacer los ejercicios que nos pongan sin ningún problema, la verdad, no me gustan las matemáticas, nunca me ha ido bien y tampoco es que me motiven los problemas matemáticos” (C71E41, 16 años, párr. 235). Sin embargo, esta visión mecánica genera aburrimiento, desmotivación e incluso rechazo. Como consecuencia, el proceso educativo se vuelve monótono, carente de técnicas y estrategias (Quispe, 2018).

Aspecto Conceptual: Se refiere a la comprensión de fundamentos, estructuras y relaciones matemáticas, además de su aplicación en diferentes contextos, interpretando los problemas de forma coherente. Es “Identificar cómo los artefactos de la disciplina, ósea sus conceptos, sus procedimientos, para qué sirven, por qué sirven para desarrollar el pensamiento lógico y analítico, para relaciones numéricas” (C21E7, 16 años, párr. 36). No obstante, los estudiantes que comprenden los procedimientos ven el aprendizaje como la clave para interpretar los problemas de forma lógica, reforzando la idea de que el aprendizaje tradicional mejora cuando se complementa con la exploración de situaciones reales (Montero y Mahecha, 2020)

Aspecto Procedimental. Se centra en el aprendizaje instrumental, es decir, aprobar evaluaciones sin entender sus contenidos, aunque la capacidad para repetir procedimientos se considera un signo de un buen rendimiento, no indica un nivel profundo de comprensión (Montero y Mahecha, 2020). Los estudiantes recurren a procesos aprendidos o al uso de videos para resolver ejercicios: “Veo videos de YouTube, aprendo la fórmula, los pasos y hago ejercicios en donde se utiliza de varias maneras” (C31E16, 15 años, párr. 93), “Sirve muchísimo, porque uno se ayuda con ellos” (C81E48, 16 años, párr. 264). Este enfoque refleja el cumplimiento de tareas, pero carece de una comprensión significativa de las mismas.

Aspecto Actitudinal: Abarca la efectividad del estudiante hacia las matemáticas, influyendo en su interés, confianza y autoestima. Las matemáticas pueden generar emociones mixtas, desde el entusiasmo cuando se entienden, hasta la frustración y estrés cuando no: “Divertido, pues, aunque algunas no tanto, sobre todo cuando no entiendo los ejercicios, eso me molesta, también me desespera” (C11E6, 14 años, párr. 28).

Este aspecto es crucial para los docentes, ya que una actitud negativa hacia las matemáticas puede generar un rechazo generalizado, viéndolas como molestas e innecesarias. “Nunca he entendido las matemáticas, algunos temas se me dificultan y mucho, por ejemplo, cuando los números no son números, sino letras, no me gustan las matemáticas, pienso que hay algunos temas bastante innecesarios” (C71E39, 15 años, párr. 222), “Es una de las peores cosas que me ha pasado, el estar obligado a aprender esas cosas es frustrante, me llegaron a pegar, parecía una ruleta rusa con eso de aprender matemáticas, a veces entendía y a veces no” (C41E21, 15 años, párr. 118).

Los estudiantes que se enfocan en este aspecto tienden a buscar el aprendizaje significativo, relacionando lo aprendido con su vida diaria y metas futuras, integrando lo aprendido en la escuela con lo que se vive en el hogar y en la comunidad (Bolaño, 2020).

¿Qué importancia le dan los estudiantes al aprendizaje de las matemáticas?

Las matemáticas abarcan el estudio de números, formas, cantidades, medidas, relaciones y patrones, aplicados en diversos campos del conocimiento, como la ciencia, la tecnología o la vida cotidiana. Sin embargo, su aprendizaje no siempre es valorado ni apreciado por los estudiantes, quienes tienen percepciones o actitudes diversas sobre su utilidad, relevancia y necesidad. Es esencial comprender al estudiante como un ser complejo donde convergen factores racionales e impulsos emocionales respecto al gusto o rechazo por el estudio de esta disciplina (Orjuela et al., 2019). El análisis revela tres niveles de importancia: alta, media y baja.

Importancia Alta: Se asocia con una actitud positiva hacia el aprendizaje de las matemáticas. Los estudiantes reconocen su valor, buscan comprenderlas, aplicando sus conocimientos. Para ellos, aprender matemáticas es “Esencial para mi diario vivir, ya que son muy importantes, porque son necesarias y siempre me ayudan en la vida, ya sea a sacar una carrera o profesión o simplemente para llegar a hacer cuentas” (C11E6, 14 años, párr. 31). Estos alumnos ven las matemáticas como una herramienta para resolver problemas, administrar su dinero y su carrera. Su interés, motivación y rendimiento suelen ser elevados.

Importancia Media: Se asocia con una actitud ambivalente. Aunque reconocen la necesidad de las matemáticas, no profundizan en su aprendizaje. Para ellos, las matemáticas son útiles “debido a que se usan en la vida diaria, pero solo hasta cierto punto, porque hay temas que no son relevantes” (C2I2E8, 15 años, párr. 39). Su interés y rendimiento académico tienden a ser moderados, ya que consideran suficientes los conocimientos básicos para defenderse en la vida diaria o pasar el año escolar.

Importancia Baja: Se asocia con una actitud negativa, pasiva. Los estudiantes rechazan el valor de las matemáticas, viéndolas como “una tortura” (C5I5E27, 14 años, párr. 158). Para ellos, las matemáticas no les gusta, lo que genera desinterés, desmotivación y bajo rendimiento académico. Las creencias negativas tanto en la asignatura como e si mismo influyen en su percepción y resultados, lo que genera frustración o desencanto (Orjuela et al., 2019).

¿Qué motiva a los estudiantes a aprender matemáticas?

Las matemáticas son una disciplina que despierta diferentes reacciones en los estudiantes: algunos las disfrutan, otros las detestan y otros las ven como un medio para alcanzar sus metas. El análisis de las respuestas reveló cuatro categorías principales de motivación:

Motivación Intrínseca: Se refiere al interés y satisfacción que siente el estudiante al realizar actividades matemáticas sin esperar recompensas externas. Este tipo de motivación se fortalece al implementar actividades de modelación matemática en la clase, porque contienen diferentes situaciones o temas que resultan novedosos, haciendo que los estudiantes desarrollen las actividades por gusto, no por una nota cuantitativa (Bran y López, 2022).

Las expresiones más comunes entre los estudiantes son: “Me parecen divertidas hasta cierto punto, ya que en el momento que se van desarrollando los ejercicios y al saber que se va bien eso lo motiva a seguir resolviendo más ejercicios” (C3I3E14, 16 años, párr. 79), “Lo que hace mi profesora es bueno, nos explica un tema, nos pone un trabajo de relajación [...] después nos hace un quiz, eso me gusta [...] me gusta aprender todos los días, es chévere” (C5I5E26, 15 años, párr. 156), “Algo positivo que veo, es que me divierten, me parece interesante ayudar a mis compañeros” (C3I3E14, 16 años, párr. 85). Por ello, la motivación intrínseca suele impulsar un aprendizaje profundo, permitiendo a los estudiantes comprender los conceptos, aplicándolos en diferentes situaciones de su vida académica, social y personal (Corredor y Bailey, 2020).

Motivación Extrínseca: Se refiere a los incentivos o presiones externas como calificaciones, premios, reconocimiento o consecuencias negativas. Puede tener efectos positivos o negativos en el aprendizaje de las matemáticas, dependiendo de la naturaleza y la intensidad de los incentivos. Los incentivos positivos, como el elogio o la retroalimentación constructiva, pueden aumentar la autoestima y el compromiso de los estudiantes, para ellos son: “Esenciales para su diario vivir, ya que son importantes, porque son necesarias [...], siempre me ayudan en la vida, ya sea a sacar una carrera o profesión o simplemente para llegar a hacer cuentas” (C11E6, 14 años, párr. 31), “Se enfoca en los números al administrar dinero, llevar cuentas, no dejarse robar [...] todo eso hace que se estimule el cerebro. La verdad mi mentalidad está en saber administrar mi vida económica” (C3I3E14, 16 años, párr. 80).

Los incentivos negativos, como el castigo, la obligación o la amenaza, pueden generar ansiedad, estrés y rechazo hacia las matemáticas: “Yo era obligada por mis padres a aprender las matemáticas, sobre todo por mi mamá, ella lo que utilizaba era la correa al lado para que aprendiera” (C4I4E22, 15 años, párr. 124), “Mi papá es profesor de matemáticas y lo hacía de una manera no muy agradable [...] la mayoría de veces no tenía paciencia y era muy grosero conmigo, [...] debido a eso, creo que no me gustan las matemáticas” (C5I5E27, 14 años, párr. 165).

Motivación Social: Surge del entorno social del estudiante, como familia, profesores y amigos (Corredor y Bailey, 2020); puede favorecer el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, como

la empatía, el respeto, la solidaridad y la responsabilidad. Los estudiantes con motivación social suelen aprender matemáticas porque quieren complacer, ayudar o imitar a personas significativas para ellos, por ejemplo, al hacer las actividades en grupo, ya que entre todos se ayudan y aprenden.

Motivación Afectiva: Está vinculada a los estímulos y las emociones que el estudiante experimenta al aprender matemáticas, como el orgullo, la alegría, la frustración, el miedo o la ira. Las emociones positivas, como la alegría o el orgullo, pueden estimular la curiosidad, la creatividad y la memoria de los estudiantes. Las emociones negativas, como la frustración o el miedo, pueden bloquear el razonamiento, la atención y la comprensión de los estudiantes, por ejemplo: “No me gusta las matemáticas, nunca me ha ido bien y tampoco es que me motiven los problemas matemáticos” (C717E41, 16 años, párr. 235).

¿Cómo viven los estudiantes el aprendizaje de la matemática?

El aprendizaje de las matemáticas implica el desarrollo de habilidades cognitivas, lógicas y creativas que permiten resolver problemas, interpretar datos, modelar situaciones y comunicar ideas. Sin embargo, este proceso no siempre es fácil ni placentero para los estudiantes, quienes pueden enfrentarse a dificultades y emociones negativas que afectan su proceso. La investigación reveló cuatro dimensiones claves de esta experiencia.

Dimensión cognitiva: Se refiere al nivel de comprensión, razonamiento y aplicación que los estudiantes logran al aprender matemáticas. Algunos expresaron que han tenido un proceso de aprendizaje fluido y exitoso, facilitado por el esfuerzo y la paciencia: fue “algo complicado, pero luego de un pequeño esfuerzo, tomarle paciencia y prestarles bien atención [...] se me fue facilitando, sobre todo cuando son fundamentales, ya que de alguna u otra forma siempre están presentes en el día a día” (C11E5, 16 años, párr. 18).

Otros expresaron que encuentran las matemáticas como “estresantes y frustrantes por el hecho de no comprenderlas” (C717E37, 15 años, párr. 213); “es una materia complicada, confusa y se vuelve más difícil a medida que se avanza de grado” (C818E47, 17 años, párr.162). A su vez, “he sentido que cuando empiezo un tema nuevo me demoro mucho en entenderlo y cuando llega el momento en el que entiendo, cambian de tema” (C11E1, 16 años, párr.1).

La dimensión cognitiva está estrechamente relacionada con las estrategias de aprendizajes empleadas, como la atención, la memoria, la repetición, la práctica, la búsqueda de información, la resolución de problemas, la evaluación, etc. Estas estrategias pueden mejorar o empeorar

el aprendizaje de la matemática, dependiendo de cómo se seleccionen, se combinen y se apliquen.

Dimensión afectiva: Se refiere a los sentimientos y las emociones que los estudiantes experimentan al aprender la matemática, como el placer, el orgullo, la alegría, la frustración, el miedo o la ira. Algunos expresaron que han tenido una experiencia positiva que los motiva, que le genera satisfacción y confianza: las matemáticas son “de lo más fascinante e increíble, sobre todo cuando se llega a entender y comprender todo lo que hay alrededor, esto es muy gratificante” (C11E5, 16 años, párr.20 y 21). Otros estudiantes expresaron que han tenido una experiencia negativa y desmotivadora, que les ha generado estrés y rechazo por que “no les gusta las matemáticas, nunca les ha ido bien y tampoco les motiva resolver los problemas matemáticos” (C717E41, 16 años, párr. 235). Las emociones, positivas o negativas, influyen en el aprendizaje. Las emociones adecuadas pueden potenciar la comprensión, mientras que las negativas pueden inhibirla o bloquearla.

Dimensión contextual: Se refiere a condiciones y recursos que el estudiante tiene a su disposición para aprender, como el apoyo de profesores, compañeros y familia, así como el ambiente escolar. Algunos estudiantes expresaron que contar con apoyo y orientación adecuados ha facilitado el aprendizaje de la matemática, mientras que otros han tenido dificultades por la falta o deficiencia de apoyo y orientación:

De ahí en adelante no le puse interés a las matemáticas tanto así que mandaba a hacer los trabajos y por eso en octavo las matemáticas se me complicaron, sobre todo cuando aparecieron letras y números al mismo tiempo “el álgebra”, algo que no entendía muy bien, pero trataba de entender prestando atención en clase, buscaba ver muchos videos para poder entender, ese cambio de números solos a letras, números y exponentes fue muy pesado, pero después pude comprender y ya fue algo más práctico y alcance a pasar la materia” (C212E10, 14 años, párr. 57).

La dimensión contextual se relaciona con el tipo y la calidad de los factores externos que influyen en el aprendizaje de la matemática, factores que pueden favorecer o entorpecer el proceso, dependiendo de cómo se organicen, se implementen y se supervisen.

Dimensión valorativa: Se refiere a la importancia y el significado que los estudiantes atribuyen al aprendizaje de la matemática, tanto para su presente como para su futuro. Algunos estudiantes valoran su utilidad y la consideran necesaria para su vida personal y profesional: “las matemáticas son importantes, porque rigen la sociedad en base al conocimiento y los cambios que van surgiendo” (C11E2, 14 años, párr. 5).

Otros estudiantes expresaron que no valoran el aprendizaje de la matemática, porque lo consideran irrelevante para su vida personal y profesional: “la matemática es importante debido a que se usan en la vida diaria, pero depende hasta qué punto, porque hay temas que no son relevantes en la vida diaria” (C2I2E8, 15 años, párr. 39). Las creencias y actitudes hacia las matemáticas, como la confianza, el gusto o el miedo afectan el aprendizaje, dependiendo de si son positivas o negativas, realistas o distorsionadas.

Consideraciones Finales

El estudio tuvo como objetivo identificar los elementos asociados al imaginario social del proceso de aprendizaje de la matemática desde las experiencias de los estudiantes de grado noveno en diferentes instituciones de Villavicencio. Al analizar las 48 entrevistas fenomenológicas, se identificaron elementos clave en el aprendizaje de esta disciplina. A partir de los resultados, se proponen recomendaciones y estrategias para mejorar el aprendizaje y la comprensión de las matemáticas, dirigidas a profesores, padres y estudiantes, como son:

- Estimular el desarrollo de habilidades operativas que permitan resolver los problemas de forma rápida y eficaz, sin dejar de lado la comprensión de los conceptos que los sustentan.
- Fomentar el desarrollo de habilidades conceptuales que ayuden a comprender los problemas de forma lógica y coherente, sin descuidar la aplicación de los procedimientos.
- Mostrar la aplicabilidad y la relevancia de las matemáticas en la vida cotidiana, la ciencia, la tecnología y la sociedad.
- Relacionar el aprendizaje con los intereses, las metas y los sueños de los estudiantes.
- Reconocer el esfuerzo, el progreso y el logro de los estudiantes en el aprendizaje.
- Fomentar la autoestima, confianza y orgullo de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
- Ofrecer múltiples actividades, atractivas y significativas que despierten el interés y la curiosidad de los estudiantes.
- Proporcionar una retroalimentación frecuente, positiva y específica que reconozca el esfuerzo y el progreso de los estudiantes.

- Promover el trabajo colaborativo, el diálogo y el apoyo entre los estudiantes, creando un clima de confianza y respeto.

- Ayudar a los estudiantes a identificar, expresar y manejar sus emociones, brindando un espacio de escucha y comprensión.

- Fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas, que favorezcan el razonamiento y aplicación efectiva y eficiente de los procesos y conceptos matemáticos.

Finalmente, se sugiere profundizar en temas como la motivación, actitud, comprensión e importancia del aprendizaje hacia las matemáticas desde las dimensiones cognitiva, afectiva, contextual y valorativa identificadas en esta investigación.

Conclusiones

Los resultados obtenidos establecen que la comprensión de las matemáticas son procesos complejos y dinámicos, que dependen de múltiples elementos asociados, tales como:

Significado del aprendizaje: El valor que dan los estudiantes a las matemáticas afecta su desarrollo cognitivo-emocional, lo cual varía según el contexto, el momento y la persona; además, puede clasificarse en aspecto operativo, conceptual, procedimental y actitudinal. Los estudiantes que le dan una importancia alta al aprendizaje de las matemáticas no solo adquieren conocimientos o mejoran sus habilidades, también aprenden actitudes que les ayudan a enfrentar retos futuros.

Motivación: Este factor impulsa o limita el aprendizaje; puede clasificarse en cuatro categorías: intrínseca, extrínseca, social y afectiva. Cada categoría tiene sus ventajas y desventajas, variando según el contexto, el momento y la persona. Lo ideal es que los estudiantes encuentren un equilibrio entre motivaciones, adaptándolas a sus necesidades, objetivos e intereses.

Dimensiones del aprendizaje: El proceso de aprendizaje está marcado por dimensiones cognitivas, afectivas, contextuales y valorativas, que reflejan cómo los estudiantes viven el aprendizaje en diferentes áreas, como personal, académico o profesional. Es fundamental que los estudiantes integren estas dimensiones de manera equilibrada, ajustándolas a su contexto integral, apoyándose en padres, docentes y demás participantes del proceso educativo.

Referencias Bibliográficas

- Aristizábal, J. H., Colorado, H., y Gutiérrez, H. (2016). El juego como una estrategia didáctica para desarrollar el pensamiento numérico en las cuatro operaciones básicas. *Sophia*, 12, núm. 1, pp. 117-125.
- Ayala, R. (2008). La metodología fenomenológico-hermenéutica de M. Van Manen en el campo de la investigación educativa. Posibilidades y primeras experiencias. *Revista de investigación educativa*, vol. 26, núm. 2, pp. 409-430.
- Barrera, F., y Santos, M. (2001). Students use and understanding of different mathematical representations of tasks in problem solving instruction. *Proceedings of the XXIII Annual Meeting North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education*, vol. 1, pp. 459-466.
- Bolaño, O. (2020). El constructivismo: Modelo pedagógico para la enseñanza de las matemáticas. *Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0*, vol. 24, núm. 3, pp. 488-502.
- Bran, E., y López, M. (2023). Actividades de modelación matemática: herramienta para promover la motivación intrínseca en los estudiantes. Trabajo de fin de grado. Universidad de Antioquia.
- Castoriadis, C. (1975). *La institución imaginaria de la sociedad*. Tusquets.
- Cellamen Barreto, J. A., y Gómez Barrera, I. M. (2019). Imaginarios sociales sobre educación inicial que emergen en las prácticas pedagógicas de las docentes del jardín infantil Chavitos Creativos.
- Cevallos Mera, J. M. (2020). Incidencia de la competencia parental en el proceso de aprendizaje de estudiantes de Educación Básica Media. *Ciencia y Educación*, 1(8), 46-63.
- Clavijo, G. A. (16 de octubre de 2020). "Una mirada crítica al proceso de enseñanza-aprendizaje". Observatorio de Innovación Educativa. <https://r.issu.edu.do/?l=11990oc8>
- Contreras, L. M. (2011). Tendencias de los paradigmas de investigación en educación. *Investigación y Postgrado*, vol. 26, núm. 2, pp. 161-178.
- Corredor, Miryam y Bailey, Josefina. Motivación y concepciones que alumnos de educación básica atribuyen a su rendimiento académico en matemáticas. *Revista Fuentes*, vol. 22, núm. 1, 2020, pp. 127-141.
- Costa, M., y Domingos, A. (2020). Technology as a resource to promote mathematics Teaching. *Proceedings of the 14th International Conference on Technology in Mathematics Teaching ICTMT 14*, pp. 263-270.
- De Mattos, A. C. (2011). *Educação Matemática e Sociedade*. *Boletim de Educação Matemática*, vol. 25, núm. 41, 2011, pp. 299-318.
- Díaz, M., y Poblete, A. (2001). Contextualizando tipos de problemas matemáticos en el aula. *Revista de didáctica de las matemáticas*, núm. 45, pp. 33-42.
- Gamboa, R. (2007). Uso de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas. *Cuadernos de investigación y formación en educación matemática*, vol. 2, núm. 3, pp. 11-44.

- Gamboa, R. (2014). Relación entre la dimensión afectiva y el aprendizaje de las matemáticas. *Revista Electrónica Educare*, vol. 18, núm. 2, 2014, pp. 117-139.
- Godino, J., y Batanero, C. (1994). Significado institucional y personal de los objetos matemáticos. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, vol. 14, núm. 3, pp. 325-355.
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. (Vol. 6). McGrawHill.
- Liljedahl, P., Santos, M., Malaspina, U., y Bruder, R. (2016). *Problem Solving in Mathematics Education*. Springer Open.
- Lincoln, Y., y Guba, E. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage publications.
- Moliner, M. (2016). *Diccionario de uso del español*. Gredos.
- Montero, L., y Mahecha, Jair. (2020). Comprensión y resolución de problemas matemáticos desde la macroestructura del texto. *Praxis & Saber*, vol. 11, núm. 26, pp. 2-17.
- Orjuela, C., Barbosa, R., y González, L. (2019). Actitudes hacia la matemática: algunas consideraciones en su relación con la enseñanza y el aprendizaje de la misma. *Revista de educación matemática*, vol. 34, núm. 2, pp. 23-38.
- Quispe, J. (2018). Programa "Matemática con la naturaleza" para desarrollar las nociones matemáticas en estudiantes de 5 años del nivel inicial de la I.E N° 659 "María Montessori" Pisquicocha, Cotaruse, Aymaraes, Apurímac, 2018. Trabajo de grado, Universidad Peruana Unión.
- Reyes, R., y Antón, J. (2020). El método Singapur: sus alcances para el aprendizaje de las matemáticas. *Revista muro de la investigación*, vol. 5, núm. 2, pp. 13-24.
- Ricoeur, P. (2004). *La memoria, la historia, el olvido*. Fondo de Cultura Económica, 2004.
- Rodríguez, G., Gil, J., y García, E. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Ediciones Aljibe.
- Ruiz, S. (2019). Enseñanza de la anatomía y la fisiología a través de las realidades aumentada y virtual. *Innovación educativa*, vol. 19, núm. 79, pp. 57-76.
- Serhan, D. (2019). Sistemas de tareas basados en la web: percepciones de los estudiantes sobre la interacción y el aprendizaje en el curso de matemáticas. *Revista internacional de ciencias sociales y de la educación*, 1 (2), 57-62.

USE OF THE GPL APP FOR THE REINFORCEMENT OF SAFETY BEHAVIORS

ABSTRACT: The objective of this research was to evaluate the impact of a didactic strategy based on a mobile application (app) based on Good Laboratory Practices (GLP) for the strengthening of safety measures during laboratory practices in students of basic secondary education. A positivist approach was adopted according to (Vieytes) 2004, with a quantitative method, using an inductive-deductive design. The sample consisted of 20 students from the Institución Educativa Antonio Nariño in Mosquera, Cundinamarca. A pre-test and post-test design with a single group was used (Hernández et al., 2010), applying an observation instrument to answer the hypothesis: "Does the implementation of the didactic strategy based on the GLP app strengthen the learning of Good Laboratory Practices in students of elementary secondary education? I understand Good Laboratory Practices as the set of standards and procedures that seek to minimize risks, optimize processes and ensure the reliability of the data obtained (MinSalud, 2013). The instrument evaluated safety measures in laboratory practices through 27 items, and was filled out by the research teacher before and after implementing the strategy. The results indicated a significant increase in the adoption of safe practices by students after the implementation of the strategy. The results indicated a significant increase in the adoption of safe practices by students after the implementation of the strategy, evidenced by a change in the attitude and behaviors of students towards compliance with safety measures in laboratory practices.

KEYWORDS: Good Laboratory Practices; Didactic strategy; Laboratory safety.

uso do aplicativo bpl para o reforço de comportamentos de segurança

RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi avaliar o impacto de uma estratégia didática baseada em um aplicativo móvel (app) fundamentado nas Boas Práticas de Laboratório (BPL) para o fortalecimento das medidas de segurança durante as práticas de laboratório nos estudantes de educação secundária básica. Foi adotada uma abordagem positivista de acordo com (Vieytes) 2004, com um método quantitativo, usando um design indutivo-dedutivo. A amostra consistiu em 20 alunos da Instituição Educativa Antonio Nariño em Mosquera, Cundinamarca. Foi utilizado um design de pré-teste e pós-teste com um único grupo (Hernández et al., 2010), aplicando um instrumento de observação para responder à hipótese: "A implementação da estratégia didática baseada no aplicativo BPL fortalece o aprendizado das Boas Práticas de Laboratório nos estudantes de educação secundária básica?". Entendo Boas Práticas de Laboratório como o conjunto de normas e procedimentos que buscam minimizar riscos, otimizar processos e garantir a confiabilidade dos dados obtidos (MinSalud, 2013). O instrumento avaliou medidas de segurança em práticas de laboratório através de 27 itens, e foi preenchido pelo professor pesquisador antes e depois de implementar a estratégia. Os resultados indicaram um aumento significativo na adoção de práticas seguras pelos alunos após a implementação da estratégia, evidenciado por uma mudança na atitude e comportamentos dos alunos em relação ao cumprimento das medidas de segurança nas práticas de laboratório.

PALAVRAS-CHAVE: Boas Práticas de Laboratório; Estratégia didática; Segurança no laboratório.

UTILISATION DE L'APPLICATION BPL POUR LE RENFORCEMENT DES COMPORTEMENTS DE SÉCURITÉ

RÉSUMÉ : L'objectif de cette recherche était d'évaluer l'impact d'une stratégie didactique basée sur une application mobile (app) basée sur les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) pour le renforcement des mesures de sécurité lors des pratiques de laboratoire chez les élèves de l'enseignement secondaire de base. Une approche positiviste a été adoptée selon (Vieytes) 2004, avec une méthode quantitative, en utilisant un design inductif-déductif. L'échantillon était composé de 20 élèves de l'Instituto Educativo Antonio Nariño à Mosquera, Cundinamarca. Un design de pré-test et de post-test avec un seul groupe a été utilisé (Hernández et al., 2010), appliquant un instrument d'observation pour répondre à l'hypothèse : « La mise en œuvre de la stratégie didactique basée sur l'application BPL renforce-t-elle l'apprentissage des Bonnes Pratiques de Laboratoire chez les élèves de l'enseignement secondaire de base ? ». Je comprends les Bonnes Pratiques de Laboratoire comme l'ensemble des normes et procédures visant à minimiser les risques, optimiser les processus et garantir la fiabilité des données obtenues (MinSalud, 2013). L'instrument a évalué les mesures de sécurité dans les pratiques de laboratoire à travers 27 items, et a été rempli par le professeur chercheur avant et après la mise en œuvre de la stratégie. Les résultats ont indiqué une augmentation significative de l'adoption de pratiques sécuritaires par les élèves après la mise en œuvre de la stratégie, mise en évidence par un changement d'attitude et de comportements des élèves envers le respect des mesures de sécurité dans les pratiques de laboratoire.

MOTS-CLÉ: Bonnes Pratiques de Laboratoire; Stratégie didactique; Sécurité en laboratoire.

Uso de la app BPL para el fortalecimiento de las conductas de seguridad

Francy Suley Pérez Ortíz

Licenciada en Ciencias Naturales y Educación ambiental (Universidad Surcolombiana, 2008). Maestría en Ecología y Ecosistemas Estratégicos (Universidad Surcolombiana, 2013). Estudiante de Doctorado (Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología). Docente de aula secretaria de educación Mosquera-Cundinamarca, en la Institución Educativa Antonio Nariño.

Correo Electrónico: francyperez@umecit.edu.pa

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6681-104X>

RESUMEN: La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el impacto de una estrategia didáctica basada en una aplicación móvil (app) sobre Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) para el fortalecimiento de las medidas de seguridad durante las prácticas de laboratorio en estudiantes de educación básica secundaria. Se adoptó un enfoque positivista según (Vieytes) 2004, con un método cuantitativo, empleando un diseño inductivo-deductivo. La muestra consistió en 20 estudiantes de la Institución Educativa Antonio Nariño en Mosquera, Cundinamarca. Se utilizó un diseño de pre-prueba y post-prueba con un único grupo (Hernández-Sampieri et al., 2014), aplicando un instrumento de observación para responder a la hipótesis: "¿La implementación de la estrategia didáctica basada en la app BPL fortalece el aprendizaje de Buenas Prácticas de Laboratorio en estudiantes de educación básica secundaria?". Entiendo como Buenas Prácticas de Laboratorio el conjunto de normas y procedimientos que buscan minimizar riesgos, optimizar procesos y asegurar la confiabilidad de los datos obtenidos (MinSalud, 2013). El instrumento evaluó las medidas de seguridad en las prácticas de laboratorio a través de 27 ítems, y fue diligenciado por el docente investigador antes y después de implementar la estrategia. Los resultados indicaron un aumento significativo en la adopción de prácticas seguras por parte de los estudiantes tras la implementación de la estrategia, evidenciado por un cambio en la actitud y en los comportamientos de los estudiantes hacia el cumplimiento de medidas de seguridad en las prácticas de laboratorio.

PALABRAS CLAVE: Buenas Prácticas de Laboratorio; Estrategia didáctica; Seguridad en el laboratorio.

Introducción

Las prácticas de laboratorio son el corazón de la enseñanza de las ciencias, ofreciendo a los estudiantes una experiencia de aprendizaje única y enriquecedora. Se erigen como una actividad central en el ámbito científico escolar, ofreciendo una invaluable oportunidad para el desarrollo cognitivo y la motivación de los estudiantes (Marín, 2021). Estas experiencias prácticas no solo facilitan la adquisición de conocimientos teóricos, sino que también promueven el desarrollo de habilidades prácticas y el pensamiento crítico, fundamentales para la formación integral de los futuros ciudadanos. Asimismo, las prácticas de laboratorio no solo transmiten conocimiento, sino que también promueven su construcción activa a los estudiantes.

Por lo tanto, las prácticas de laboratorio se convierten en un espacio propicio para la implementación de enfoques pedagógicos constructivistas, donde el estudiante construye su propio conoci-

miento a través de la experiencia práctica (Espinosa-Ríos, 2016), donde la resolución de problemas, la experimentación y el análisis de resultados permiten a los estudiantes comprender la naturaleza de manera más profunda y significativa, alejándose de la concepción tradicional del “método científico” como un proceso rígido e infalible.

Por consiguiente, el laboratorio se convierte en un escenario donde los estudiantes asumen un papel protagónico, planificando y ejecutando prácticas que abarcan las dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal del conocimiento (Marín, 2021), lo que fomenta la autonomía, la responsabilidad y la participación activa en el proceso de aprendizaje, aspectos fundamentales para la formación de ciudadanos críticos y autónomos.

No obstante, es crucial reconocer que estas prácticas también conllevan una serie de riesgos los cuales deben ser cuidadosamente considerados. Por ejemplo, Díaz-Vicario (2015) identifica la exposición a contaminantes químicos, sustancias nocivas o tóxicas, cáusticas o corrosivas, e incluso cancerígenas como uno de los principales peligros en los laboratorios escolares. Además, González-Díaz et al. (2021), en su estudio sobre el riesgo químico en un laboratorio de química física, confirmaron que el riesgo es alto debido a las condiciones inadecuadas del laboratorio.

Además de los peligros mencionados, existen otros factores que pueden aumentar el riesgo en las prácticas de laboratorio escolar, como la falta de experiencia de los estudiantes, la supervisión inadecuada por parte del docente y el desconocimiento de las medidas de seguridad. Por ello, es relevante destacar que una parte significativa de estos accidentes, incluyendo casos fatales, podría haberse prevenido mediante la adopción adecuada de equipo de protección personal y la implementación de procedimientos seguros en los laboratorios académicos (Banzolher et al., 2013). Se destaca, entonces, la responsabilidad del personal a cargo de los laboratorios y de los docentes en la enseñanza de actitudes seguras y una conciencia de preservación de la vida, así como en la promoción de prácticas prudentes en los laboratorios (Anza, et al., 2016).

La investigación realizada tuvo como objetivo evaluar el impacto de una estrategia didáctica basada en una aplicación móvil (app) sobre Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) para el fortalecimiento de las medidas de seguridad durante las prácticas de laboratorio en estudiantes de educación básica secundaria. Donde se pretende que a través de una sólida educación en seguridad se pueda reducir la probabilidad que ocurra un incidente o accidente que ponga en riesgo la vida y la salud de los estudiantes y el personal involucrado. De manera que, una vez implementada la estrategia didáctica se analizan las conductas de seguridad en las prácticas de laboratorio en el área de ciencias naturales entre los estudiantes de educación básica secundaria.

Fundamentación Teórica

App BPL

La aplicación BPL es una estrategia didáctica para la enseñanza de las Buenas Prácticas de Laboratorio. La aplicación, disponible en Mobincube Store ofrece seis módulos interactivos sobre: Equipamiento de laboratorio, Pictogramas de seguridad, Técnicas de medición, Equipos de protección individual, Seguimiento de normas y Manejo de sustancias químicas.

Cada módulo incluye seis recursos: 1) ¿Qué sabemos?: Actividad interactiva para evaluar los conocimientos previos del estudiante. 2) Video explicativo: Resumen visual y conciso del tema. 3) Material digital descargable: Guía escrita para profundizar en los conceptos. 4 y 5) Dos actividades interactivas: Ejercicios prácticos para afianzar el aprendizaje. 6) Evaluación: Test para medir la comprensión del tema.

La propuesta BPL utiliza la gamificación como una herramienta poderosa para mejorar la experiencia educativa y alcanzar los objetivos de aprendizaje de manera más eficaz mediante una serie de estrategias de enseñanza especialmente diseñadas como la Innovación tecnológica al aprovechar las ventajas de los dispositivos móviles, BPL ofrece una experiencia de aprendizaje dinámica y flexible. Los estudiantes pueden acceder a la app en cualquier momento y lugar, lo que facilita la adquisición de conocimientos de manera autónoma.

Por otra parte, la adaptación a diferentes estilos de aprendizaje la aplicación ofrece una amplia gama de recursos que se adaptan a los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes, desde los más visuales hasta los más kinestésicos. Esto garantiza que todos los estudiantes puedan encontrar un enfoque de aprendizaje que se ajuste a sus necesidades individuales y por último, la evaluación continua debido a que BPL incorpora herramientas de evaluación que permiten a los docentes realizar un seguimiento del progreso de sus estudiantes de manera precisa y oportuna. Esto facilita la identificación de áreas de mejora y la personalización de las estrategias de enseñanza.

Buenas Prácticas de Laboratorio

Las buenas prácticas de laboratorio son un conjunto de normas y procedimientos diseñados para garantizar la seguridad de los trabajadores y la calidad de los resultados en cualquier entorno experimental. Estas prácticas tienen como objetivo minimizar riesgos, optimizar procesos y asegurar la confiabilidad de los datos obtenidos (MinSalud, 2013). Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional enfatiza que las buenas prácticas de laboratorio

son un conjunto de normas y procedimientos que se deben seguir para garantizar la seguridad de docentes, estudiantes y personal responsable durante la realización de experimentos y prácticas de laboratorio, de uso personal, estas normas incluyen equipo de protección, manejo adecuado de productos químicos y almacenamiento seguro de materiales. (MinEducación, 2015).

Por lo tanto, la implementación de buenas prácticas de laboratorio se vuelve esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, profesores y personal involucrado. Estas directrices y medidas preventivas no sólo reducen los posibles efectos negativos sobre la salud humana, sino que también promueven un entorno propicio para el aprendizaje significativo. Al establecer prácticas seguras en el laboratorio, fomentamos la responsabilidad, el cuidado y el respeto por el entorno laboral, brindando a los estudiantes la confianza y tranquilidad para explorar, experimentar y desarrollar habilidades prácticas fundamentales en el estudio de las ciencias naturales.

Estrategia didáctica

La estrategia didáctica se define como un procedimiento metodológico, diseñado específicamente para promover el aprendizaje de contenidos (Castañeda et al, 2018), que constituye un enfoque estructurado, formalizado y orientado a objetivos y, cuando se ponen en marcha, requieren de mejoras por parte de los docentes (Zúñiga, 2016). En la estrategia didáctica hay un actor principal que es el estudiante y el docente que se convierte en facilitador y mediador (Rodríguez Hernández et al., 2021).

De manera que, las estrategias didácticas son herramientas fundamentales que guían el proceso de enseñanza y aprendizaje. Más allá de ser métodos simples, constituyen un enfoque global que incluye al profesor, al alumno y al contenido. Al elegir e implementar estrategias adecuadas, se promueve un aprendizaje activo y significativo, donde los estudiantes adquieren no sólo conocimientos teóricos, sino que también desarrollan habilidades, actitudes y valores.

Existe una gran variedad de estrategias didácticas para la enseñanza que son utilizadas por los docentes y apuntan a un objetivo específico, estas se evidencian cuando el estudiante las pone en acción para aprender y el docente para enseñar (Gallo, 2021). Pero saber cual es la adecuada en cada contexto es fundamental porque esto puede influir en el éxito o fracaso del aprendizaje y le brinda al estudiante la capacidad de interactuar en contextos y situaciones reales, favoreciendo la adquisición de conocimientos continuos, el desarrollo de habilidades, la formación en valores y la orientación de los estudiantes hacia la total independencia (González y Triviño, 2018).

Por eso, la variedad de estrategias disponibles permite a los docentes adaptar su práctica a las necesidades y características de cada grupo de estudiantes, promoviendo la participación, la motivación y el logro de los objetivos de aprendizaje. En este sentido, las estrategias educativas no sólo facilitan la transmisión de conocimientos, sino que también fomentan el desarrollo de habilidades esenciales en la vida cotidiana, como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad.

Seguridad en el laboratorio

La seguridad en el laboratorio de ciencias naturales es un conjunto de medidas preventivas diseñadas para proteger la salud y el bienestar de los estudiantes y docentes durante la realización de experimentos. Al minimizar los riesgos asociados a la manipulación de sustancias químicas, equipos y materiales biológicos, se crea un entorno de aprendizaje seguro donde los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades científicas de manera responsable y efectiva.

Reina y Reina (2021) y Seguel (2022) coinciden en que la seguridad en el laboratorio se basa en la implementación de medidas preventivas, como el uso adecuado del equipo de protección personal y el seguimiento de protocolos específicos. Estas medidas son fundamentales para reducir los riesgos asociados a las actividades experimentales, tales como el contacto con sustancias químicas peligrosas, la exposición a equipos eléctricos y la manipulación de materiales biológicos.

Por lo tanto, para garantizar la seguridad en el laboratorio, es fundamental seguir las instrucciones del docente, evitar improvisaciones y notificar cualquier incidente de inmediato. Fernández García, R. (2019) señalan que en este entorno se pueden presentar diversos peligros, como cortes, incendios, electrocuciones, intoxicaciones o quemaduras químicas y térmicas. Es crucial estar alerta ante lo desconocido, comprender los procesos a realizar antes de comenzar una práctica y evitar prácticas como utilizar frascos de reactivos sin etiqueta, sustituir sustancias químicas o utilizar equipos sin la debida capacitación. Cumplir con estas normas es esencial para asegurar un entorno de laboratorio seguro y prevenir riesgos para la salud y la integridad de todos los participantes.

Metodología

Este estudio cuantitativo que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis y establecer patrones de comportamiento (Hernández-Sampieri et al., 2014), enmarcado en el paradigma positivista donde se copia bien una realidad sin deformarla (Vieytes, 2004), tuvo como objeti-

vo evaluar el impacto de una estrategia didáctica basada en una aplicación móvil (app) sobre Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) para el fortalecimiento de las medidas de seguridad durante las prácticas de laboratorio en estudiantes de educación básica secundaria.

Se empleó un diseño preexperimental de un solo grupo con preprueba y postprueba. Los datos se recolectaron a través de una escala de observación de 27 ítems, enfocada en las medidas de seguridad. El análisis de los datos permitió determinar si la intervención produjo cambios significativos en los comportamientos de los estudiantes. a. La muestra conformada por 20 estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Antonio Nariño entre los 13 y 17 años de edad.

Resultados

Durante una sesión de laboratorio, se evaluaron un total de 27 comportamientos en los estudiantes, utilizando una escala donde el valor 1 representaba un comportamiento adecuado y el valor 0 indicaba un comportamiento inadecuado. Estos comportamientos se dividieron en tres categorías, como se especifica en la Tabla 1. El primer conjunto de comportamientos, designado como “Equipamiento de laboratorio”, incluyó las observaciones desde la 1 hasta la 5. El segundo conjunto, enfocado en el “Cumplimiento de normas”, abarcó las observaciones desde la 6 hasta la 20. Por último, el tercer conjunto, relacionado con el “Manejo de sustancias químicas”, comprendió las observaciones desde la 21 hasta la 27. En la tabla 1, se asigna el valor de uno (1) a cada conducta correcta durante la ejecución de una práctica de laboratorio.

Tabla N° 1. Conductas apropiadas e inapropiadas en el laboratorio.

		SI	NO
Equipos de protección individual	1	Usó bata de mangas largas, de largo hasta la rodilla y siempre bien abrochada.	1
	2	Usó accesorios colgantes (aretes, pulseras, collares).	1
	3	Usó bufanda, pañoletas, sacos o prendas u objetos que dificulten la movilidad.	1
	4	Usó tapabocas.	1
	5	El cabello lo mantuvo recogido si este es largo.	1
Seguimiento de normas de seguridad	6	Consumió alimentos o bebidas dentro del laboratorio.	1
	7	Se maquilló o se peinó cuando estuvo en el laboratorio.	1
	8	Mantuvo el orden sobre el mesón.	1
	9	Limpió el material y aparatos de laboratorio después de su uso.	1
	10	Mantuvo el diálogo con el profesor ante cualquier tipo de duda.	1
	11	Mantuvo el silencio y la concentración en el trabajo que se está realizando.	1
	12	Realizó bromas en el laboratorio.	1
	13	Corrió, jugó o empujó en el laboratorio.	1
	14	Realizó trabajos diferentes a los autorizados por el docente.	1
	15	Entró al almacén de productos químicos sin autorización.	1
	16	Luego de usados los materiales o equipos los ubicó donde los encontró	1
	17	Permaneció de pie en el laboratorio durante la práctica.	1
	18	Hizo uso de equipos en el momento indicado por el profesor.	1
	19	Usó equipo de vidrio que esté en mal estado, agrietado o roto.	1
	20	El material de vidrio roto lo depositó en un contenedor exclusivo para vidrio.	1

Manejo de sustancias químicas	21	Los aparatos y reactivos, los mantuvo lejos del borde del mesón.	1
	22	Mantuvo las sustancias inflamables lejos de las llamas de los mecheros.	1
	23	Miró por la boca de los tubos de ensayo o matraces	1
	24	Al mezclar productos, lo hizo en pequeñas cantidades y despacio.	1
	25	Revisó la etiqueta de los productos químicos (Fecha de vencimiento, peligrosidad, nombre).	1
	26	Cerró la llave del mechero y la de paso de gas cuando no se estaba usando.	1
	27	Acercó los recipientes de los reactivos al cuerpo durante su manipulación o transporte.	1

Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS (2024).

Tabla N° 2. Estadística descriptiva.

		Error Estadístico	Error estándar
Antes_App	Media	13,10	0,718
	Desv. Estándar	3,210	
	Mínimo	8	
	Máximo	22	
	Rango	14	
Después_App	Media	23,60	0,328
	Desv. Estándar	1,314	
	Mínimo	21	
	Máximo	26	
	Rango	5	

Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS (2024).

La Tabla 2 proporciona un análisis estadístico descriptivo para ambas observaciones, antes y después de la aplicación de la estrategia didáctica.

Los resultados indican que previo a la implementación, la media de comportamientos adecuados en el laboratorio fue de 13.10, mientras que, tras la implementación, aumentó significativamente a 23.60. Esto representa una diferencia de 10.5 puntos, sugiriendo que la estrategia tuvo un impacto positivo en la adopción de comportamientos apropiados. Respecto a la desviación estándar, antes de la aplicación fue de 3.210, indicando una dispersión relativamente alta de los datos alrededor de la media. Después

de la aplicación, la desviación estándar disminuyó a 1.134, lo que significa una menor variabilidad en los comportamientos observados. Además, el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, fue de 14 antes de la aplicación y disminuyó a 5. Esto significa que, antes de utilizar la app BPL, el estudiante con menos comportamientos adecuados registró 8 de 27, mientras que, tras la estrategia, el estudiante con menos comportamientos adecuados registró 21.

En la Tabla 3 presenta los porcentajes de conductas apropiadas para cada estudiante antes y después de la implementación de la estrategia. Al analizar los datos,

se observa una tendencia general hacia un aumento en el porcentaje de conductas apropiadas después de la aplicación de la app BPL.

Tabla N° 3. Conductas apropiadas, antes y después de la implementación de la estrategia.

# Observación	Antes		Después	
	Conducta apropiada		Conducta apropiada	
	n	%	n	%
Equipos de protección individual	1	10 -50	16 -80	
	2	7 -35	18 -90	
	3	5 -25	20 -100	
	4	2 -10	20 -100	
	5	8 -40	15 -75	
Seguimiento de normas de seguridad	6	4 -20	20 -100	
	7	4 -20	20 -100	
	8	16 -80	16 -80	
	9	16 -80	15 -75	
	10	15 -75	14 -70	
	11	12 -60	20 -100	
	12	9 -45	16 -80	
	13	2 -10	17 -85	
	14	7 -35	20 -100	
	15	17 -85	20 -100	
	16	3 -15	18 -90	
	17	16 -80	18 -90	
	18	14 -70	20 -100	
	19	4 -20	17 -85	
	20	11 -55	20 -100	
Manejo de sustancias químicas	21	17 -85	17 -85	
	22	12 -60	14 -70	
	23	6 -30	14 -70	
	24	16 -80	18 -90	
	25	4 -20	19 -95	
	26	16 -80	15 -75	
	27	9 -45	17 -85	

Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS (2024)

Para el indicador de equipos de protección individual se observa un cambio en todas las mediciones realizadas. Por ejemplo, para la conducta número 1, que implica el uso correcto de la bata de laboratorio (mangas largas, longitud hasta la rodilla y siempre bien abrochada), el porcentaje de comportamientos adecuados aumentó del 50% al 80% después de la implementación de la estrategia.

De manera similar, la conducta número 2 experimentó un aumento del 35% al 90%. En cuanto a la conducta número 3, relacionada con el uso de bufandas, pañoletas, sacos u otras prendas que puedan obstaculizar la movilidad, el porcentaje aumentó del 25% al 100%. Destaca el cambio excepcional en la conducta 4, que señala una mejora significativa en el uso del tapabocas durante la práctica, donde inicialmente solo un pequeño porcentaje de estudiantes cumplía con esta medida, pero tras la implementación de la estrategia, todos los participantes adoptaron el uso del tapabocas. Por último, en la conducta 5 se observó un cambio del 40% al 75%.

En cuanto al segundo indicador sobre el cumplimiento de normas de seguridad, se enfatizarán aquellas que experimentaron un cambio en todos los participantes observados, siendo estas las conductas 6, 7, 11, 14, 15, 18 y 20. Por ejemplo, en las conductas 6 y 7, se observó un cambio del 20% al 100%, lo que significa que ningún estudiante fue visto consumiendo o bebiendo alimentos, ni maquillándose o peinándose mientras se realizaba la práctica de laboratorio. Respecto a la conducta 11, aunque inicialmente el 60% de los estudiantes mantenían el silencio, este porcentaje aumentó al 100%.

Es importante destacar que los estudiantes estuvieron atentos durante la realización de la práctica y la entrega de informes, ya que el 100% de los estudiantes no realizaron trabajos distintos a los asignados (conducta 14). Además, respetaron los límites del espacio donde se puede realizar la práctica de laboratorio, sin que se observara el ingreso de ningún estudiante al almacén donde se ubican los químicos (conducta 15). Asimismo, todos siguieron las instrucciones y esperaron el momento indicado por el docente para hacer uso de los aparatos dispuestos para la práctica (conducta 18). Finalmente, el material de vidrio que resultó roto al terminar la práctica fue depositado en el contenedor exclusivo para este fin (conducta 20).

Por otra parte, en relación con el tercer indicador sobre el manejo de sustancias químicas, se destacan aquellos comportamientos cuyo porcentaje de cumplimiento antes de la implementación de la estrategia era inferior al 50%, específicamente las conductas 23, 25 y 27. Por ejemplo, en la conducta 23, que consiste en mirar por la boca de los tubos de ensayo para observar la reacción que ocurre, se observó un aumento del cumplimiento del 30% al 70%, lo que significa que el 70% de los estudiantes dejaron de realizar esta acción peligrosa. Asimismo, en la conducta 25,

que implica la revisión de las etiquetas de los productos químicos, el nivel de adopción aumentó del 20% al 95%. Finalmente, en la conducta 27, donde se trata de concienciar a los estudiantes sobre el peligro de acercarse a los reactivos al cuerpo durante su transporte, se registró un aumento del 45% al 85% en el nivel de conciencia de los estudiantes sobre esta práctica riesgosa.

Discusión

Los resultados de este estudio corroboran hallazgos previos que demuestran la efectividad de las intervenciones pedagógicas en la mejora de resultados educativos. Al igual que en la investigación de Jiménez Bezares (2022), donde se evidenció un impacto positivo de la tutoría entre pares en el aprendizaje de las matemáticas, nuestros resultados muestran un incremento significativo en las conductas apropiadas en el laboratorio tras la implementación de la app BPL. Estos hallazgos coinciden con la literatura existente que señala la importancia de estrategias didácticas innovadoras para mejorar la seguridad en el laboratorio.

Los resultados obtenidos subrayan la necesidad de implementar estrategias pedagógicas efectivas para fomentar conductas seguras en el laboratorio. Al igual que en estudios previos (García Fernández et al., 2020), se identificaron conductas de riesgo significativas antes de la intervención. La implementación de la app BPL ha demostrado ser una herramienta valiosa para mitigar estos riesgos, respaldando las recomendaciones de Furman (2018) sobre la importancia de mejorar las metodologías pedagógicas y crear comunidades de aprendizaje colaborativo.

Conclusiones

El análisis de las medidas de seguridad implementadas en las prácticas de laboratorio en el área de ciencias naturales para estudiantes de educación básica secundaria revela que la implementación de la estrategia didáctica, apoyada por el uso de la aplicación BPL, ha tenido un impacto positivo significativo. Los resultados evidencian que los estudiantes han adoptado conductas de seguridad apropiadas, contribuyendo efectivamente a la disminución de los riesgos de accidentes dentro del laboratorio.

Los hallazgos sugieren que existe una correlación entre la aplicación de la estrategia didáctica y el cambio en las conductas observadas en el laboratorio. Aunque los cambios no son extremadamente grandes, son lo suficientemente significativos como para indicar que la estrategia tuvo un efecto positivo en la mejora de la seguridad durante las prácticas de laboratorio.

Estos resultados resaltan la importancia de implementar enfoques pedagógicos adecuados para fortalecer el aprendizaje de Buenas Prácticas de Laboratorio en los estudiantes de educación básica secundaria. Además, subrayan la necesidad de promover una cultura de seguridad en los laboratorios escolares y brindar una adecuada capacitación a los estudiantes para fomentar la adhesión a las normas y protocolos de seguridad.

Los resultados obtenidos evidencian una mayor mejora en las conductas relacionadas con el uso de Equipos de Protección Individual (EPI) en comparación con el seguimiento de normas de seguridad. Estos hallazgos sugieren la necesidad de intensificar las intervenciones educativas dirigidas al cumplimiento de las normas de seguridad durante la realización de prácticas de laboratorio.

Referencias Bibliográficas

- Anza, M., Bibiso, M., Kuma, B., y Osuman, K. (2016). Investigation of Laboratory and Chemical Safety in Wolaita Sodo University, Ethiopia. *Chemistry and Materials Research*, 8(11),23-33. https://www.researchgate.net/publication/311397374_Investigation_of_Laboratory_and_Chemical_Safety_in_Wolaita_Sodo_University_Ethiopia
- Banzolher, W. F., Calabrese, G. S., y Confalone, P. (2013). The Importance of Teaching Safety. *Chemical & Engineering News*, 91(18). <https://cen.acs.org/magazine/91/09118.html>
- Castañeda-Peña, H., Calderón, D. I., Borja, M., Quitián, S. P., y Suárez, A. Y. (2018). Pre-service teachers' appreciations of teacher-educators' strategies when learning about narratives. *International Journal of Educational Research*, 94, 90-99. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2018.10.009>
- Díaz-Vicario, A. (2015). La gestión de la seguridad integral en centros educativos: facilitadores y obstaculizadores [Universidad Autónoma de Barcelona]. <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/308315/adv1de1.pdf?sequence=1>

- Espinosa-Ríos, E. A. (2016). La formación docente en los procesos de mediación didáctica. *Praxis*, 12, 90. <https://doi.org/10.21676/23897856.1850>
- Fernández García, R. (2019). Los equipos de protección individual (EPI) velan por su seguridad y salud. *Dialnet*, 168, 33–61. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7119820>
- Furman, M. (2018). La Educación Científica en las aulas de América Latina, pp-47-72 en RICYT-OEI, El estado de la ciencia: Principales indicadores de ciencia y tecnología iberoamericanos. Altuna Impresores. https://www.researchgate.net/publication/330183645_La_educacion_cientifica_en_las_aulas_de_America_Latina
- Gallo, C. (2021). Estrategias didácticas y el rendimiento académico en los estudiantes de la escuela de ingeniería. *Revista Peruana de Educación*. 37-48. 3(5). <https://revistarepe.org/index.php/repe/article/view/275/818>
- García Fernández, M., González-García, I., y Fernández-García, A. (2020). Conductas de riesgo en estudiantes de secundaria: Un estudio exploratorio en Castilla y León. *Revista de Psicología de la Infancia y la Adolescencia*, 29(2), 183-192.
- González Losada, S., y Triviño García, M. Á. (2018). Las estrategias didácticas en la práctica docente universitaria. *Profesorado (Granada), Revista De Currículum y Formación del Profesorado*, 22(2), 371–388. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v22i2.7728>
- González-Díaz, Y., Martínez-Barbán, I., y Marin-Sánchez, D. (2021). Evaluación de riesgos químicos en un laboratorio de Química Física. *Scielo*, 41(3), 561–579. <http://scielo.sld.cu/pdf/rtq/v41n3/2224-6185-rtq-41-03-561.pdf>
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6ª ed). McGraw-Hill. <https://acortar.link/I03so>
- Jiménez Bezares, R. M. (2022). Diseño, implementación y evaluación de una estrategia didáctica basada en la evaluación entre iguales para el desarrollo de la competencia matemática en Bachillerato. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid. <https://www.tdx.cat/handle/10803/687967#page=140>
- Marín, Q, M. (2021). El trabajo práctico de laboratorio en la enseñanza de las ciencias naturales: una experiencia con docentes en formación inicial. *TED*, 163-182
- MinEducación. (2015). Directiva Ministerial N° 67. <https://onx.la/e2253>
- MinSalud. (17 de septiembre de 2013). Resolución N 003619 de 2013. <https://www.minsalud.gov.co/NormatividadNuevo/Resoluci%C3%B3n%203619%20de%202013.pdf>
- Reina, M., y Reina, A. (2021). Seguridad en el laboratorio: una aproximación práctica. *Educación química*, 32(5), 45. <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2021.5.78772>
- Rodríguez Hernández, C., Yoel, B., Giraud, J., Carlos. (2021). Implementación de una estrategia didáctica para la interactividad en ambientes virtuales para el posgrado en la Educación Superior. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(1), 307-316. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v13n1/2218-3620-rus-13-01-307.pdf>
- Seguel, V. (2022). Manual de Autoinstrucción Seguridad en Laboratorios. <https://medicina.uc.cl/wp-content/uploads/2018/02/Manual-Seguridad-en-Laboratorios-UC.pdf>

Vieytes, R. A. (2004). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN ORGANIZACIONES, MERCADO Y SOCIEDAD: EPIS-TEMIOLOGIA Y TECNICAS. Editorial De Las Ciencias. https://books.google.com.co/books/about/METODOLOGIA_DE_LA_INVESTIGACION_EN_ORGAN.html?id=suCbOwAACAAJ&redir_esc=y

Zúñiga-Escobar, M. (2016). La estrategia didáctica: Una combinación de técnicas didácticas para desarrollar un plan de gestión de riesgos en la clase. Revista Educación, 41(1), 1-18. <https://doi.org/10.15517/revedu.v41i1.17786>

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: NEW LEARNING TRENDS IN THE UNIVERSITY SYSTEM

ABSTRACT: The general objective of this study is to analyze artificial intelligence as new learning trends in the university system, evaluating the benefits and challenges associated with its implementation. Theory based on: Mantera (2017), Lannquist (2018) Corvalan (2017), among others. The methodology is descriptive focused on the analysis of AI, bibliographic documentary; a non-experimental design, the data collection technique and instrument was documentary observation. Regarding the processing of information and its interpretation within the university context, Artificial Intelligence represents a tool that generates new trends in research and development, universities must incorporate it into their programmatic contents, generating opportunities and skills with the intention of providing solutions under a scheme of dynamism and responsibility in the appropriate use of information.

KEYWORDS: Learning, Artificial intelligence, technologies, university system.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: NOVAS TENDÊNCIAS DE APRENDIZAGEM NO SISTEMA UNIVERSITÁRIO

RESUMO: O presente estudo formula seu objetivo geral de analisar a inteligência artificial como novas tendências de aprendizagem no sistema universitário, avaliando os benefícios e desafios associados à sua implementação. Fundamentos teóricos baseados em: Mantera (2017), Lannquist (2018), Corvalan (2017), entre outros. A metodologia é descritiva focada na análise da IA, documental bibliográfica; um design não experimental, a técnica e o instrumento de coleta de dados foram a observação documental. No que diz respeito ao processamento da informação e sua interpretação dentro do contexto universitário, a Inteligência Artificial representa uma ferramenta que gera novas tendências de pesquisa e desenvolvimento, as universidades devem incorporá-la em seus conteúdos programáticos, gerando oportunidades e habilidades com a intenção de fornecer soluções sob um esquema de dinamismo e responsabilidade no uso adequado da informação.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagens, Inteligência Artificial, tecnologias, sistema universitário.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE: NOUVELLES TENDANCES D'APPRENTISSAGE DANS LE SYSTÈME UNIVERSITAIRE

RÉSUMÉ : Cette étude formule son objectif général d'analyser l'intelligence artificielle comme nouvelles tendances d'apprentissage dans le système universitaire, en évaluant les bénéfices et les défis associés à son implémentation. Fondement théorique basé sur : Mantera (2017), Lannquist (2018), Corvalan (2017), entre autres. La méthodologie est descriptive, axée sur l'analyse de l'IA, documentaire bibliographique ; un design non expérimental, la technique et l'instrument de collecte de données étaient l'observation documentaire. En ce qui concerne le traitement de l'information et son interprétation dans le contexte universitaire, l'Intelligence Artificielle représente un outil qui génère de nouvelles tendances de recherche et de développement, les universités doivent l'intégrer dans leurs contenus programmatiques, générant des opportunités et des compétences dans le but de fournir des solutions sous un schéma de dynamisme et de responsabilité dans l'utilisation appropriée de l'information

MOTS-CLÉ: Apprentissages, Intelligence Artificielle, technologies, système universitaire.

Inteligencia artificial: nuevas tendencias de aprendizaje en el sistema universitario

Dr. Francisco Romero

Francisco Javier. Romero Villasmil. Posdoctoral en Ciencias en las Organizaciones URBE, Doctorado en Ciencias Gerenciales; URBE (2013). Especialista en contabilidad mención auditoria LUZ (2004), Licenciado en Contaduría Pública LUZ (1992), Docente e Investigador en la Universidad Dr. Jose Gregorio Hernández. **Correo Electrónico:** fromero@ujgh.edu.ve
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3994-014x>

Dra. Milagros Villasmil

Milagros del Carmen Villasmil Molero. Posdoctoral en Gerencia Pública y Gobierno URBE. Dra. en Ciencias Gerenciales URBE (2008) Magister en Gerencia Tributaria. URBE (2005) Lcda. en Contaduría Pública UNA (2001). Docente e Investigadora en la universidad Libre, Barranquilla, Colombia.
Correo electrónico: milagrosd.villasmilm@unilibre.edu.co
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8222-8871>

RESUMEN: El presente estudio formula en su objetivo general analizar a la inteligencia artificial cómo nuevas tendencias de aprendizaje en el sistema universitario, evaluando los beneficios y desafíos asociados con su implementación. Teoría fundamentada en: Mantera (2017), Lannquist (2018) Corvalan (2017), entre otros. La metodología es descriptiva enfocada en el análisis de la IA, documental bibliográfico; un diseño no experimental, la técnica e instrumento de recolección de datos fue la observación documental. En cuanto al procesamiento de la información y su interpretación dentro del contexto universitario la Inteligencia Artificial representa una herramienta que generan nuevas tendencias de investigación y desarrollo, las universidades deben incorporarla dentro de sus contenidos programáticos generando oportunidades y habilidades con la intención de dar soluciones bajo un esquema de dinamismo y responsabilidad en el uso adecuado de la información.

PALABRAS CLAVE: Aprendizajes, inteligencia Artificial, tecnologías, sistema universitario.

Introducción

Hablar de Inteligencia Artificial, es abrir la puerta a un tema de estudio relevante, tomando en cuenta el nivel de profundidad y desarrollo de los aspectos que encierra esta herramienta. El avance tecnológico en la información que se maneja a través de los diferentes sistemas, aplicaciones, redes sociales permiten la conexión de manera inmediata con un cúmulo de información sobre un tema, o sobre aspectos de desarrollo de conocimiento, permite profundizar y lograr un alcance significativo en el manejo de la información o los resultados obtenidos.

Sin embargo, se hace necesario la generación de técnicas de aprendizajes adecuadas para la búsqueda y manejo de información bajo niveles de responsabilidad, para garantizar el logro de los propósitos particulares o globales que se tengan por el uso de esta

herramienta. Existen diversidad en las tecnologías que superan a las generaciones pasadas. En el proceso de educación las tecnologías de información y la comunicación forman parte de las herramientas de estudios en los diferentes programas, han trascendido hacia una era de mayor complejidad siendo un ejemplo de ellos la Inteligencia Artificial (IA). Para Mantaras (2017) representa la ciencia e ingeniería que permite diseñar y programar ordenadores de forma que realicen tareas que requieran inteligencia.

La universidad como espacio de formación, es responsable de generar métodos que permitan la incorporación de nuevas tendencias de cambios para el mejoramiento en la construcción de nuevos conocimientos en todas las disciplinas o cátedras, a través de los programas curriculares, estos ya deben estar contemplando el uso de esta nueva herramienta como lo es la IA, estructurado la manera de ser considera como un eje transversal en todas las mallas curriculares. Diseñando parámetros de uso, alcance, criterios y responsabilidad en el uso adecuado de todas las herramientas tecnológicas.

La IA, se debe integrar a los programas que imparte la Universidad, para potenciar el aprendizaje, generando habilidades y destrezas en los estudiantes que faciliten entender, comprender y fomentar el desarrollo para el uso adecuado en la búsqueda de soluciones a problemas de la sociedad, unido a otras técnicas de estudios. Bifano (2006).

En la última década, la Inteligencia Artificial (IA) ha emergido como una fuerza transformadora en múltiples sectores, desde la medicina hasta la industria, y la educación superior no ha sido la excepción. La integración de tecnologías basadas en IA en el sistema universitario está revolucionando los métodos de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo oportunidades sin precedentes para personalizar la educación y mejorar los resultados académicos. La IA, con sus capacidades de aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural y análisis predictivo, está cambiando el panorama educativo al proporcionar herramientas más sofisticadas y adaptativas.

En las universidades, la IA está facilitando el desarrollo de plataformas de aprendizaje adaptativo, que ajustan el contenido y las estrategias pedagógicas en función de las necesidades individuales de los estudiantes. Estos sistemas no solo optimizan el proceso de aprendizaje, sino que también permiten a los instructores obtener una visión más clara del progreso de sus alumnos y ajustar sus métodos de enseñanza en consecuencia. Además, la incorporación de asistentes virtuales y chatbots basados en IA está transformando el soporte académico, proporcionando respuestas inmediatas y facilitando la gestión administrativa.

Sin embargo, la implementación de IA en la educación superior no está exenta de desafíos. La cuestión de

la privacidad de los datos, la necesidad de formación adecuada para el personal académico y las implicaciones éticas del uso de IA son temas cruciales que requieren una consideración exhaustiva. Este artículo explora las nuevas tendencias en la aplicación de la IA en el sistema universitario, evaluando tanto los beneficios como las preocupaciones asociadas, proporcionando una visión integral de cómo estas tecnologías están configurando el futuro de la educación superior. Por lo anterior el presente artículo se plantea como Objetivo y Pregunta de Investigación: Analizar a la Inteligencia Artificial como nuevas tendencias de aprendizaje en el sistema universitario, de tal forma que se responda ¿Cómo están transformando las nuevas tendencias en Inteligencia Artificial los métodos de enseñanza y aprendizaje en el sistema universitario?

Fundamentación teórica

Impacto de la IA en la globalización

La IA es un tema que en la actualidad es de suma importancia en función a las diferentes interpretaciones que se pueden acreditar a su contenido, sin embargo, existe aún un porcentaje de la población que no conoce de su alcance o la manera de lograr mejores resultados en sus aplicaciones. En este sentido, Lannquist (2018) señala que a pesar del avance tecnológico existe una gran cantidad de personas que no tienen acceso a esta herramienta, esto si se consideran las limitaciones de algunos sectores de la sociedad en relación al costo.

Lo anterior conduce a interpretar que la IA es un tema amplio porque logra abarcar muchos aspectos de las tendencias contemporáneas. Considerando a Mialhe y Lannquist (2018) citaron que un porcentaje considerable de la población no está en condiciones de beneficiarse en gran medida de las tecnologías de IA en los procesos de estudios o investigaciones, desconociendo al mismo tiempo, los riesgos implícitos como resultado de estos avances que se generan a un ritmo cada vez más acelerado.

En la actualidad el contexto de aplicación es extenso, se emplea en la informática y robótica (Vázquez, Jara, Ríofrío, y Teruel, 2018); sin embargo, esto no es todo, dado que sus posibilidades se extienden a múltiples áreas, como las ciencias sociales, y sus potencialidades como apoyo en las ciencias empresariales, donde el incremento de la estimación en tiempo real de los valores y la enorme cantidad de datos a procesar requiere la implementación de sistemas basados en IA Mialhe (2018). Es importante destacar la influencia y el desarrollo actual de las redes neuronales artificiales y los sistemas de procesamiento de base genética, tecnologías cada vez más populares y utilizadas con rigor en los campos de la investigación y la dinámica de mercados. Agüero, Ibáñez y Badaró (2013).

Considerando los aspectos económicos, así como las consecuencias, referidos a indicadores de gestión y rentabilidad, se identificarían grandes organizaciones que tienen el control de la información con grandes impactos de desarrollo en Inteligencia Artificial, con la intención de lograr espacios relevantes en los mercados mundiales. En este sentido, el crecimiento en este campo de la tecnología lograría aprovechar oportunidades en el ámbito digital, se enfocarían en la utilización de talento especializado para el logro de las metas determinadas, mediante el uso de herramientas y métodos de diseño para el aprendizaje. Citando a Saavedra (2016) refiere este fenómeno como el quinto Imperio tecnológico, por su parte, Corvalán (2017) lo refiere como la cuarta Revolución Industrial.

Lo anterior está alineado a lo expuesto por Mialhe y Lannquist (2018) donde señalan que las corporaciones más fuertes y solidas del mercado obtienen más datos de los consumidores, contratan a profesionales más talentosos y tienen recursos para construir hardware de aplicación y de gran envergadura, así como capacidades de supercomputación en la nube". (p. 224). En este sentido el tema deriva del posible posicionamiento de estas empresas respecto de su competencia directa, lo que evidencia los cambios presentes.

Comentado a Saavedra (2016), indica que lo propuesto desde la percepción de la inteligencia estratégica, se generaran cambios más que evidentes, tomado en cuenta la relación apropiada entre la tecnología robótica, digital y computacional sustentada en IA, que vendrá a ser el catalizador de los cambios más impactantes en la historia de la humanidad. Sin embargo es necesario establecer mecanismos de regulación, las condiciones y límites de lograr de manera efectiva la información, con el objetivo que la población no se vea afectada por esta, o con la no adecuada utilización de la información o datos generados, encontrándose esta en almacenamiento en la nube, la misma puede ser procesada, y orientada según los esquemas de consumo, más aún, se puede establecer el uso según tendencias políticas, es por esto la necesidad de determinar regulaciones y controles tomando en cuenta el contexto y sus políticas así como los lineamientos globales en el entorno digital.

La IA y el ser humano.

Según lo expresado por Corvalán (2017) La inteligencia humana conviene a ser la suma de aquellas capacidades cognitivas que le otorgan al ser humano una relativa autonomía, las que pueden categorizarse como "perfiles de inteligencia" o "inteligencias múltiples". Siendo esta una condición propia del ser humano, la cual permite el desarrollo de habilidades para hacer frente a las circunstancias de la vida diaria.

Para otros investigadores como Barrios (2018) desde la óptica antropológica le dan otra perspectiva a tan intrincado aspecto, al asumir sendas diferencias entre las inteligencias artificial y humana, en este aspecto se puede inferir que el ordenador es independiente de su capacidad está limitado al manejo del lenguaje lógico de programación, pero con una capacidad de memoria superior a la inteligencia humana, pero donde el ser humano si tiene la capacidad de interpretar todos los significados, mientras que la inteligencia de computador está limitada al manejo de información, no posee la condición del poder de comprensión.

En este contexto se puede mencionar que el eje transversal entre estas dos inteligencias es la capacidad de poder procesar la información de manera permanente y bajo el contexto en el cual se vive, dirigido al abordaje y solución de problemas. En otro aspecto se conoce que el cerebro humano controla la capacidad para procesar la información de es originada de su entorno y del organismo interno para generar los mecanismos de acción, en cuanto a las decisiones y la opción de seleccionar para efectos de atender sus requerimientos.

En otro orden de ideas, las IA, se refiere a la manera de como simular las capacidades de la inteligencia humana. De igual manera se considera que es parte de las Ciencias de la computación donde se realizan diseños de sistemas inteligentes. Citando a Mariño y Primorac (2016) este señala que la IA, permite como ciencia de la computación distintos métodos, herramientas y técnicas que conllevan a identificar y resolver problemas simulando el proceso de los sujetos cognoscentes. Por otra parte, Herrar y Muñoz (2017) refiere que es una ciencia dirigida a la búsqueda de la comprensión sobre la inteligencia bajo las delimitaciones y diseñada como un desafío de alta complejidad.

De lo antes expuesto surgen la siguiente interrogante: ¿Se pueden atribuir facultades de un ser humano a una máquina? En este sentido la respuesta se puede centrar en el campo cognitivo, en antecedes se puede mencionar que en 1956, en un congreso sobre teoría de la información realizado en Massachusetts por el Instituto Tecnológico, donde en esa oportunidad el investigador Noam Chomsky quien establece los parámetros del lenguaje, lo refiere como un sistema estructurado sistemáticamente bajo un esquema similar a las matemáticas y formal, donde se presentaba como la presunción de rigor científico, el direccionar facultades humanas a una máquina, donde se genera una forma de pensamiento mecánico en un computador.

En este orden de ideas, para Ramos (2014), surge en este momento el concepto de la IA, uno donde la IA débil solo se muestra al empleo de ordenadores para el estudio de las acciones cognitivas del ser humano y dos IA fuerte direcciona a la combinación de las rutas de la IA y la Inteligencia humana y ser vinculadas cada vez más.

El uso de diversas tecnologías de información ha superado los límites antes encontrados, eso que hace necesidad de una reestructuración según su tipo. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen un impacto en la educación, ya que se incorporan en las herramientas empleadas. El ejemplo el concreto de las tecnologías de información en términos de sistemas de mayor complejidad es la inteligencia artificial (IA).

En cuanto a la inteligencia artificial, Materas (2017) explica que es la “ciencia e ingeniería que permite diseñar y programar computadoras de manera que realicen tareas que requieren inteligencia” (p. 8). En el contexto de la inteligencia artificial (IA), se propone un desarrollo a gran escala en sistemas informáticos en la educación superior.

La universidad en los actuales momentos

Globalmente se está experimentando un proceso de cambios muy acelerados, estos cambios repercuten en la economía, las organizaciones y el estado para acceder y utilizar los conocimientos y la información. El fenómeno que se ha generado en todas estas transformaciones ha recibido el nombre de globalización, por las modificaciones que ha implementado en las relaciones entre los países del mundo.

Considerando a Hernández (2008), Los avances tecnológicos también han cambiado en la manera de intervenir en la actividad productiva, la energía, las materias primas, el trabajo y el dinero, que hasta hace muy poco tiempo prefiguraban el desarrollo y el progreso económico, no son los elementos más importantes, han sido desplazados por la información y el conocimiento con el que se cuenta.

Citando a Morín (2018), las universidades han tenido como función principal la creación del conocimiento a través de diferentes maneras, como eje transformador para la incorporación de talento humano a los mercados laborales, bajo una formación mediante programas curriculares basados en competencias, En este sentido la actualización de estos programas incorporando la generación de información a través de la IA como herramienta, en las diferentes áreas del conocimientos y disciplinas debe abarcar espacios importantes que conllevan al mejor uso de la misma, para el desarrollo del mundo entero, según las necesidades determinantes de cada localidad.

Según este marco conceptual, el proceso de incorporación de TIC fue inaugurado tras la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, y en ella se enfoca la inteligencia artificial (IA) en los sistemas educativos, incluyendo a presencia en los modelos educativos implícitos y en los recursos y herramientas empleados, si se tiene en cuenta la educación y las herramientas utilizadas para realizar las actividades provenientes de fuentes relevantes, puede

existir un intervalo de riesgo. Para lograr esto, es esencial contar con una adecuada información sobre el tema, con el objetivo de compensar la falta de conocimiento según la relación directa entre la ciencia y la inteligencia artificial, estableciendo este vínculo dentro de un ámbito jurídico.

Competencias Digitales.

Para Gisbert y Esteve (2016), la evolución y cambios de la sociedad ha generado una serie de transformaciones de impactos importantes de gran evolución referente en el mundo complejo de las universidades, esto considerando los diferentes modelos generados en los procesos de gestión del conocimiento y al mismo tiempo la creación de novedosos modelos en la formación. Los retos de la sociedad en la generación de los modelos de información, entornos digitales, bases de datos, ecosistemas, todo esto demandado por las universidades con la intención de dar una mayor atención a su contexto actual. Morín (2018).

De igual manera, Gisbert y Esteve (2016) señalan que las características de los individuos, respecto a las nuevas tecnologías, guardan muy poca relación con la edad del individuo y sus respectivos caracteres como rasgo generacional. En investigaciones recientes realizadas en los Estados Unidos se ha demostrado que aun cuando los estudiantes pueden manejar un ordenador y considerando sus habilidades en la tecnología, solo aplicar herramientas básicas de la información y comunicación, dejando en evidencia que no hay relación importante entre las herramientas utilizadas y la información de aprendizajes significativos.

En este mismo orden, la revolución educativa universitaria, la enseñanza de la IA genera diversos desafíos de cómo hacer más interdisciplinaria para lograr en los espacios universitarios la orientación a grandes cambios, en la tecnología, en la información masiva, el cambio en los contextos de educación superior para que se alineen a nuevos enfoques donde se sustenten nuevos retos. En relación a esto se considera el tema presentado por la Comisión Europea (2007), donde se asume que las competencias digitales deben ser atendidas como una competencia para el aprendizaje continuo, donde se apliequen a las actitudes, capacidades, habilidades y destrezas que deben ser recogidas dentro de los programas curriculares en las diferentes disciplinas, más en el campo de la información.

Todo lo anterior con la finalidad de que esas habilidades en el manejo de la información sean puestas a la disposición de los diferentes contextos de trabajo, comunicación y formación en general, estas competencias deben estar relacionadas con las competencias básicas en temas de tecnología de información y comunicación, también con el propósito de actuar en comunidades virtuales interactivas con la internet. Bajo este enfoque las compe-

tencias digitales tienen su participación en todas las áreas del conocimiento y su aplicación, generando actitudes y habilidades tecnológicas, sobre la nueva complejidad de la sociedad en aras de superar la alfabetización tecnológica logrando a utilización y uso adecuado de herramientas de forma óptima. Gisbert y Esteve (2016).

Sobre estos aspectos considerados anteriormente, para la sociedad el sistema actual está en la interacción de las redes sociales tales como YouTube, Instagram, Facebook, entre otros, es de considerar que la IA, está relacionada con estas formas de interactuar ya el mismo tiempo la presentación de nuevas formas de competencias digitales, mostrando el lado más dinámico y de cómo debe ser accesible a las comunidades virtuales. La IA estaría en contante renovación o actualización a través de nuevos esquemas de datos, estructuras de datos y programas, el desarrollo de sistemas cada más potentes y con mayor velocidad superándose así de generación en generación.

En este sentido, es de importancia detenerse a pensar el requerimiento que urge en los espacios universitarios, en los procesos de formación de educación superior, que este presta a la adecuación de nuevos formatos y formas de planificación curricular, que estos sean los más adecuados frente a los cambios que se generarían con la incorporación de la IA.

Para Vázquez (2018) en el contexto actual el desarrollo de las redes sociales ha tenido un impacto que trasciende el uso local, se han incorporado las instituciones universitarias que hacen uso de estas tecnologías para ser aprovechadas a su favor, a través de mecanismo o medios de interacción por medio de programas de chat simulando ser un operador que permiten la interacción en tiempo real, su utilización genera una experiencia en la mejora de los procesos.

El gran reto de la universidad del nuevo milenio está direccionado en la presente necesidad de planificar, diseñar, desarrollar e implementar el diseño curricular, argumentados en las competencias digitales, a través procesos formativos y de amplia acreditación que conlleve la generación de fundamentos de altos niveles para estas competencias, logrando de esta manera la formación de mejores profesionales y personas con una completa capacidad para entender, desarrollar y desarrollar el entorno tecnológico en función a sus necesidades.

Nuevas tendencias hacia el aprendizaje

En los nuevos tiempos la IA, con el uso de nuevas herramientas han logrado cubrir nuevos conocimientos, generando una interacción en la sociedad, y de manera amplia en el sector universitario en la creación de nuevos espacios de estudios con la finalidad de colocarla al servi-

cio de los modelos de enseñanza.

Es de resaltar en el contexto latinoamericano, se ha logrado un amplio avance y ha abierto las puertas a nuevos retos, generando nuevos desafíos en las universidades, nuevas oportunidades educacionales a la población, por otra parte, en países con economías emergentes también se ha producido un avance significativo en la industria, bajo una visión prospectiva en el uso de las nuevas tendencias tecnológicas. En ambos espacios la visualización de desarrollo, dinamismo y metas impulsadas en obtener una mejor formación en los espacios universitarios en pro del desarrollo del mundo.

En este sentido, Caride (2016), señala que las universidades como una institución representan un entorno muy significativo para el progreso social y económico de un país, considerando la multiplicidad de reformas a la que están sometidas, en cuanto a la actualización de los diferentes programas curriculares con la intención de ser adaptados a los cambios locales y globales que deben ser atendidos por los participantes en formación, siendo esta una gestión que muchas veces se traduce en un proceso lento en razón de aspectos políticos y a los modelos económicos del momento, se conducen a través de las intenciones privadas de los grupos de poder imperante.

En el contexto de la educación universitaria se deben generar planes de desarrollo e incorporarlos a los programas mediante revisión y análisis muy cuidadoso de su contenido en todas las disciplinas, la inclusión de los avances tecnológicos como herramienta y habilidades, enrumados hacia un futuro muy prometedor, más aún si consideramos la IA que avanza de manera vertiginosa, como una fuente de datos que se adquieren de manera más dinámica y bajo un esquema de requerimiento para ser aplicados a la solución de problemas.

Todas estas nuevas concepciones de realidad global, complejidad, pluralidad, multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria están impulsando el cambio de gestión del sector educativo, para generar mayores posibilidades a la tecnología, la IA y el avance científico al proceso enseñanza aprendizaje, siendo en este sentido las universidades las responsables en la preparación del individuo para nuevos procesos y escenarios de mayor competencia para enfrentar situaciones más complejas en el desarrollo de soluciones a problemas de la sociedad.

Generando de esta manera nuevas sociedades dentro de estas instituciones, como “sociedades educativas”, “sociedades del conocimiento” y “sociedades de la Información” Morín (1997). De allí que, las Perspectivas Futuras de la IA en la Educación Superior parece prometedor, con la posibilidad de tecnologías más avanzadas que podrían ofrecer una mayor personalización y mejorar aún más el acceso a recursos educativos. Sin embargo, es crucial que las instituciones educativas se preparen para adaptarse a

estos cambios y aborden los desafíos emergentes. (Baker & Siemens, 2023).

Metodología

Referente al método, en la investigación se identificó en primera instancia el objetivo planteado, determinando el tema y la problemática definida. Una vez reconocido el tema, se procedió a precisar las fuentes a consultar para posteriormente continuar con la investigación documental. Villegas y Ramírez (2012). Las técnicas de investigación documental se sirven de datos extraídos a partir del análisis, revisión e interpretación de documentos que aportan información relevante para la comprensión del fenómeno.

La investigación se enmarcó en un tipo de investigación analítica documental, descriptiva con un diseño no experimental, transaccional, de campo, teniendo como objeto de estudio la Inteligencia Artificial y las universidades. Se recurrió a material metodológico impreso en textos de autores relevantes como Méndez (2006), Hurtado (2007), Arias (2006) y otros. En este sentido el estudio se caracterizó en los parámetros documentales como analítica y descriptiva.

El abordaje metodológico para este artículo se basa en una revisión bibliográfica exhaustiva de estudios recientes y relevantes sobre la implementación de la IA en el sistema universitario. Se emplea un enfoque cualitativo para analizar los beneficios y desafíos descritos en la literatura académica.

Resultados y Hallazgos

La situación existente a nivel de las universidades, en cuanto al uso de la IA, demuestra la necesidad de seguir en la creación de mecanismos y espacios conjuntamente con la actualización de programas académicos, así como, el entrenamiento a docentes y estudiantes incorporando el uso de las técnicas de información tecnológicas, permitiendo un proceso de cambio y adaptación para generar nuevas estrategias de aprendizaje, logrando transformaciones en la sociedad, instituciones y usuarios, enfrentado desafíos y aprovechando oportunidades en la construcción de un mejor futuro adaptado a los avances tecnológicos.

En este sentido, la implementación de IA en el sistema universitario puede mostrar beneficios significativos en términos de personalización del aprendizaje y eficiencia administrativa. Los sistemas de aprendizaje adaptativo permiten a los estudiantes recibir una educación más personalizada, mejorando sus resultados académicos y satisfacción. Los asistentes virtuales reducen la carga administrativa para los profesores y facilitan el acceso a la

información para los estudiantes. No obstante, también se han identificado desafíos importantes, como la necesidad de salvaguardar la privacidad de los datos y la preparación adecuada del personal educativo para utilizar estas nuevas tecnologías de manera efectiva. En suma, se destacan algunos impactos y desafíos en cuanto a premisa éticas y la transformación del pensamiento del docente ante estas tecnologías.

Impacto de la IA en el Aprendizaje Personalizado

La IA permite una personalización sin precedentes en la educación superior. Los sistemas adaptativos analizan el rendimiento de los estudiantes y ajustan los materiales didácticos en consecuencia. Esto no solo mejora la eficiencia del aprendizaje, sino que también ayuda a abordar las debilidades individuales de los estudiantes de manera más efectiva. Woolf, (2020).

Transformación del Rol del Profesor en el Aula

Con la integración de la IA, el rol del profesor está cambiando de ser el principal proveedor de conocimientos a un facilitador del aprendizaje. La IA asume tareas administrativas y de evaluación, permitiendo a los profesores centrarse más en la mentoría y el apoyo individualizado. (Hwang & Chen, 2022).

Desafíos y Consideraciones Éticas en la Implementación de IA

La implementación de IA en la educación presenta varios desafíos, incluidos problemas de privacidad de datos, la necesidad de una formación adecuada para los educadores y cuestiones éticas relacionadas con la autonomía y la toma de decisiones. La protección de la privacidad y la seguridad de los datos de los estudiantes son preocupaciones clave que deben abordarse. (Selwyn, 2021).

Conclusiones

La universidad debe experimentar, ser agente de cambio, servir a necesidades apremiantes del entorno, ser centro generador de líderes de mediadores sociales, adelantarse al futuro. La gestión de la educación universitaria se ha vuelto más compleja, obliga a la universidad a pensar seriamente en prestar sus servicios bajo el enfoque de actualización de conocimientos y tendencias de desarrollos.

En este sentido la IA, se ha convertido en un elemento transformador para el desarrollo tecnológico del mundo, en la creación de nuevas maneras de generar información,

en diferentes formas, originada en datos almacenados con un esquema o estructura definida por expertos en el área de la información, utilizando programas, sistemas adecuados permitiendo la actualización y la inmediatez de usa la información en un tiempo real.

La relación de la Universidades con estas nuevas tendencias es de alto impacto para la formación de seres humanos integrales, con capacidad de análisis para la toma de decisiones acertadas mediante el uso adecuado de esta IA. Los avances en el uso de esta nueva herramienta se miden a través de resultados, mediante la aplicación de manera adecuada y con niveles de responsabilidad en el sector salud, educación, investigación, desarrollo de nuevas tecnologías, entre otros.

La Inteligencia Artificial está revolucionando la educación superior al ofrecer herramientas avanzadas que permiten una enseñanza más personalizada y eficiente. Aunque los beneficios son claros, como la mejora en el rendimiento académico y la reducción de la carga administrativa, también es crucial abordar los desafíos asociados con la privacidad de los datos y la formación de los educadores. A medida que la tecnología continúa avanzando, las instituciones universitarias deberán equilibrar la adopción de nuevas herramientas con una consideración ética y práctica para maximizar el potencial de la IA en la educación.

Apuntamos a nuevos escenarios a nivel mundial, enfrentando nuevos retos y desafíos para la evolución de la sociedad, la IA ha representado un eslabón para enlazar el presente con un futuro comprometedor, donde las expectativas son ambiciosas para los poderes de gobiernos en los diferentes países del mundo, por esta razón, la Universidad se comporta y visualiza como una plataforma de cambios y transformaciones permanente en sus procesos para adaptarse a los requerimientos.

Referencias Bibliográficas

Badaró, S., Ibañez, L., & Agüero, M. (2013). Sistemas expertos: fundamentos, metodologías y aplicaciones. *Ciencia y tecnología*, 13, 349-364. Doi: <http://dx.doi.org/10.18682/cyt.v1i13.122>

Barrio, J. (2018). Aspectos del inacabamiento humano. Observaciones desde la antropología de la educación. Recuperado de: <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/7192/200-barrio.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Baker, R. S., & Siemens, G. (2023). *Educational Data Mining and Learning Analytics*. Springer.

Caride, J. (2016). La pedagogía social en el diálogo de las universidades con la educación popular y la educación social. *Revista Interamericana de Educación de Adultos*, 38 (1), 85-106. Recuperado de: <http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2016-1/contrapunto2.pdf>

Corvalán, J. (2017). Inteligencia Artificial y derechos humanos (Parte I). *Diario DPI Cuántico, Diario Constitucional y Derechos Humanos*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Corvalán, J. (2018). Estados eficientes. La productividad del sector público bajo la lupa. *Integración & comercio*, 44, 256-264. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6551948>

Claudio Bifano (2006). *La Universidad se Reforma*. Editorial Épsilon Libros. Caracas Venezuela

universitarios. *La cuestión universitaria*, (7), 48-59. Recuperado de: <http://polired.upm.es/index.php/lacuestionuniversitaria/article/view/3359/3423>

Herrera, L., & Muñoz, D. (2017). Inteligencia artificial y lenguaje natural. *Lenguas Modernas*, 19, 157-165. Recuperado de: <https://lenguasmodernas.uchile.cl/index.php/LM/article/view/45790>

Hwang, G.-J., & Chen, C.-H. (2022). *Innovative Technologies in Education*. Elsevier.

- Ángel Arístides Hernández (2008) Problemas de las Universidades del Siglo XXI. Una Experiencia. Fondo editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas Venezuela
- Mialhe, N., & Lannquist, Y. (2018). Un desafío de gobernanza mundial. *Integración & comercio*, (44), 218-231. Recuperado de: <https://intal-lab.iadb.org/algorithm-landia/10.php>
- Meseguer, P., & Mántaras, R. L. (2017). *Inteligencia artificial*. Madrid, Spain: Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas. <https://elibro.net/es/ereader/universidadipro/42319?page=8>
- Ramos, L. (2014). Psicología cognitiva e inteligencia artificial: mitos y verdades. *Avances en Psicología*, 22(1), 21-27. Recuperado de: <http://revistas.unife.edu.pe/index.php/avancesenpsicologia/article/view/270>
- Saavedra, B. (2016). Inteligencia Estratégica en un mundo globalizado en Latinoamérica: Retos y desafíos en el siglo XXI. *Revista Policía y Seguridad Pública*, 5(2), 75-105. Doi: <https://doi.org/10.5377/rpsp.v5i2.2326>
- Selwyn, N. (2021). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. Routledge.
- Spector, J. M. (2019). *Foundations of Educational Technology: Integrative Approaches and Interdisciplinary Perspectives*. Springer.
- Vázquez, M., Jara, R., Riofrio, C., & Teruel, K. (2018). Facebook como herramienta para el aprendizaje colaborativo de la inteligencia artificial. *Revista Didasc@lía: Didáctica y Educación*, 9(1), 27-36. Recuperado de: <http://runachayecuador.com/refcale/index.php/didascalia/article/view/2565>
- Woolf, B. P. (2020). *Building Intelligent Interactive Tutors: Student-Centered Strategies for Revolutionizing e-Learning*. Morgan Kaufmann.
- Zwerg-Villegas, A. M., & Ramírez, F. H. (2012). Metodología de la investigación: más que una receta. *AD-minister*, (20), pp. 91-111. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322327350004>

TAX CAPACITY AND ITS IMPACT ON DIRECT OR INDIRECT TAXATION CONTRIBUTIONS IN VENEZUELA

ABSTRACT: The present study is aimed at analyzing the principle of contributory capacity as one of the fundamental pillars of the Venezuelan tax system and relating its effect to direct or indirect contributions. It was based on: González (2018), Rojas (2018), Martínez (2020), among others. As well as in the National Constitution (1999). The methodology was documentary-descriptive, with a documentary-bibliographic design; The data collection technique and instrument was documentary observation, in correspondence with the unit of analysis. Regarding the processing of the information and its subsequent interpretation, it was carried out through documentary analysis. It is concluded that the tax system faces challenges in terms of equity and effectiveness, when trying to comply with the principle of contributory capacity.

KEYWORDS: Contributory Capacity, direct contributions, indirect contributions.

CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E SUA INCIDÊNCIA NAS CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSIÇÃO DIRETA OU INDIRETA NA VENEZUELA

RESUMO: O presente estudo está orientado à análise do princípio da capacidade contributiva como um dos pilares fundamentais do sistema tributário venezuelano e relacionar seu efeito nas contribuições diretas ou indiretas. Foi fundamentado em: González (2018), Rojas (2018), Martínez (2020), entre outros, assim como na Constituição Nacional (1999). A metodologia foi documental-descritiva, com um design documental-bibliográfico; a técnica e instrumento de coleta de dados foi a observação documental, em correspondência com a unidade de análise. Quanto ao processamento da informação e sua posterior interpretação, foi realizada por meio da análise documental. Conclui-se que o sistema tributário enfrenta desafios em termos de equidade e eficácia ao tentar cumprir com o princípio da capacidade contributiva.

PALAVRAS-CHAVE: Capacidade Contributiva, contribuições diretas, contribuições indiretas.

CAPACITÉ CONTRIBUTIVE ET SON IMPACT SUR LES CONTRIBUTIONS D'IMPOSITION DIRECTE OU INDIRECTE AU VENEZUELA

RÉSUMÉ : La présente étude est orientée vers l'analyse du principe de capacité contributive comme l'un des piliers fondamentaux du système fiscal vénézuélien et la relation de son effet sur les contributions directes ou indirectes. Elle s'est basée sur : González (2018), Rojas (2018), Martínez (2020), entre autres, ainsi que sur la Constitution Nationale (1999). La méthodologie était documentaire-descrptive, avec un design documentaire-bibliographique; la technique et l'instrument de collecte de données étaient l'observation documentaire, en correspondance avec l'unité d'analyse. Quant au traitement de l'information et son interprétation ultérieure, ils ont été réalisés par le biais de l'analyse documentaire. Il est conclu que le système fiscal fait face à des défis en termes d'équité et d'efficacité en tentant de respecter le principe de capacité contributive.

MOTS-CLÉ: Capacité Contributive, contributions directes, contributions indirectes.

Capacidad contributiva y su incidencia en las contribuciones de imposición directa o indirecta en Venezuela

Arends, José

Cursante de la Especialidad en Gerencia Tributaria en el Programa Postgrado de la UJHG, Licenciado en Contaduría Pública (UJHG).

Correo Electrónico: josearends323@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5001-5861>

Roa, Yesenia

Cursante de la Especialidad en Gerencia Tributaria en el Programa Postgrado de la UJHG, Estudiante de Derecho en LUZ, participante de investigación en Aula Abierta, Licenciada en Contaduría Pública (UPTM). Docente de Media Técnica, Área: Diseño Planificación y Organización de Sistemas Administrativos. **Correo Electrónico:** yesenia.roav@gmail.com

RESUMEN: El presente estudio está orientado al análisis del principio de capacidad contributiva como uno de los pilares fundamentales del sistema tributario venezolano y relacionar su efecto ante las contribuciones directas o indirectas. Se fundamentó en: González (2018), Rojas (2018), Martínez (2020), entre otros. Así como en la Constitución Nacional (1999). La metodología fue documental-descrptiva, con un diseño documental-bibliográfico; la técnica e instrumento de recolección de datos fue la observación documental, en correspondencia con la unidad de análisis. En cuanto al procesamiento de la información y su posterior interpretación, se realizó por medio del análisis documental. Se concluye que el sistema tributario enfrenta retos en términos de equidad y eficacia, al intentar cumplir con el principio de capacidad contributiva.

PALABRAS CLAVE: Capacidad Contributiva, contribuciones directas, contribuciones indirectas.

Introducción

Pese a que los Estados se pueden valer de la emisión de deuda pública, la venta de activos estatales y/o la explotación de recursos naturales con la finalidad de obtener ingresos económicos; consideran que la ruta más expedita para este fin es por medio de la recaudación fiscal, entre los que destacan: el Impuestos Sobre la Renta (ISRL), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otros. Por ello, se plantean como una de las formas más directas y efectivas de lograr ingresos para financiar sus actividades y programas de desarrollo.

En Venezuela, los sujetos en su condición de deudores tributarios, tienen la obligación de asumir su compromiso en la carga de los gastos públicos tal y como lo plantea la constitución nacional (1999), pero se debe recalcar que con el pasar de los años, el sistema tributario ha sufrido cambios y adaptaciones, buscando una mayor eficiencia y equidad. Es decir, que todos deben aportar al Estado para que este, de manera eficiente cumpla con la satisfacción de las necesidades del pueblo, sin embargo, por más apremio de

captación de recursos que tenga el Estado, se justifica la creación de tributos ajenos a los postulados del principio de capacidad contributiva. Por lo tanto, los legisladores al momento de formular la normativa tributaria, deben tomar en consideración no sólo los aspectos presupuestales que garantizan la obtención de los recursos, sino también la condición del sujeto frente al tributo. Es decir, el aparato fiscal debe estar pensado desde dos aristas; la suficiencia y la equidad, tal como lo plantea la Carta Magna.

En consideración a lo anterior, el presente estudio está orientado al análisis del principio de capacidad contributiva por considerarse como uno de los pilares fundamentales del sistema tributario venezolano, ya que establece que cada contribuyente debe aportar a la hacienda pública en proporción a su capacidad económica, y su efecto ante las contribuciones de imposición directa o indirecta como formas de recaudación tributaria que tienen el fin último de obtención de ingresos por parte del Estado para financiar sus gastos públicos.

Generalidades del Principio de Capacidad Contributiva.

El principio de capacidad contributiva nace de la teoría tributaria clásica, durante los siglos XVIII – XIX, en la cual filósofos y economistas como Adam Smith (1776) quien planteaba que “los súbditos de todos los Estados deben contribuir para el mantenimiento del gobierno, en la mayor medida posible, en proporción a las respectivas capacidades, es decir, en función del beneficio que respectivamente usufructúan bajo la protección del Estado”; abogando de esta forma por un sistema de impuestos que respete la capacidad de pago, y John Stuart Mill, destacando la importancia de la equidad en la imposición fiscal, argumentando que la distribución de la carga tributaria debe ser justa y proporcional a los ingresos de cada individuo (Mill, 1848). Esta perspectiva sentó las bases para el desarrollo de teorías fiscales que abogan por un sistema tributario que refleje la capacidad económica de los contribuyentes.

A medida que la economía y la sociedad evolucionaron, también lo hizo la interpretación y aplicación del principio de capacidad contributiva. Durante el siglo XX, autores como Richard A. Musgrave (1959) promovieron la teoría del bienestar y el rol del estado en la redistribución de la riqueza, argumentando que un sistema fiscal equitativo debe asegurar que los contribuyentes con mayores recursos asuman una mayor carga tributaria, destacando la importancia de la capacidad contributiva como un principio que fomenta la justicia social y la equidad.

Seguidamente, en el siglo XX con el desarrollo de los Estados, se fueron incorporaron nuevos enfoques, como

la progresividad en el sistema impositivo, donde las tasas de impuestos aumentan con el ingreso de los particulares. De manera tal que autores como Joseph Stiglitz (2012, p. 59), subraya la relevancia de un sistema fiscal progresivo que no solo se base en la capacidad de pago, sino que también busque reducir las desigualdades económicas. En este contexto, la capacidad contributiva no solo implica una evaluación de la riqueza, sino también un compromiso con la justicia social y el equilibrio económico.

En este orden de ideas, Sousa, A. (2003) refiere:

El principio de capacidad contributiva o de las facultades contributivas presupone que los contribuyentes son tratados con igualdad y que sus pagos implican un sacrificio igual para cada uno de ellos, lo que tiene como consecuencia que los contribuyentes con iguales rendimientos o facultades contributivas pagan iguales prestaciones; Y también que los contribuyentes con diferentes rendimientos pagan diferentes prestaciones, con ninguna utilidad o pérdida de utilidad equivalentes. (p.187)

Hoy en día con la modernización, muchos países buscan implementar este principio en sus legislaciones, buscando una mayor justicia social y evitando que los impuestos recaigan desproporcionadamente sobre los menos favorecidos. Según el autor González D (2023, p.14), la capacidad contributiva se basa en la idea de que “cada uno debe contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en función de su capacidad económica”. De igual manera, sostiene que la capacidad contributiva es un principio de justicia tributaria que busca garantizar una distribución equitativa de la carga fiscal.

Desde estas afirmaciones, obtenemos que una de las características clave de este principio sea asegurar la equidad en la distribución de la carga tributaria, de manera que se evite la obligación de impuestos excesivos a aquellos con menor capacidad económica, Además, que está estrechamente vinculado a una concepción de sacrificio y a la posibilidad de que un particular cese a un goce directo y soporte tal renuncia; en otras palabras, constituye la medida con que él puede contribuir a los gastos públicos.

En el contexto venezolano, el principio de capacidad contributiva está expresamente reconocido en la Constitución de la República (1999) donde se refiere que el sistema tributario debe ser progresivo y equitativo. Por ello, el artículo 133 refiere lo siguiente: “Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la Ley”. Por lo cual, se impone el tributo como una obligación de todos como base para promover la redistribución de la riqueza y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Sin embargo, esta imposición tributaria no es ilimitada, ya que la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV 1999) establece en el artículo 316 que:

El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población; para ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos.

De igual manera, continúa en el artículo 317 ejusdem citando que:

No podrán cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. No podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente. En el caso de los funcionarios públicos o funcionarias públicas se establecerá el doble de la pena.

Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo se entenderá fijado en sesenta días continuos. Esta disposición no limita las facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta Constitución. La administración tributaria nacional gozará de autonomía técnica, funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional y su máxima autoridad será designada por el Presidente o Presidenta de la República, de conformidad con las normas previstas en la ley.

Por lo anteriormente expuesto, el referido principio constituye uno de los pilares fundamentales del sistema tributario en Venezuela, su alcance abarca a todos los ciudadanos y empresas que obtengan ingresos en el país, ya sea por actividades económicas, bienes o servicios. En este orden de ideas, Gómez y Dalmiro (2020) señalan que la aplicación efectiva de este principio requiere de una adecuada fiscalización por parte de las autoridades tributarias, así como de políticas públicas que promuevan la equidad y la justicia social.

Por lo tanto, todas las personas naturales y jurídicas tienen la responsabilidad de contribuir de acuerdo a su capacidad económica, y su cumplimiento es fundamental

para el sostenimiento de las finanzas públicas y el desarrollo económico del país.

Por último, es importante mencionar que la implementación efectiva de este principio ha enfrentado desafíos significativos, influenciados por la crisis económica, la inflación y las políticas fiscales que han reducido las bases imponibles en el país. Por ello, las reformas recientes han incluido la creación de nuevos impuestos y ajustes en las tasas existentes, pero la aplicación del principio sigue siendo un tema de debate y análisis.

Principio de Capacidad Contributiva y su incidencia en las contribuciones directas e indirectas en Venezuela.

Al hacer referencia al tema de los impuestos como una de las formas de contribución más importantes empleadas por los gobiernos para sufragar los gastos públicos, y como el medio de cobertura más significativo de las necesidades del presupuesto (Rojas, C. 2018 p. 66), se ha hecho una clasificación, que abarca los impuestos de naturaleza directa e indirecta. Cabe destacar que, hoy en día los juicios de diferenciación de uno con otros, varían de acuerdo a la clasificación que se lleve a cabo y su circulación por diversos estadios.

En cuanto a los primeros, se definen como los que recaen sobre personas específicas quienes están obligadas a darle cumplimiento. Por lo cual, son obligaciones que no se pueden trasladar, y, a su vez, gravan situaciones duraderas, el principal motivo, es que recae directamente sobre la capacidad contributiva a contrario sensu. Por otra parte, el segundo grupo de impuestos apuntan a declaraciones indirectas de la capacidad contributiva de los sujetos. Los mismos, están vinculados a situaciones pasajeras, y permiten que el obligado pueda trasladar la carga impositiva.

Según Medina (2020), “la tributación directa se fundamenta en el principio de capacidad contributiva, donde los sujetos pasivos del impuesto, en función de su situación económica, deben contribuir con cargas fiscales proporcionales a su ingreso y riqueza” (p. 112). Esto implica que aquellos con mayores ingresos deberían contribuir en mayor medida, promoviendo así una distribución más equitativa de la carga tributaria.

Como señala Pérez (2019), “la tributación indirecta tiende a ser regida más por el consumo que por la capacidad económica, lo que puede llevar a situaciones de desigualdad, dado que un mismo porcentaje de impuesto puede afectar de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos” (p. 85). Así, aunque el IVA es un ingreso importante para el Estado, su aplicación puede contradecir el principio de capacidad contributiva, dado que

no considera las diferencias en la capacidad económica de los contribuyentes.

Estas dos formas de imposición son de vital importancia para la recaudación de impuestos y el funcionamiento del sistema tributario. Según Vera, L. (2017, p.20), la imposición directa se caracteriza por ser progresiva, es decir, que la tasa impositiva aumenta en función de la capacidad económica del contribuyente.

Por otro lado, la imposición indirecta se caracteriza por ser regresiva, ya que afecta por igual a todos los contribuyentes independientemente de su capacidad económica.

Por su parte, Arias et al. (2018), señalan que la imposición directa suele ser más compleja de administrar y de fiscalizar, ya que implica el control directo de la renta o patrimonio de los contribuyentes (p. 25). En cambio, la imposición indirecta suele ser más sencilla de aplicar y de recaudar, ya que se basa en transacciones económicas que son más fáciles de identificar. De igual manera, González, A. (2018), destaca que la imposición directa suele ser más justa desde el punto de vista de la equidad tributaria, ya que grava a los contribuyentes en función de su capacidad económica real.

Por otro lado, la imposición indirecta tiende a afectar de manera desproporcionada a los contribuyentes de menores recursos, lo que puede generar inequidades en el sistema tributario. Tomando en consideración los planteamientos anteriores se definirán ambos tipos de contribuciones.

Considerando que la potestad tributaria se ejerce en el ámbito económico de los contribuyentes, no se necesita que solo a través de los índices que manifiestan una capacidad contributiva directa, pueda surgir la obligación tributaria. Existen expresiones que devienen de condiciones externas, y presuponen en el sujeto un índice de capacidad contributiva diferente a la renta y el patrimonio, como por ejemplo, los gastos, mediante estos se concluye una riqueza apta para la contribución.

En el supuesto que un sujeto tenga repetidamente una serie de gastos, se presume que posee un poder adquisitivo que le permite realizarlos, por lo cual, está apto para contribuir al concurso de los gastos públicos. En el caso de que estos solo permitan adquirir artículos de primera necesidad, se excluye la posibilidad de pago (Rojas, C. 2018 p. 68).

En Venezuela, los principales impuestos directos incluyen: el Impuesto sobre la Renta (ISLR), considerado como uno de los pilares del sistema tributario, su tasa es progresiva, lo que significa que a medida que aumenta el ingreso, también aumenta el porcentaje de impuesto a pa-

gar. Sin embargo, la discusión sobre su efectividad se ha intensificado debido a la crisis económica y la alta inflación que han impactado negativamente los ingresos de los contribuyentes.

También, se considera en esta clasificación al Impuesto sobre Propiedades, este incide en la riqueza de los individuos y las corporaciones, pero a menudo se encuentra limitado por las condiciones económicas. Las valuaciones de propiedades pueden no reflejar el valor real debido a la devaluación.

Por otra parte, en los impuestos de naturaleza indirecta, la personalización de la carga tributaria presenta una mayor complejidad toda vez que son impuestos que no repercuten específicamente sobre la capacidad contributiva de quienes se ven sujetos a su hecho imponible. Sin embargo, en tales impuestos también requiere reflejarse el mínimo exento a través de la exoneración de productos de primera necesidad. Gravar bienes necesarios para la subsistencia del hombre impediría que una buena parte de la población alcanzara sus satisfactores primarios, y en consecuencia, se transgrede la capacidad contributiva de ciertos contribuyentes.

Los impuestos indirectos más relevantes en el sistema tributario venezolano, incluyen al Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se aplica a la mayoría de las transacciones de bienes y servicios. Su tasa ha sido objeto de cambios y, a menudo, se ve afectada por la inflación, lo que puede desproporcionadamente perjudicar a los sectores menos favorecidos y, el Impuesto sobre Consumo Específico, estos son impuestos que se aplican a ciertos productos como el tabaco y el alcohol. Asimismo, pueden estar sujetos a variaciones según la política fiscal vigente.

Retomando lo afirmado con anterioridad, la capacidad contributiva tiene incidencias significativas tanto para los impuestos directos como para los indirectos, las cuales se esbozaron a continuación:

Los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, son aquellos que se aplican directamente sobre las personas o entidades en función de su capacidad económica. La ejecución del principio de capacidad contributiva en este contexto implica que:

- **Progresividad Fiscal:** un sistema impositivo que respete la capacidad contributiva debe ser progresivo; es decir, aquellas personas con mayores ingresos deben pagar un porcentaje más alto que aquellas con ingresos más bajos. Esto no solo busca la equidad, sino que también contribuye a la redistribución del ingreso.

- **Reducción de Desigualdades:** La capacidad contributiva también se traduce en la posibilidad de reducir desigualdades sociales y económicas a través de políticas

tributarias progresivas. Como Rojas, C (2018), un sistema tributario justo puede incentivar a los ciudadanos a participar más activamente en la economía, sabiendo que sus contribuciones están alineadas con su capacidad.

- **Desincentivos a la Evasión:** La correcta aplicación de este principio puede disminuir la evasión fiscal. Según el enfoque de Martínez (2020), los sistemas que toman en cuenta la capacidad contributiva tienden a ser percibidos como más justos por los ciudadanos, lo que puede resultar en un mayor cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

Con respecto a sus efectos sobre las contribuciones tributarias indirectas, los impuestos como el IVA o impuestos sobre el consumo, el principio de capacidad contributiva puede verse de manera diferente:

- **Regresividad de los Impuestos Indirectos:** Los impuestos indirectos tienden a ser regresivos, afectando desproporcionadamente a los hogares de menores ingresos, quienes, en relación a su ingreso, dedican una mayor parte de éste al consumo. Esto contraviene el principio de capacidad contributiva, al imponer una carga mayor a quienes tienen menos.

- **Focalización y Exenciones:** Para mitigar estos efectos regresivos, se pueden implementar sistemas de exenciones o tarifas reducidas en bienes de primera necesidad. Según Rojas (2018), esta estrategia permite que los impuestos indirectos se apliquen de manera más equitativa, aliviando la carga sobre los grupos más vulnerables.

- **Percepción de Justicia Fiscal:** La percepción de justicia en la tributación indirecta también influye en la aceptación social del sistema tributario. Martínez (2020) argumenta que si los ciudadanos perciben que las imposiciones indirectas son equitativas y que se utilizan para fines públicos que benefician a toda la sociedad, habrá una mayor disposición a cumplir con estas obligaciones fiscales.

Sin embargo, se debe también tener en consideración que los efectos en la capacidad de contribuir de los sujetos tributarios pueden variar según varios factores, incluyendo la situación económica del país, la estructura del sistema tributario, las políticas fiscales implementadas y las condiciones individuales de los contribuyentes. A continuación, se describen algunos de estos efectos:

- **Capacidad económica:** La capacidad de contribuir de los sujetos tributarios se ve afectada por su situación económica personal. Los contribuyentes con ingresos más altos generalmente tienen una mayor capacidad de pago en comparación con aquellos con ingresos bajos.

- **Carga tributaria:** Un sistema tributario que impone altas tasas impositivas puede reducir la capacidad de contribución, especialmente para las personas y empresas con ingresos limitados. Esto puede llevar a una menor inversión económica y una posible evasión fiscal.

- **Seguridad económica:** La estabilidad laboral y la seguridad en el empleo influyen en la capacidad de contribuir. Las personas que enfrentan desempleo o trabajos informales tienen una capacidad de contribución limitada.

Educación financiera: El nivel de educación y comprensión de los sistemas fiscales puede afectar la capacidad de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias de manera efectiva.

- **Incentivos y exenciones fiscales:** La existencia de deducciones, créditos y exenciones fiscales puede aumentar la capacidad de contribución al permitir que los contribuyentes retengan más de sus ingresos.

- **Políticas gubernamentales:** Las decisiones del gobierno sobre gasto público, inversión en servicios y programas sociales también pueden impactar la capacidad de contribución, ya que una economía fuerte y saludable tiende a aumentar los ingresos de los contribuyentes.

- **Economía informal:** La alta proporción de actividad económica informal en ciertas economías puede limitar la capacidad de contribución, ya que estas actividades no están registradas y, por lo tanto, evaden la tributación.

- **Efecto de la inflación:** La inflación puede erosionar el poder adquisitivo de los contribuyentes, afectando su capacidad para cumplir con las obligaciones tributarias.

Conclusiones

El principio de capacidad contributiva es uno de los pilares fundamentales de la justicia tributaria y se refiere a la idea de que los individuos y las empresas deben contribuir al financiamiento del estado en función de su capacidad económica. Este principio se remonta a las ideas filosóficas y económicas de la Antigüedad, pero se consolidó con fuerza en las teorías económicas y fiscales desarrolladas a partir del siglo XVIII y XIX.

El principio de capacidad contributiva sostiene que los impuestos deben reflejar la capacidad de pago de cada individuo. En un sistema justo: Impuestos Directos: Deberían ser progresivos y ajustarse a la capacidad real de cada contribuyente. Sin embargo, la situación actual en Venezuela indica que la progresividad del ISLR y otros impuestos se ve comprometida, debido a la erosión de los ingresos reales y a la dificultad para que los contribuyentes mantengan un nivel de ingresos que les permita pagar impuestos justos.

Impuestos Indirectos: Estos impactan a todos los consumidores por igual, independientemente de su capacidad de pago. Por esta razón, pueden agravar la carga fiscal sobre los más pobres, lo que contradice el principio de capacidad contributiva. Esto se traduce en una mayor presión sobre los hogares de bajos ingresos, quienes no solo enfrentan un nivel de vida cada vez más difícil, sino que además deben soportar el peso de impuestos que no consideran su capacidad de pago.

Por lo tanto, la imposición directa e indirecta son dos formas de recaudación tributaria con diferentes finalidades y características en Venezuela. Mientras que la imposición directa se enfoca en gravar la renta y el patrimonio de los contribuyentes de manera progresiva y justa, la imposición indirecta se basa en gravar los consumos y transacciones económicas de manera regresiva y más sencilla de aplicar.

Sin embargo, el sistema tributario venezolano debe enfrentar una serie de desafíos entre los que destacan:

- En la práctica, hay múltiples informalidades y evasión fiscal que limitan la captación adecuada de impuestos sobre la renta.

- La progresividad del ISLR y otros impuestos se ve comprometida, debido a la erosión de los ingresos reales y a la dificultad para que los contribuyentes mantengan un nivel de ingresos que les permita pagar impuestos justos.

- Los impuestos indirectos tienden a ser regresivos, ya que afectan más a las personas de menores ingresos, quienes dedican una mayor parte de sus recursos al consumo.

- La eficacia de los impuestos directos en relación al Principio de Capacidad Contributiva es superior a la de los impuestos indirectos. Los impuestos directos, al estar diseñados para gravar según la capacidad económica de los contribuyentes, garantizan una mayor equidad y justicia fiscal. En contraste, los impuestos indirectos, aunque tienen sus beneficios administrativos, tienden a ser regresivos y pueden provocar desigualdades en la carga tributaria.

En conclusión, el sistema tributario de Venezuela enfrenta retos significativos en términos de equidad y eficacia, especialmente al intentar cumplir con el principio de capacidad contributiva. La situación económica del país y la alta inflación exacerban estas dificultades, haciendo que el sistema tributario no solo sea complejo, sino también profundamente desigual.

Referencias bibliográficas

- Arias, I., Ruiz, M. y Puente, M (2018). *Teoría y Práctica Tributaria*. Universidad Nacional de Chimborazo
- Asamblea Nacional Constituyente. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 36.860 del jueves 30 de diciembre de 1999.
- Berríos, M. (2020). Capacidad contributiva y justicia fiscal en un contexto de crisis económica. *Fundación Centro de Estudios Jurídicos*, 5(2), pp. 10-30.
- Gómez, J. C. y D. Morán (2020) *Estrategias para abordar la evasión tributaria en América Latina y el Caribe: avances en su medición y panorama de las medidas recientes para reducir su magnitud*. Serie Macroeconomía del Desarrollo, N° 215 (LC/TS.2020/125), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- González, A. (2018). El sistema tributario en Venezuela: Retos y propuestas de reforma. *Revista de Derecho Tributario*, 12(1), pp. 45-66.
- González Ortiz, Diego. (2023). "La contribución al sostenimiento de los gastos públicos por residentes en municipios en riesgo de despoblamiento". *Crónica Tributaria*, Instituto de Estudios Fiscales, vol. 186(1), pages 13-42
- Martínez, A. (2020). *La capacidad contributiva en los sistemas tributarios modernos*. Editorial Universitaria.
- Medina, J. (2020). *Teoría y práctica del derecho tributario en Venezuela*. Caracas: Ediciones Jurídicas Venezolanas.

Mill, J. S. (1848). Principios de economía política: con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social. Longmans, Green, Reader, and Dyer. People Edition.

Musgrave, R. A. (1959). La teoría de las finanzas públicas: un estudio sobre la economía pública. McGraw-Hill, Nueva York.

Pérez, L. (2019). Impuestos y equidad: un análisis del sistema fiscal venezolano. Maracaibo: Instituto de Estudios Fiscales.

Rojas, C. (2018). Impuestos directos e indirectos: Una perspectiva comparativa. Revista de Derecho Fiscal, 22(3), 45-67.

Smith, A. (1776). La Riqueza de las Naciones. Ediciones Akal.

Sousa, A. L (2023). Finanzas de sector público: Introducción a los subsectores institucionales. AAFDL editors. Lisboa, Portugal.

Stiglitz, J. E. (2012). El precio de la desigualdad: cómo la sociedad dividida de hoy pone en peligro nuestro futuro. (EBOOK). Taurus.

Vera, L. (2019). La tributación en Venezuela: desafíos con sentido de equidad. Universidad Central de Venezuela, Escuela de Economía. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) p.p. 33. ISSN 2422-0663.

EDUCATION & OTHERNESS: IDEALIZATION OF INCLUSIVE SCHOOL FOR ALL

ABSTRACT: The main objective of this article is to highlight the idealization of the inclusive school in the context of education and otherness, based on the theories of authors such as Banks (2023), Bourdieu and Passeron (1970), Freire (2018), Levinas (2023), Goffman (2019), and Said (2016). This study is framed within qualitative research with an explanatory documentary design, which includes a review of research and peer-reviewed articles from various databases, using hermeneutics as a method of interpretation. It concludes that recognizing and valuing the 'definition of the Other' is essential for self-understanding and for highlighting the cultural characteristics of certain pedagogues. Reflecting on teaching professionalism and continuous training is crucial to manage diversity and provide support to students, whether through tutoring, curricular adaptations, or assisted technology. Inclusion in education is fundamental, as unconscious biases can affect expectations towards students. Therefore, principals must be proactive in promoting inclusion, allocating resources, and training teachers in diversity, fostering an environment that celebrates diversity and conducting evaluations based on feedback.

KEYWORDS: Education, Otherness, Idealization, Inclusive School.

EDUCAÇÃO E ALTERIDADE: IDEALIZAÇÃO DA ESCOLA INCLUSIVA PARA TODOS

RESUMO: O principal objetivo deste artigo é destacar a idealização da escola inclusiva no contexto da educação e da alteridade, com base nas teorias de autores como Banks (2023), Bourdieu e Passeron (1970), Freire (2018), Levinas (2023), Goffman (2019) e Said (2016). Este estudo enquadra-se numa pesquisa qualitativa com um desenho documental explicativo, que inclui uma revisão de investigações e artigos arbitrados de várias bases de dados, utilizando a hermenêutica como método de interpretação. Conclui-se que reconhecer e valorizar a 'definição do Outro' é essencial para a autocompreensão e para destacar as características culturais de certos pedagogos. Refletir sobre o profissionalismo docente e a formação contínua é crucial para gerir a diversidade e fornecer apoio aos estudantes, seja através de tutoria, adaptações curriculares ou tecnologia assistida. A inclusão na educação é fundamental, pois os preconceitos inconscientes podem afetar as expectativas em relação aos estudantes. Portanto, os diretores devem ser proativos na promoção da inclusão, alocando recursos e capacitando os professores em diversidade, fomentando um ambiente que celebre a diversidade e realizando avaliações baseadas no feedback.

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Alteridade, Idealização, Escola Inclusiva.

ÉDUCATION ET ALTÉRITÉ: IDÉALISATION DE L'ÉCOLE INCLUSIVE POUR TOUS

RÉSUMÉ: L'objectif principal de cet article est de souligner l'idéalisation de l'école inclusive dans le contexte de l'éducation et de l'altérité, en s'appuyant sur les théories d'auteurs tels que Banks (2023), Bourdieu et Passeron (1970), Freire (2018), Levinas (2023), Goffman (2019) et Said (2016). Cette étude s'inscrit dans une recherche qualitative avec un design documentaire explicatif, qui comprend une revue de recherches et d'articles arbitrés de diverses bases de données, utilisant l'herméneutique comme méthode d'interprétation. Il conclut que reconnaître et valoriser la 'définition de l'Autre' est essentiel pour la compréhension de soi et pour mettre en évidence les caractéristiques culturelles de certains pédagogues. Réfléchir sur le professionnalisme enseignant et sa formation continue est crucial pour gérer la diversité et fournir un soutien aux étudiants, que ce soit par le tutorat, les adaptations curriculaires ou la technologie assistée. L'inclusion dans l'éducation est fondamentale, car les préjugés inconscients peuvent affecter les attentes envers les étudiants. Par conséquent, les directeurs doivent être proactifs dans la promotion de l'inclusion, en allouant des ressources et en formant les enseignants à la diversité, en favorisant un environnement qui célèbre la diversité et en réalisant des évaluations basées sur les retours d'information.

MOTS-CLÉ: Éducation, Altérité, Idéalisatión, École Inclusive.

Educación & otredad: Idealización de la escuela inclusiva para todos

Miriam Peña

MSc. Administración de la Educación Básica (UNERMB, 2008). Diplomado en metodología de investigación y entornos virtuales. Lcda. en Educación Integral, Mención Estética (UNICA, 1998). Profesora de pregrado y postgrado (UJGH). PEII Nivel A2. **Correo Electrónico:** malejandrinapenah@gmail.com.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5787-1147>.

Yajaira Chacín

MSc. Administration de la Educación Básica (UNERMB, 2005). Lcda. en Educación (Mención Cs Sociales) (UNESR 1999). Sub directora de servicio comunitario. Directora de la Prácticas Profesionales en la UJGH. Prof. De pregrado.
Correo Electrónico: yhacin50@gmail.com.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-5055-3099>

RESUMEN: El objetivo principal de este artículo es resaltar la idealización de la escuela inclusiva en el contexto de la educación y la otredad, apoyándose en las teorías de autores como Banks (2023), Bourdieu y Passeron (1970), Freire (2018), Levinas (2023), Goffman (2019) y Said (2016). Este estudio se enmarca en una investigación cualitativa con un diseño documental explicativo, que incluye una revisión de investigaciones y artículos arbitrados de diversas bases de datos, utilizando la hermenéutica como método de interpretación. Se concluye que reconocer y valorar la 'definición del Otro' es esencial para la autocompreensión y para resaltar las características culturales de ciertos pedagogos. Reflexionar sobre el profesionalismo docente y su formación continua es crucial para manejar la diversidad y brindar apoyo a los estudiantes, ya sea mediante tutorías, adaptaciones curriculares o tecnología asistida. La inclusión en la educación es fundamental, ya que los prejuicios inconscientes pueden afectar las expectativas hacia los estudiantes. Por ello, los directores deben ser proactivos en promover la inclusión, asignando recursos y capacitando a los docentes en diversidad, fomentando un entorno que celebre la diversidad y realizando evaluaciones basadas en la retroalimentación.

PALABRAS CLAVE: Educación, Otredad, Idealización Escuela Inclusiva.

Introducción

La educación se erige como uno de los medios más eficaces y eficientes para la transmisión de ideologías. La relación entre educación y otredad está vinculada al etnocentrismo vocacional de una institución, donde la escuela tiene como objetivo primordial la democratización, el desarrollo personal e intergrupar, así como la igualdad de oportunidades. No obstante, en ocasiones, tanto docentes como alumnos y padres o representantes pueden mostrar una falta de tolerancia hacia aquellos individuos que se apartan de los modelos prototípicos promovidos, ya sea de manera abierta, sutil o implícita por la institución en cuestión.

Tolerar implica respetar al otro, aceptar las diferencias y acercarse a quienes expresan costumbres, formas de ser o sistemas cognitivos diversos. Sin embargo, en virtud del etnocentrismo institucional mencionado, la escuela a menudo se presenta como tole-

rante, pero esta tolerancia no se extiende a ciertos colectivos ni abarca a toda la población que valora la diversidad sociocultural. Por sorprendente que parezca, la escuela, de manera involuntaria y debido al desconocimiento cultural de los actores involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tiende a asemejarse a una tradición que se entiende como prototípica, excluyente y diferenciada.

La percepción de desigualdad formal frecuentemente se origina en una homogeneidad ilusoria y en una estandarización carente de justificación. En este contexto, el malestar, la insatisfacción y la reflexión interna surgen a partir de comparaciones sociales, alimentadas por la enseñanza a través de la tutoría y la lógica subyacente de “¿qué esfuerzo educativo se ha realizado en relación con el escaso beneficio que se ha obtenido?”.

El pensamiento arbitrario en la educación contemporánea se basa en la idealización de una escuela que abraza la diversidad en todas sus formas, sin descuidar la libertad individual en el contexto de las luchas sociales. Es fundamental promover el derecho al estudio, reconocer la diversidad étnica y cultural, y valorar la herencia de nuestros antepasados, con el fin de evitar la repetición de un colonialismo que ha perjudicado a numerosas culturas en beneficio de unos pocos. La educación y la otredad son conceptos profundamente interrelacionados, especialmente al considerar la aspiración de crear una escuela inclusiva que sirva a todos.

La educación es un derecho fundamental que debe ser accesible para todos, sin importar sus diferencias. Sin embargo, la realidad evidencia que las instituciones educativas a menudo reflejan y perpetúan las desigualdades sociales. La otredad, entendida como la percepción de los demás como diferentes, desempeña un papel crucial en la forma en que se estructuran y se experimentan estas desigualdades. Este artículo examina la idealización de una escuela inclusiva para todos, analizando las contribuciones de diversos autores y reflexionando sobre las prácticas y desafíos que enfrenta la sociedad actual.

El propósito de este estudio es contribuir a la comprensión de cómo la educación inclusiva puede ser implementada de manera efectiva, identificando las barreras existentes y proponiendo estrategias que fomenten un entorno educativo más equitativo. La investigación no solo busca resaltar la importancia de la inclusión en el ámbito educativo, sino también los beneficios que esto puede aportar a la sociedad en su conjunto, como la reducción de prejuicios, el fomento de la empatía y la creación de comunidades más cohesionadas.

Para concluir y dar continuidad al desarrollo de la educación inclusiva, el objetivo de este artículo es destacar la idealización de la escuela para todos en una educación & otredad, fundamental reconocer su papel como

pilar en la búsqueda de una sociedad más equitativa y justa. Es necesario explorar la relación entre educación y otredad, así como la evolución de la idealización de la escuela inclusiva en diversos contextos.

De esta manera, podremos construir una sociedad más equitativa y justa en todos sus aspectos y territorios, promoviendo metodologías inclusivas que aborden tanto las dimensiones mentales como físicas, adaptándose a cualquier situación. Esto debe estar respaldado por una nación en crecimiento que fomente la inclusividad y la diversidad de entornos, incentivando la participación activa de todos.

Fundamentación teórica.

Educación

Comenzando con el destacado autor Freire (2018), en su obra “Pedagogía del oprimido”, se enfatiza la importancia de una educación crítica que reconozca y valore la otredad, promoviendo un diálogo auténtico entre educador y educando. Argumenta que la educación debe ser un acto de liberación y crítica lo que denomina “educación bancaria”, en la que los estudiantes son considerados recipientes pasivos de conocimiento, sin la posibilidad de convertirse en agentes independientes. En su lugar, propone una pedagogía del diálogo y la conciencia crítica, donde los niños son individuos activos en su propio aprendizaje. Freire subraya la importancia de reconocer y valorar sus experiencias en el mundo que los rodea, realizando actividades culturales como parte esencial de una educación inclusiva.

Por su parte, Banks (2023), en su trabajo sobre educación multicultural, argumenta que la educación debe incluir diversas perspectivas culturales para evitar la idealización y promover una comprensión más profunda de la otredad. Inspirándose en las ideas de Paulo Freire, conocido por su enfoque en la educación como un acto de liberación, Banks enfatiza la importancia de la conciencia crítica y el diálogo en el proceso educativo. Su propuesta promueve una pedagogía que empodera a los estudiantes, reconociendo y valorando sus contextos culturales y sociales.

Considerando las ideas de Foucault (2015) en “Vigilar y castigar”, se analiza cómo las instituciones, incluida la escuela, pueden funcionar como mecanismos de control social. Foucault introduce el concepto de “biopoder”, que se refiere a la manera en que las instituciones regulan y controlan los cuerpos y comportamientos de las personas. En el contexto educativo, esto se traduce en prácticas que pueden marginar a aquellos estudiantes que no se ajustan a las normas establecidas. Esta perspectiva invita a cues-

tionar las estructuras de poder existentes y buscar formas de educación que sean verdaderamente inclusivas.

En el ámbito de la educación, Bourdieu (1970), en sus memorias “La reproducción”, introduce los conceptos de capital cultural y habitus, argumentando que las desigualdades sociales se reproducen en el sistema educativo a través de la transmisión de capital cultural. Los estudiantes provenientes de contextos privilegiados tienen mayores probabilidades de tener éxito en la escuela, ya que poseen el capital cultural que el sistema educativo valora. Para lograr una escuela inclusiva, es fundamental reconocer y valorar las diversas formas de capital cultural, en lugar de imponer una única norma.

Siguiendo las ideas de los autores anteriores, el currículo escolar debe reflejar y valorar las experiencias culturales de los estudiantes en sus diversas inclusiones. Esto no solo mejora el rendimiento académico, sino fomenta un sentido de pertenencia y autoestima en los niños. Una escuela inclusiva, según Ladson-Billings (2023), es aquella que celebra la diversidad cultural y patrimonial, utilizando las diferencias educativas como una herramienta de aprendizaje.

La educación debe ser un medio para la transformación social y la justicia. La pedagogía en todo su sentido, debe ser desafiante, estructurada de poder, buscando así, empoderar a los discípulos para que sean agentes de cambio en sus comunidades. Subrayando la importancia de una educación, no solo debe ser inclusiva, sino, también transformadora, creadora, crítica, reflexiva y de calidad, proceso que puede ocurrir, cuando los diferentes actores educativos versan sus ideales particulares o grupales a comprender el sentido real de una educación sustentada bajo principios éticos y morales, marcado por la justicia y comprensión del prójimo.

Otredad

Para Levinas (2023), en su obra “Totalidad e Infinito”, introduce la idea de la otredad como un elemento esencial en la ética. Propone que el encuentro con el otro es fundamental para la construcción de la identidad. En ese mismo contexto tenemos a Bhabha (1994), en “The Location of Culture”, habla sobre la hibridación cultural y cómo la otredad puede ser un espacio de resistencia y creación de nuevas identidades.

Al referirnos a la otredad, nos referimos a la percepción de una persona como diferente o “otro”. En el contexto educativo, esta noción abarca diversas diferencias, incluyendo raza, género, capacidad, orientación sexual y religión, entre otras. La otredad en la educación se manifiesta en la forma en que se perciben y tratan estas diferencias entre los estudiantes, lo que puede dar lugar a oposicio-

nes raciales, de género, socioeconómicas y de capacidad. Si no se aborda adecuadamente, la otredad puede resultar en la marginación de ciertos grupos, lo que subraya la necesidad de estrategias inclusivas que reconozcan y valoren la diversidad en el entorno educativo.

Autor como Goffman (2019), en su obra “Estigma”, analiza cómo la sociedad percibe a aquellos que son diferentes, se relaciona con la otredad en el contexto educativo. El mismo, puede ser una barrera para la inclusión si no se aborda adecuadamente. Desde esta, influir en la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes, resalta la necesidad de estrategias para promuevan la aceptación y el respeto.

Por su parte, Tomlinson (2020), propone la diferenciación en la enseñanza como una estrategia clave para atender la diversidad en el aula. Esto implica adaptar el contenido, el proceso y el producto de aprendizaje según las necesidades de cada estudiante, llevando a la implementación de prácticas diferenciadas que puedan mejorar el compromiso y el éxito académico de todos los estudiantes, promoviendo un ambiente inclusivo.

La otredad es un concepto fascinante que nos invita a reflexionar sobre la relación entre el yo y el otro. Nos recuerda que cada persona es única, con su propia historia, cultura y experiencias. Al reconocer y valorar la otredad, podemos fomentar la empatía y la comprensión, lo que nos ayuda a construir puentes en lugar de muros. En un mundo cada vez más interconectado, la otredad nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a abrirnos a nuevas perspectivas. Nos enseña que, aunque nuestras diferencias pueden parecer grandes, también hay muchas similitudes que nos unen como seres humanos. Al celebrar la diversidad, enriquecemos nuestras vidas y creamos un entorno más inclusivo y armonioso. Así que, al reflexionar sobre la otredad, pensemos en cómo podemos ser más receptivos y respetuosos con aquellos que son diferentes a nosotros. Cada encuentro con el otro es una oportunidad para aprender y crecer.

En resumen, la Otredad se refiere a la forma de cómo percibimos y relacionamos con aquellos que son diferentes a nosotros, ya sea por cultura, raza, religión u otras características. Este concepto invita a reflexionar sobre cómo construir una identidad en contraste con los “otros” y cómo estas diferencias pueden influir en las interacciones y en la sociedad en general, tomando en cuenta la inclusión, y por lo tanto, también puede llevar a la exclusión o a la discriminación, pero igualmente ofrece la oportunidad de enriquecer a través del entendimiento y la empatía hacia las experiencias de los demás, ya que, es un tema que invita a considerar la diversidad y la importancia de la inclusión.

Idealización de la escuela inclusiva

La idealización de la escuela inclusiva va más allá de la simple aceptación de la diversidad; se trata de celebrar la activamente. Este enfoque busca crear un entorno en el que todos los estudiantes, sin importar sus diferencias, tengan igualdad de oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo. Entre los beneficios de una escuela inclusiva se destacan el desarrollo social de los estudiantes, quienes aprenden a convivir y respetar las diferencias, así como la promoción de una sociedad más justa y equitativa. La inclusión no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también prepara a los estudiantes para interactuar en un mundo diverso, fomentando habilidades interpersonales y empatía.

En lo que respecta al manejo académico, la diversidad en el aula es esencial para resaltar y enriquecer el proceso de aprendizaje, ya que ofrece múltiples perspectivas y soluciones a los problemas. Por lo tanto, es fundamental implementar proyectos colaborativos que fomenten el trabajo en grupo, valorando las habilidades únicas de cada estudiante y celebrando la diversidad. Esto se puede lograr organizando eventos y actividades que incluyan la participación de los estudiantes y que celebren diferentes culturas y tradiciones, adaptadas a sus edades y niveles de desarrollo. Estas iniciativas no solo promueven la inclusión, sino que también ayudan a construir un sentido de comunidad y pertenencia entre los estudiantes.

Es fundamental involucrar a los padres, representantes y cuidadores en el proceso educativo para mejorar la retroalimentación, recogiendo y analizando sus perspectivas. Esto permite una mejora continua de las prácticas inclusivas y facilitar la evaluación del impacto de las diferentes estrategias en el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes. Además, esta colaboración ayuda a los estudiantes a aprender a convivir ya respetar las diferencias, promoviendo una sociedad justa y equitativa. El objetivo es vivir en armonía en un mundo ideal, donde todos aprendemos desde el aula, guiados por los maestros y mentores responsables de estos alumnos. Al ofrecer múltiples situaciones que les ayudarán a enfrentar las dificultades, se les prepara mejor para los retos que puedan encontrar en su vida cotidiana.

Por su parte, Ainscow (2021), define la educación inclusiva como un proceso que busca mejorar la participación de todos los estudiantes en el aprendizaje y en la vida escolar, reconociendo y valorando la diversidad. La inclusión no solo se refiere a la integración física de estudiantes con discapacidades, sino también a la creación de un ambiente que fomente la participación activa de todos. Esto implica que las instituciones educativas deben adoptar un enfoque proactivo para eliminar barreras y crear oportunidades para que todos los estudiantes se sientan

incluidos y valorados.

En este sentido, Said (2016), en su obra "Orientalismo", examina cómo la idealización de culturas "exóticas" puede dar lugar a una representación distorsionada de la otredad, lo que resulta problemático en contextos educativos. Por su parte, Hooks (2011), en su libro "Teaching to Transgress", sugiere que la educación debe desafiar las narrativas idealizadas y promover un entendimiento crítico de las diferencias. Esto implica que los educadores deben estar dispuestos a cuestionar sus propias creencias y prejuicios, así como a fomentar un diálogo abierto sobre la diversidad y la inclusión en el aula.

La idealización de la escuela inclusiva es un concepto que, aunque loable y aspiracional, necesita ser examinado de manera crítica y realista. La noción de una escuela que abraza y aprecia la diversidad de todos sus alumnos es esencial para construir sociedades más justas y equitativas. No obstante, es crucial entender que la inclusión va más allá de simplemente integrar a estudiantes con necesidades especiales o de diferentes contextos culturales en un mismo entorno físico. La verdadera inclusión requiere de un cambio significativo en la cultura de la escuela, en las metodologías de enseñanza y en la capacitación del personal docente. Esto implica contar con los recursos necesarios, formación continua y un compromiso auténtico de toda la comunidad educativa. Idealizar la escuela inclusiva sin enfrentar estos retos puede resultar en frustración y en la perpetuación de desigualdades.

Por lo tanto, es fundamental que la búsqueda de una escuela inclusiva se base en un enfoque práctico y realista que considere las necesidades y características individuales de cada estudiante. Esto implica escuchar sus opiniones, ajustar los métodos de enseñanza y crear un entorno en el que todos se sientan valorados y apoyados. Solo de esta manera podremos avanzar hacia una educación que celebre verdaderamente la diversidad y fomente el aprendizaje para todos.

En resumen, la idealización es un proceso mediante el cual se percibe a alguien o algo de manera más positiva de lo que realmente es. Esto también puede ocurrir en las relaciones personales, donde se destacan únicamente las cualidades favorables y se ignoran los defectos. A menudo, la idealización puede dar lugar a expectativas poco realistas y, en algunos casos, a desilusiones cuando la realidad no coincide con esa imagen ideal. En síntesis, es una forma de ver las cosas a través de una lente optimista, a veces sin tener en cuenta la realidad en su totalidad. Por lo tanto, es esencial abordar la idealización de la escuela inclusiva con un enfoque equilibrado que reconozca tanto sus aspiraciones como sus desafíos.

Metodología

Hernández et al. (2014) enfatizan la importancia de utilizar técnicas adecuadas de recolección de datos, como encuestas, observaciones o análisis documental, para obtener información relevante y confiable sobre el objeto de estudio. Estas técnicas permiten a los investigadores no solo recopilar datos, sino también contextualizarlos y analizarlos de manera crítica, lo que es esencial para la validez de los hallazgos. Por lo tanto, este estudio se ubicó en una investigación con enfoque cualitativo, con un diseño documental de tipo explicativo.

Tal como lo señala Arias (2012), este tipo de investigación se define como aquella que se basa en “la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios” (p. 27). Este enfoque permite profundizar en el entendimiento del fenómeno estudiado, al integrar diversas perspectivas y teorías existentes, lo que enriquece el análisis y proporciona un marco más robusto para la interpretación de los resultados. Además, el uso de datos secundarios puede ser particularmente útil en contextos donde la recolección de datos primarios es limitada o inviable, permitiendo así que el investigador aproveche el conocimiento acumulado en el campo.

Considerando el análisis documental, Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que en esta investigación se detectaron, obtuvieron y consultaron biografías y otros materiales que provienen de diversos conocimientos e informaciones recogidas de manera selectiva, con el fin de que sean útiles para los propósitos del estudio. En este sentido, la metodología documental bibliográfica se presenta como una herramienta fundamental en el proceso de investigación y redacción académica. Esto implica seguir un conjunto de pasos y técnicas que permiten identificar, recopilar, seleccionar y analizar información de fuentes bibliográficas como libros, artículos y tesis, entre otros, con el objetivo de respaldar y fundamentar de manera sólida los argumentos presentados en un trabajo académico.

De igual manera, este enfoque se orienta hacia una reflexión dialéctica y hermenéutica sobre el aprendizaje de la otredad. En su tonalidad dialéctica, se plantean cuestionamientos que fomentan la meditación y la imaginación, con el objetivo de generar ideas que permitan adoptar una postura crítica. Además, se incorporan aspectos hermenéuticos y epistemológicos derivados de la interpretación, reflexión y argumentación sobre fenómenos del contexto actual. En este sentido, este artículo se desarrolla bajo un enfoque hermenéutico sustentado por Padgett (1998), citado por Guanipa (2010, p. 56), quien expresa:

El método hermenéutico se utiliza para comprender el significado de textos e interpretar una acción humana. La hermenéutica es un método general de la interpreta-

ción, consiste en la comprensión de una realidad social ajena mediante el lenguaje hablado, escrito y gráfico, permitió captar la vida y el aporte del otro. Esa vivencia de las preguntas del investigador y las respuestas del investigado, implica la relación dialógica hermenéutica porque permite a los hablantes ponerse en el lugar del otro para comprenderlo.

En resumen, la metodología es fundamental para asegurar la calidad y la confiabilidad de la información utilizada en cualquier investigación, ya que permite contextualizar el tema, comprender los diferentes matices existentes y enriquecer los estudios a través de la integración de ideas y teorías previamente desarrolladas por otros autores. Para finalizar, representa un proceso riguroso y sistemático que favorece la reconstrucción del conocimiento y el desarrollo de ideas sólidas y bien fundamentadas en el ámbito académico.

Reflexiones

Los argumentos teóricos y los comentarios expuestos nos llevan a reflexionar sobre varios aspectos cruciales en el ámbito educativo:

En primer lugar, los prejuicios y estereotipos inconscientes pueden influir significativamente en las expectativas y el trato hacia los estudiantes. Esto resalta la necesidad de fundamentar métodos de enseñanza que promuevan la participación activa de todos los alumnos, garantizando que cada uno se sienta valorado y escuchado en el aula. La formación docente en la identificación y superación de estos prejuicios es esencial para crear un ambiente de aprendizaje inclusivo.

En segundo lugar, la insuficiencia de recursos adecuados para la inclusión representa un obstáculo considerable. La falta de materiales y enfoques que reflejen la diversidad de la sociedad dificulta la implementación efectiva de prácticas inclusivas. Es fundamental que las instituciones educativas cuenten con recursos que no solo sean accesibles, sino que también representen la pluralidad cultural y social de los estudiantes, permitiendo así una educación más equitativa.

Es imperativo que los directivos de las instituciones educativas asuman un papel proactivo en la promoción de la inclusión. Esto implica no solo la asignación de recursos adecuados, sino también la creación de un plan estratégico que contemple la capacitación continua del personal docente en temas de diversidad y educación inclusiva. Los directivos deben fomentar un ambiente colaborativo donde se realicen talleres y formaciones regulares, así como establecer alianzas con organizaciones que puedan proporcionar apoyo y recursos adicionales. Además, es esen-

cial que los líderes educativos implementen políticas que prioricen la inclusión en todos los niveles, asegurando que cada estudiante tenga acceso a las herramientas necesarias para su aprendizaje y desarrollo.

Otro aspecto relevante es la necesidad de profesionalismo en los docentes. La formación continua en educación inclusiva y en el manejo de la diversidad es crucial para proporcionar el apoyo necesario a aquellos estudiantes que lo requieran. Esto puede incluir la implementación de tutores, adaptaciones curriculares y el uso de tecnología asistida, que son herramientas valiosas para facilitar el aprendizaje de todos.

Además, la idealización de una escuela para todos es un objetivo noble, pero también presenta numerosos desafíos. La otredad, o la percepción de alguien como diferente, puede llevar a la marginación de ciertos grupos si no se aborda adecuadamente. Los prejuicios inconscientes, la falta de recursos y la formación insuficiente del profesorado son algunos de los obstáculos que deben superarse para lograr una verdadera inclusión.

Para avanzar hacia una educación inclusiva, es esencial adoptar un enfoque holístico que incluya un currículo diversificado e inclusivo, así como metodologías activas, creativas e innovadoras que fomenten la participación de todos los estudiantes. Además, es crucial promover un entorno en el que se celebre la diversidad y se cultive el respeto mutuo. La evaluación y mejora continua, basada en la retroalimentación de estudiantes, padres y docentes, también es primordial para asegurar que las prácticas inclusivas sean efectivas y contrarrestar cualquier negatividad que pueda surgir en la sociedad. Solo a través de un compromiso colectivo y una clara visión de inclusión podremos construir un sistema educativo que realmente refleje y respete la diversidad de todos sus miembros.

Referencias Bibliográficas.

- Ainscow, M. (2021). *Developing inclusive education systems: The role of school leaders*. Disponible en Español. Editorial NARCEA.
- Arias, F. G. (2012). *El Proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica*. 6ta. Edición. Editorial Episteme. Caracas. Venezuela.
- Banks, J. A. (2023). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching*. Boston: Allyn & Bacon.
- habha, H. K (1994). *The Location of Culture*. Routledge. 2da Edición.
- Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1970). *La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. Editorial Laia.
- Foucault, M. (2015). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*. (2ª ed.). Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (2018). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores. Reimpresión en Fecha publicación: 20-11-2023.
- Goffman, E. (2019). *Estigma: La identidad deteriorada*. Prentice-Hall.
- Guanipa, M. (2010). *Métodos Cualitativos en Investigación Social*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Ciudad: BogotáHernández, G. Fernández, J. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. México D. F: Editorial Mc Graw – Hill.
- Hooks, B. (2011). *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom*. New York: Routledge.
- Ladson-Billings, G. (2023). *The Dreamkeepers: Successful Teachers of African American Children*. Jossey-Bass.
- Levinas, E. (2023). *Totalidad e infinito: Ensayo sobre la exterioridad*. La Haya: Martinus Nijhoff.
- Said, E. W. (2016). *Orientalism*. New York: Pantheon Books. Editorial es Pantheon Books.
- Tomlinson, C. A. (2020). *Cómo diferenciar la instrucción en el aula*. Editorial ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development).

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

***Autoridades Universitarias
de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández***

Presidente del Consejo Superior

Dr. Albes Calimán

Rectora

Dra. Gisela Quijada

Vicerrector Académico

Dr. Juan Rincón

Vicerrectora Administrativa

Dra. Aivel Calimán

Decana de la Facultad de Humanidades, Arte y Educación

Dra. Gabriela Pérez

Decana de la Facultad de Ingeniería

M.Sc. Bárbara Ordóñez

Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas

M.Sc. Marieugenia Fernández

Decano de la División de Investigación y Postgrado

Dr. Daniel Romero

Decano de Extensión y Desarrollo Estudiantil

M.Sc. Oslando Rivera

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- Dolarización de facto: nueva realidad venezolana
- M-Learning como recurso didáctico en la educación superior
- Lineamientos de gestión social para atender la enfermedad de Huntington
- Tecnología educativa, entornos virtuales como soporte en la formación de profesionales
- Auto creatividad para recrear, soñar y elevar la imaginación: una propuesta educativa
- Elementos asociados al imaginario social del proceso de aprendizaje de la matemática
- Uso de la app BPL para el fortalecimiento de las conductas de seguridad
- Inteligencia artificial: nuevas tendencias de aprendizaje en el sistema universitario
- Capacidad contributiva y su incidencia en las contribuciones de imposición directa o indirecta en Venezuela
- Educación & otredad: Idealización de la escuela inclusiva para todos